

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten
(MOSEL)

Evaluation der Durchführung des Vorprojekts

eingereicht von: Priska Furrer & Cordula Schuler

begleitet von: Rupert Tarnutzer

Abgabe: 13. Juni 2018

Abstract

Motivation und Selbstregulation sollen bei frühadoleszenten Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten gesteigert werden. Dies ist das Ziel einer Intervention im Rahmen der Studie MOSEL. In einem Vorprojekt werden 18 Förderlektionen mit fünf Kleingruppen durchgeführt. Die vorgegebenen Förderlektionen stützen sich auf die didaktische Konzeption eines Manuals.

Inhalt dieser Masterarbeit ist die Auswertung der Notizen aller teilnehmenden Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche während der Durchführung der Förderlektionen gemacht wurden. Die festgehaltenen Beobachtungen werden qualitativ ausgewertet. Dabei wird den Fragen nachgegangen, ob sich die Lektionen methodisch und didaktisch ausreichend umsetzen lassen und in welcher Form Abläufe und Unterrichtsmaterialien angepasst und optimiert werden können.

Aus den Einsichten der Inhaltsanalyse resultieren Änderungsvorschläge.

Abkürzungsverzeichnis

MOSEL	Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge (auch in der Mehrzahl)
LP	Lehrperson
KLP	Klassenlehrperson
SuS	Schülerinnen und Schüler
S.	ein Schüler/eine Schülerin
EA	Einzelarbeit
Szi	Schulzimmer
Fragesteller/ Erklärer	bezieht sich auf weibliche und männliche Personen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage „Projekt MOSEL“	6
1.2 Begründung der Themenwahl	6
1.3 Motivation und persönliches Ziel	7
1.4 Auswahl der Forschungsmethode.....	7
2. Fragestellungen	7
Aus der ersten Hauptfrage leiten sich die folgenden Unterfragen ab:	7
3. Motivation und Selbstregulation im Projekt MOSEL	8
3.1 Ausgangslage.....	8
3.2 Selbstregulation und Metakognition	8
3.3 Motivation	10
4. Manual des Forschungsprojektes	11
4.1 Beschreibung der Lektionen	11
4.2 Zielsetzungen der Lektionen.....	13
4.3 Beschrieb Durchführung.....	14
5. Didaktik und Methodik	15
5.1 Begriffsklärung	15
5.2 Guter Unterricht.....	15
5.2.1 <i>Definition Unterricht</i>	15
5.2.2 <i>Definition „guter Unterricht“</i>	15
5.2.3 <i>Zehn Merkmale guten Unterrichts im Überblick</i>	16
5.2.4 <i>Meyers Fazit</i>	24
5.3 Lernen im gemeinsamen Unterricht.....	25
5.3.1 <i>Prinzipien des gemeinsamen Unterrichts</i>	25
5.3.2 <i>Formen des gemeinsamen Unterrichts</i>	26
5.3.3 <i>Frage- und Sprechtechnik der Lehrperson im Unterricht</i>	27
5.3.4 <i>Modeling im Unterricht</i>	28
5.4 Lernmotivation.....	30
5.4.1 <i>Strategien zur Förderung der Lernmotivation</i>	31
5.4.2 <i>Anregungsbedingungen für die Lernmotivation</i>	32
5.4.3 <i>Gefahr der Demotivierung im Unterricht</i>	35
6. Qualitative Forschungsmethode	36
6.1 Qualitatives Denken.....	36
6.2 Erfahrungen machen und Daten sammeln.....	37
6.3 Forschungstagebuch und Memo	37
6.4 Qualitative Inhaltsanalyse	38
7. Datenaufbereitung	39
7.1. Kategorienbildung.....	39
7.2 Codieren	40
7.3 Unser Vorgehen bei der Datenaufbereitung.....	41
7.4 Inhaltsangabe der Lektionen und Zusammenfassung der codierten Memo-Einträge	42
8. Datenanalyse	61
8.1 Datenanalyse Metakognition (Verständnis, Rollen, Reflexion).....	61
8.2 Datenanalyse Metakognition (Strategien, Anwendungsstrategien).....	64
8.3 Datenanalyse Aufgabenstruktur	68

8.4 Datenanalyse Motivation	71
8.5 Datenanalyse Modeling	77
9. Beantwortung der Fragestellung	80
10. Reflexion der Inhaltsanalyse	84
11. Persönliches Fazit.....	85
12. Dank.....	86
Bildnachweis	87
Literaturverzeichnis	87
Tabellenverzeichnis	88

Der Anhang befindet sich in einem separaten Dokument.

1. Einleitung

Im folgenden Kapitel werden die Intervention und die Begründung der Themenwahl beschrieben. Ausserdem wird über die Motivation und über die persönliche Zielsetzung berichtet. Am Schluss folgt die Begründung der Wahl der Forschungsmethode.

1.1 Ausgangslage „Projekt MOSEL“

Bei der Durchführung des Vorprojekts MOSEL machen die SHP unterschiedliche Erfahrungen. Es ist vorgesehen, dass Memos oder Forschertagebücher geführt werden, um Erkenntnisse und Ideen für Änderungen regelmässig in schriftlicher Form festzuhalten. In den Forschertagebüchern und Memos reflektieren die SHP, wie realistisch die in den Förderlektionen vorgeschlagenen Methoden umgesetzt werden können.

Die SHP tauschen sich bei Bedarf über E-Mail oder persönlich aus. An organisierten Treffen mit dem Forschungsleiter und den teilnehmenden SHP werden unter anderem schwierige Situationen oder Herausforderungen besprochen.

Aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Forschungstagebücher und Memos ziehen die beiden Autorinnen Schlüsse, wie ausreichend die vorgeschlagenen Förderlektionen durchgeführt werden können, welche Punkte generell Schlüsselfaktoren sind und welche Anpassungen sich anbieten könnten.

1.2 Begründung der Themenwahl

Als Primarlehrerinnen und Heilpädagoginnen sind die Autorinnen immer wieder mit Lernenden konfrontiert, welche unzuverlässig sind, wichtige Aufträge nicht erledigen, zu wenig lernen, Prüfungsangst haben, aufgeben oder nicht das zeigen, was sie eigentlich könnten. Die Ausschreibung des Forschungsprojekts MOSEL stiess vor diesem Hintergrund auf natürliches Interesse. Nach einem Kolloquium über das Thema folgten weitere Veranstaltungen mit genauen Instruktionen und Anleitungen der Projektleitung. Die Intervention wurde in ständigem Austausch mit allen Beteiligten durchgeführt und nach über einem halben Jahr abgeschlossen. Die praktische Erfahrung, die die Intervention mit sich brachte, hat bei den Autorinnen zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Themen „Wie lernen?“ und „Wie motivieren?“ geführt. Auch die Erfahrungen der anderen SHP standen im Fokus. Was ist ihnen besonders positiv aufgefallen? Was negativ? Haben sich bei allen SHP ähnliche Schwierigkeiten gezeigt? Lassen sich aus der Auseinandersetzung mit den fünf schriftlichen Rückmeldungen, beziehungsweise Memos, relevante Schlüsse ziehen? Können aus allfälligen relevanten Schlüssen, unter Einbezug didaktischer Theorie, Folgerungen gezogen werden, welche für die Weiterführung des Projekts gewinnbringend sind? Lohnt sich der Aufwand für das Forschungsprojekt für eine Studentin gemessen am möglichen Ertrag für den Berufsalltag? Die Aussicht, solche und ähnliche Fragen im Laufe der Masterarbeit beantworten zu können, hat letztlich zur Themenwahl geführt.

1.3 Motivation und persönliches Ziel

Bereits während dem ganzen Studium bereichern Fachwissen, Leitsätze oder Inputs unseren Schulalltag, erweitern unseren Blick und beeinflussen unsere Arbeit im Schulzimmer. Bei einzelnen Schülerinnen und Schülern eine positive Wirkung auf ihr Lernen erzeugen zu lassen, ist ein hochmotivierender Gedanken. Mit der Überprüfung der Förderlektionen auf Umsetzbarkeit im Schulalltag und der Ausarbeitung von Anpassungsvorschlägen können wir einen Beitrag an den Erfolg von MOSEL leisten.

1.4 Auswahl der Forschungsmethode

Die Analyse der fünf Memos ist von grösstem Interesse. Durch die Memos erhält man einen unmittelbaren Zugang zum Datenmaterial und einen Überblick darüber, welche Daten bezüglich der Fragestellung relevant sind. Für die Auswertung und Strukturierung dieser Memos wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Qualitative Analyse heisst Aussagen oder auch latente Aussagen, welche entweder ungeordnet oder spontan als Memos erstellt werden, sammeln und ordnen, um aus den festgehaltenen Gedanken und Reflexionen ein Kondensat herzustellen. Für die Memos wurden keine Vorgaben bezüglich der Form oder des Umfanges gemacht. Im Rahmen der Analyse werden die Aussagen in den Memos verschiedenen Kategorien zugeordnet. Im Verlaufe des Datenaufbereitungs- und Datenanalyseprozesses werden die Aussagen mehrmals gelesen und ihre Häufigkeit gewichtet. Die häufig bzw. mehrfach genannten Aussagen sind für die Beantwortung der Fragestellung relevant.

2. Fragestellungen

Hinsichtlich der erwähnten Überlegungen lauten die Fragestellungen dieser Arbeit wie folgt:

1. Lassen sich die vorgegebenen Förderlektionen des Forschungsprojekts methodisch und didaktisch ausreichend umsetzen?

2. In welcher Form können Abläufe, didaktische Anweisungen und Unterrichtsmaterialien angepasst werden und dadurch möglicherweise eine Optimierung der Förderlektionen bewirken?

Aus der ersten Hauptfrage leiten sich die folgenden Unterfragen ab:

- 1.a. Lassen sich **die offenen Aufgaben** in Bezug zur Metakognition, Aufgabenstruktur, Motivation und Modeling ausreichend umsetzen?
- 1.b. Lassen sich **die Strategien** in Bezug zur Metakognition, Motivation und Modeling ausreichend umsetzen?

3. Motivation und Selbstregulation im Projekt MOSEL

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe Selbstregulation und Metakognition, Motivation und Anstrengung dargestellt und in Bezug zum Lernen und selbstreguliertem Lernen gebracht. Dabei gelten die Ansätze von Brunsting (2011), Emmer, Hoffmann & Matthes (2007), Kubesch (2016), Stern (2016) und Tarnutzer (2017) als Grundlage.

3.1 Ausgangslage

Selbstreguliertes Lernen ist laut Tarnutzer (2017, S. 1) ein zentrales Bildungsziel. Mangelnde Selbstregulation und die daraus folgenden Motivationsprobleme bilden wesentliche Förderthemen. „Das geplante Projekt setzt ein Interventionskonzept des selbstregulierten Lernens mit reichhaltigen Mathematikaufgaben um. Das Projekt hat ebenfalls die Absicht, über die Veranschaulichung von Strategien in den Bereichen Motivation, Kognition und Metakognition die situative Zuversicht und Ausdauer während der Aufgabenbearbeitung zu fördern“.

Folgende Projektziele werden nach Tarnutzer angestrebt und empirisch überprüft:

1. Die fachspezifische Vermeidungsorientierung nimmt ab und themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu.
2. Während der Aufgabenbearbeitung nehmen die situative Zuversicht und die Bereitschaft, Anstrengung anzuwenden, zu.
3. Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt.
4. Mehr kognitive und metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingeschätzt.
5. Das Metawissen wird differenzierter.

Kinder mit Lernschwierigkeiten zeigen oft ein ungünstiges Zielsetzungsverhalten, das heisst, sie setzen sich ihre Ziele zu hoch oder zu niedrig. Laut Emmer (2007) sollte dieses Verhalten pädagogisch-psychologisch bearbeitet werden. Kinder mit Lernschwierigkeiten sollten eine erfolgsorientierte Lernmotivation und leistungsorientierte Lernstrategien entwickeln. Häufig meiden sie jedoch eine Analyse ihrer Leistungsmöglichkeiten, dabei wäre eine gedankliche und gefühlsmässige Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten wesentlich. Einige Kinder überschätzen sich und erfahren dadurch vermehrt Misserfolge, andere trauen sich zu wenig zu. Um Misserfolgen auszuweichen, wählen Kinder oftmals Ziele aus, die sie ohne grössere Anstrengung erreichen können. Das Gefühl des Erfolgs verliert damit eine motivationale Wirkung. Selbstbeeinflussung und Zielsetzungsverhalten können trainiert, Lernfähigkeiten wie Planen und Analysieren mittels Strategien verbessert werden (ebd.).

3.2 Selbstregulation und Metakognition

Selbstregulation ist laut Kubesch (2016) ein tiefgreifender, innerer Mechanismus, der bei Kindern die Voraussetzung dafür ist, dass sie sich auf achtsame und überlegte Weise verhalten können. Damit eine Handlung beendet werden kann, auch wenn man sie gerne fortsetzen möchte, müssen die eige-

nen Impulse kontrolliert werden können. Diese Fähigkeit, eine Verhaltensweise sowohl unterbinden als auch weiterführen zu können, ist eine Fähigkeit, die bei sozialen Interaktionen und auch beim Denken eingesetzt wird. Brunsting (2011) führt an, dass sich bei mangelnder Selbstregulation bei Lernenden ein spezifisches Problemverhalten zeigt: Die Lernenden sind ablenkbar, müde oder gelangweilt und brechen die Arbeit ab, bevor ihr Auftrag ausgeführt ist. Bei SuS mit Lernschwierigkeiten sind die Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen nach Tarnutzer (2017) oft eingeschränkt. Als „Werkzeug“ der metakognitiven Selbstregulation können fachspezifische Lernstrategien unterstützend wirken. Die metakognitive Selbstregulation beinhaltet die Komponenten metakognitives Wissen zur eigenen Person und die Ausführungskontrolle. Das metakognitive Wissen oder Metawissen umfasst laut Tarnutzer vier Aspekte: Dazu gehört das systemische Wissen über das Denken. Ebenso relevant sind Annahmen und Erfahrungswissen über das eigene Denken, wie jemand sich selber angemessen einschätzen kann. Entscheidend ist auch, ob jemand die Komplexität oder Schwierigkeit einer Aufgabe beurteilen kann. Das Wissen über sinnvolle Lernstrategien und die Fähigkeit sie einzusetzen, sind ebenfalls erheblich. Mit Ausführkontrolle sind die Planung, die Überwachung und die Regulation der eigenen kognitiven Funktionen vor, während und nach der Arbeit gemeint. Sie wird auch als exekutive Metakognition bezeichnet und umfasst drei Bausteine: Erstens setzt eine antizipierende Planung ein angemessenes Erkennen von Aufgabenschwierigkeit und möglichen Problemen, den Rückgriff auf Vorwissen, die Festlegung von Strategien sowie einen realistischen Zeitplan voraus. Zweitens gilt es, während der Aufgabenbearbeitung die Strategiewahl und den Arbeitsfortschritt zu überprüfen und die Konsequenzen von Handlungen zu jurieren. Als Drittes folgt die Fähigkeit, eine Arbeit zu evaluieren und als abschliessende Kontrolle eine rückblickende Einschätzung des ausgeführten Bearbeitungsprozesses zu vollziehen (Tarnutzer, 2017). Brunsting (2011, S.182) definiert Metakognition folgendermassen: „Es ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen („Adlerperspektive“). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten.“ Vielen Lernenden fällt es schwer, ihre Denkschritte zu beschreiben und über ihre Metakognition zu berichten. Dies hängt oft damit zusammen, dass sie sich der Schritte gar nicht bewusst sind. Gezielte Fragen bringen die Lernenden dazu, Antworten zu geben und durch die verbale Formulierung werden sie sich der Metakognition eher bewusst (ebd.).

Um schwierigen kognitiven oder sozialen Herausforderungen wirkungsvoll begegnen zu können, kann eine Methode mit handlungsangeleiteten Selbstanweisungen eingeübt werden. Es wird trainiert, die „richtigen Dinge“ zu sagen und dadurch auf Verhalten wie Selbststeuerung und Handlungsplanung einzuwirken. Nach Lauth (2014) wurde bereits 1935 eine Methode praktiziert, bei der geschickte SuS während dem Lösen an der Tafel „laut nachdachten“, um ihr Vorgehen zu demonstrieren. Das Ziel war, SuS mit Schwierigkeiten die richtige Vorgehensweise zu vermitteln. Später wurde dieses Hilfungsverfahren weiterentwickelt, um kognitiv impulsive Schüler ein planendes, umsichtiges Vorgehen näherzubringen. Diese sogenannten Selbstanweisungen oder Selbstinstruktionen beziehen sich vor allem auf Vorüberlegungen, Planung und Zielfindung einer Aufgabe, aber auch auf die Steuerung der Ausführung, das heisst, die Überwachung des eigenen Tuns. Aber auch emotionale Blockaden wie Angst vor Belastung oder Misserfolgen werden mittels Selbstinstruktionstraining angegangen. Das Wissen über die Aufgabe gibt Aufschluss über den Aufgabentyp, die Einschätzung des Schwierigkeitsgrades und die Einschätzung der Komplexität und des Arbeitsumfangs. Das Wissen über Strategien zeigt die

Kenntnis darüber, wie eine Aufgabe angepackt werden kann. Beim Wissen über den Kontext sind der Zusammenhang, die Bedeutung und das Bewusstsein für das Ziel wichtig (ebd.).

3.3 Motivation

Es ist empirisch belegt, dass Schulerfolg nicht nur mit kognitiver Fähigkeit zusammenhängt, sondern auch mit der Motivation der Schülerinnen und Schüler. Motiviertes Handeln wird sowohl vom Streben nach Wirksamkeit und Kontrolle als auch von der Organisation des eigenen Handelns bestimmt. „Nach dieser allgemeinen Bestimmung verhalten sich Menschen immer zielbezogen, sei es nun bewusst oder unbewusst, um etwas zu erreichen oder zu vermeiden“ (Tarnutzer, 2015, S. 5). Hat die LP Einfluss auf die Motivation der SuS? Gemäss Stern (2016) ist die Einstellung der Lehrperson als Triebkraft wichtig. Jedoch ist es ohne fachdidaktisches Wissen und das Wissen darüber, welche Probleme beim Lernen auftreten können, nicht möglich, lernwirksam zu unterrichten. Intelligenz ist ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Im Gegensatz kann sich der Zustand Motivation kurzfristig ändern und von aussen beeinflusst werden. Es wird zwischen intrinsischer Motivation, wenn der Sache wegen etwas gemacht wird und extrinsischer Motivation, wenn ein Anreiz von aussen kommt, zum Beispiel eine Belohnung, unterschieden. Lehrpersonen können also bei mangelnder Selbstwirksamkeit ihres Unterrichts nicht unbedingt auf fehlende intrinsische Motivation ihrer Schülerinnen und Schüler schliessen (ebd.). Laut Tarnutzer (2017, S.1) lassen sich Motivationsprozesse nicht nur durch die Lehrpersonen verantworten. „Sie sind auch ein bedeutsamer Aspekt der Selbstregulation der Lernenden und stellen damit ein zentrales Entwicklungsziel der Schule dar, nämlich auf lebenslanges eigenständiges Lernen vorzubereiten.“ Bei selbstregulierendem Lernen hat die Motivation gemäss Tarnutzer zwei unterschiedliche Funktionen: Sie sei Voraussetzung aber auch Inhalt schulischer Lernprozesse. Wenn gesagt wird, so Tarnutzer weiter, dass eine Schülerin oder ein Schüler ein motivierter Lernender ist, wird die Motivation also als relativ zeitstabiles Merkmal der Person angesehen. Die Motivationspsychologie anerkenne zwar diesen Aspekt, weise aber auch darauf hin, dass sich die meisten Motivationsphänomene situativ veränderten, weil sie massgeblich durch den Kontext bestimmt würden (ebd.).

Motivation ist für die Zielführung von eigenen Handlungen wie Streben, Wollen, Bemühen oder Hoffen zuständig. Motivation bedeutet, einen positiv bewerteten, selbst gewählten Zielzustand anzustreben. Planung und Handlung sind eigenständig initiiert, aktivierend und zielbezogen. Dabei wird nicht nur die Zielerreichung als positiv bewerteter Zustand erlebt, sondern auch der Weg dorthin. Verhalten kann nicht nur auf angeborene Triebe oder Instinkte zurückgeführt werden, sondern auch auf Interaktionen zwischen personalen Voraussetzungen und aktuellen Situationsbedingungen (Tarnutzer, 2016).

4. Manual des Forschungsprojektes

Im folgenden Unterkapitel wird das für das Forschungsprojekt verfasste Manual vorgestellt. Weiter werden die Lernziele der Förderlektionen aufgeführt. Zuletzt folgt eine Beschreibung, wie die Durchführung vorbereitet wird und ungefähr abläuft.

4.1 Beschreibung der Lektionen

Im Manual werden die Förderthemen wie Lernstrategien, Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit oder Selbstinstruktion in didaktisch aufbereiteter Form angeboten. Die einzelnen Lektionen sind detailliert beschrieben, abgeleitet von den theoretischen und konzeptionellen Grundlagen. Das Manual hat weiter zum Ziel, das Förderhandeln der SHP zu steuern, damit die Projektziele mit vergleichbaren Mitteln erarbeitet werden. Den SHP werden Handlungsoptionen geboten, jedoch auch Vorgaben, die möglichst einzuhalten sind. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass motivations-, kognitions- und metakognitionsbezogene Inhalte in gleicher Weise thematisiert werden.

Inhalte werden wiederholt, um die Strategien wie *Aufgabenschwierigkeiten einschätzen*, *negative Gedanken zu positiven umdeuten*, *zur Aufgabenbewältigung Metakognition zur Hilfe nehmen* oder *Entspannungsübungen einbauen* möglichst zu verankern. Die SHP vermitteln die Strategien mittels direkter Instruktionen, die Lernenden wenden sie umgehend an und erhalten förderliche Feedbacks. Die SuS und die SHP unterschreiben einen Lernvertrag. Damit soll den SuS einerseits aufgezeigt werden, dass sie im Projekt eine ebenso wichtige Rolle wie die SHP wahrnehmen und andererseits signalisiert der Lernvertrag auch eine beidseitige Verpflichtung. Die Intervention findet in achtzehn Sequenzen über zehn Wochen in einem separativen Kleingruppensetting von vier Lernenden statt. Es wird in kooperativen Zweiergruppen, in sogenannten Tandems, gearbeitet.

Rollenverteilung im Lernsetting

Den beiden Tandempartnern werden Rollen zugeteilt. Ein Tandempartner hat die Rolle des Erklärs. Der Erklärer löst die Aufgabe und erklärt laut, was er warum überlegt und rechnet. Die zweite Rolle heisst Fragensteller. Diese Person schaut dem Erklärer zu, denkt mit und stellt kritische Fragen. Die Rollen werden jeweils nach einer bestimmten Zeit getauscht. Die Arbeit im Tandem macht es möglich, die Gedankengänge der Lernenden mitzuhören, da sie „laut denken“.

Die offenen Aufgaben

Reichhaltige Aufgaben, auch offene Aufgaben genannt, gelten als geeignetes Mittel, selbstregulierende Kompetenzen zu erwerben (Tarnutzer, 2017). Die im Forschungsprojekt eingesetzten Fermi-Aufgaben haben ihren Namen auf Grund des italienischen Kernphysikers Enrico Fermi. Fermi war dafür bekannt, Aufgaben zu lösen, indem auf mangelnde Informationen mit Schätzungen reagierte und aus den Schätzungen die Lösung ableiten konnte. Die realitätsnahen Aufgaben regen zum Nachdenken und Diskutieren an. Das Lernsetting lässt sich als aktive und soziale Auseinandersetzung gestalten. Die Lernenden werden darauf hingeführt, das Problem im Tandem zu zerlegen und Teilfragen zu stellen, beziehungsweise Teillösungen zu suchen, also strategisch vorzugehen und Probleme schrittweise zu lösen. Die Lernenden können an ihr Vorwissen anknüpfen. Weil es keine Musterlösung

gibt, müssen die Lösungen verglichen und bewertet werden. Es werden also Kompetenzen wie Argumentieren und Kommunizieren, Strategisches Arbeiten, Modellieren, Probleme lösen oder mit Unsicherheiten umgehen erworben (Büchter, Herget, Leuders & Müller, 2010). Die Aufgaben werden nach Tarnutzer (2017) aufgrund folgender Kriterien ausgewählt: Die Aufgaben liegen im mittleren Kompetenzbereich der Lernenden. Die Aufgaben umfassen reichhaltig formulierte Fragestellungen mit mehreren Lösungsmöglichkeiten, beziehungsweise Lösungswegen. Die Bearbeitungszeit sollte mehrere Minuten dauern, damit die Elemente der Ausführungskontrolle erkennbar und nachvollziehbar werden. Die Aufgaben sind sprachlich einfach formuliert und können bei mangelhafter Lesekompetenz durch die SHP vorgelesen und nötigenfalls erklärt werden. Die SuS werden dazu angehalten, vor dem Start einzuschätzen, ob sie die Aufgaben lösen können und wie schwierig die Aufgabe wohl ist. In der Mitte der Bearbeitungszeit geben die Schülerinnen und Schüler an, ob das Lösen der Aufgabe mühsam und anstrengend ist und ob sie die Aufgabe als spannend erachten. Am Schluss der Bearbeitungszeit schauen die SuS auf die Arbeit zurück und entscheiden erneut, ob die Aufgabe zum Lösen mühsam und anstrengend war und ob sie die Aufgabe als spannend erachten.

Videoaufnahmen

Ausgewählte Lektionen werden zur Kontrolle, ob das Interventionsskript eingehalten wird, aufgezeichnet. Ausserdem werden einzelne Sequenzen aus dem Videomaterial in Lektion 17 eingesetzt, damit sich die Lernenden selber zuschauen können. Das Vorgehen orientiert sich am Entwicklungskonzept *Marte Meo*, welches von Hawellek (2017) beschrieben wird. Das Entwicklungskonzept beruht auf der Idee, etwas aus eigener Kraft erreichen zu können und dadurch mehr Motivation und Selbstvertrauen zu erlangen. Die Theorie zeigt auf, dass sich Wiederholungen von Erfolgserlebnissen positiv auf das Lernen auswirken. Lernende benötigen ein unterstützendes Umfeld, welches sie bei auftretenden Misserfolgen unterstützt und ihnen Vertrauen schenkt, die Herausforderung meistern zu können. Insofern hängt nach *Marte Meo* die Entwicklung im Lernprozess von einer Aussenperspektive ab, die ein Feedback gibt. Der Lernprozess wird auf Videobildern festgehalten. Es soll helfen, eine positive Veränderung herbeizuführen, wenn den Lernenden die Videobilder gezeigt werden (ebd.).

Transferlektionen

Das Vorprojekt beinhaltet auch drei Sequenzen in der Stammklasse der Lernenden. Diese Lektionen werden im Manual als Transferlektionen beschrieben. Während 25 Minuten lösen die SuS der Kleingruppe gemeinsam mit einem Tandempartner aus der Stammklasse zwei bis drei Aufgaben. Die erlernten Strategien und Vorgehensweisen können so in einem anderen Kontext sinnvoll angewendet werden. Die Klassenlehrperson muss schon vor Projektbeginn auf diese sogenannten Transferlektionen hingewiesen werden. Die Termine müssen verbindlich festgelegt werden.

Das Forschungsprojekt MOSEL wird mit einer Interventions- und einer Kontrollgruppe (Kleingruppe genannt) durchgeführt. In einem Prä-Test werden Gruppenunterschiede vor der Intervention geprüft, in einem Post-Test nach der Intervention die Effekte der Intervention. Um die Frage der Nachhaltigkeit zu prüfen, die sich bei Lernschwierigkeiten in besonderem Masse stellt, wird zwölf Wochen nach Abschluss der Intervention eine Nachuntersuchung durchgeführt. Die Kleingruppe umfasst vier SuS der vierten bis sechsten Primarstufe mit Lernschwierigkeiten, die integrativ beschult werden. Das gemein-

same Merkmal ist eine mathematische, beziehungsweise eine allgemeine Lernschwierigkeit. Das Erhebungsinstrument ist ein Fragebogen, der bei durchschnittlichen Leserinnen und Lesern einsetzbar ist, jedoch ein ausreichendes Leseverständnis voraussetzt. Bei ungenügender Lesekompetenz kann die SHP durch eine didaktische Massnahme unterstützen.

4.2 Zielsetzungen der Lektionen

Im folgenden Unterkapitel wird geschildert, was mit den offenen Aufgaben und den Massnahmen und Strategien im Bereich Metakognition erreicht werden soll. Die Beschreibung der Lernziele ist dem Manual des Vorprojekts entnommen.

◆ Abnahme der Vermeidungsorientierung, Zunahme der themenspezifischen Selbstwirksamkeit:

Lernende erkennen den Unterschied zwischen vernünftigen und unvernünftigen Überzeugungen und können unvernünftige Überzeugungen bei sich selbst erkennen und anpassen.

SuS mit Lernschwierigkeiten sollen von Gedanken ungünstiger subjektiver Überzeugung weg- und zu rationaler, vernünftiger Gewissheit über ihre eigenen Fähigkeiten hingeführt werden, um die Bereitschaft, sich auf den Lernprozess einzulassen, zu erhöhen. Darum findet ein überwiegender Teil des Lernprozesses auf der Metaebene des Nachdenkens über sich selbst statt.

◆ Zunahme der situativen Zuversicht und Bereitschaft zur Anstrengung während der Aufgabenbearbeitung:

Lernende bearbeiten reichhaltige, beziehungsweise offene Aufgaben im für die Lernenden mittleren Kompetenzbereich und bauen dabei ihre Zuversicht und Bereitschaft zur Anstrengung auf.

Die Aufgabenbearbeitung wird in der ersten Phase von der SHP als Modell angeleitet und von den SuS nachgeahmt.

◆ Angemessene Einschätzung der Aufgabenschwierigkeiten und der eigenen Kompetenzen:

Bei ausgewählten Schätzübungen schätzen die Lernenden im Voraus die Anzahl richtig bearbeiteter Aufgaben und somit die Aufgabenschwierigkeit beziehungsweise die Bearbeitungszeit. Nach der Bearbeitung vergleichen die Lernenden die geschätzten Werte mit den effektiven. Es wird erwartet, dass die Diskrepanz zwischen den beiden Werten nach mehreren Durchgängen abnimmt.

Auch innerhalb des Projektes haben die Lernenden immer wieder den Auftrag, für sie passende reichhaltige Aufgaben im mittleren Kompetenzbereich auszuwählen. Die SHP reflektiert mit den Lernenden, inwieweit dies ihnen gelungen ist.

◆ Kognitive und metakognitive Strategien besser abrufbar und zunehmend eigenaktiv eingesetzt:

Weil bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten von eingeschränkten Voraussetzungen bezüglich ihrer Ausführungskontrolle (Planung, Monitoring, Evaluation) ausgegangen werden muss, wird durch reichhaltige Aufgaben die Ausführungskontrolle in Form von Monitoring-Strategien herbeigeführt. Die erlernten Strategien sollten auch in einem anderen Kontext eigenständig sinnvoll eingesetzt werden können.

Das Vorgehen der SHP ist dabei zentral. Die SHP modelliert in jeder Sequenz mittels lautem Denken ihre Kognition und Metakognition und bespricht das Vorgehen mit den Lernenden. Anschliessend führen die Lernenden die Bearbeitung selbst durch. Durch das laute Denken werden sonst kaum beobachtbare Kognitionen hörbar und „besprechbar“. Als didaktisches Mittel wird im Tandem eine Dialogsituation hergestellt, indem nebst der laut denkenden Rolle des Erklärers der Tandempartner als Fragensteller agiert.

◆ Differenzierung des bestehenden Metawissens:

Obwohl die Erreichung einiger Ziele Metawissen erfordert, wird die Anregung von Metawissen als eigenständiges Ziel behandelt. Bei der Durchführung der offenen Aufgaben werden bewusst eingeplante Evaluationsphasen eingebaut, ebenso jeweils am Schluss der Transferlektionen, um die eigene Kognition und Metakognition formulieren zu üben.

Diese Vorgehensweise ermöglicht es den Lernenden, durch Selbst- und Fremdwahrnehmung das eigene Wissen, die Fähigkeit, Aufgaben richtig einzuschätzen und die Strategieranwendung abzugleichen.

4.3 Beschrieb Durchführung

SHP und Klassenlehrperson entscheiden aufgrund von Erfahrungen oder nach Rückfrage bei der früheren KLP gemeinsam, welche SuS in die Kleingruppe passen. Faktoren sind allgemeine Lernschwierigkeiten oder Lernschwierigkeiten in Bezug auf das Fach Mathematik, eine gewisse Offenheit zur Kommunikation und soziale Kompetenzen, die das Setting „Tandem“ erlauben.

Die SHP kümmert sich um Räumlichkeiten, weil mit der Kleingruppe separativ gearbeitet wird. Sie fixiert mit der KLP die Daten der Lektionen und Transferlektionen. Die Wahl der Videokamera basiert auf zureichender Bild- und Tonqualität.

Der erste Kontakt mit den SuS der Kleingruppe entsteht im Rahmen einer Reihe von standardisierten, normierten Tests. Es sind dies der Mathematik-Kurztest «MKT», der Leseverständnistest «ELFE 1 – 6», der Grundintelligenztest „Culture Fair Test (CFT)“ und der Lern- und Leistungsmotivations-Test „Sellmo“. Im Rahmen des sogenannten Vortests wird im separaten Setting ein erstes Mal gefilmt, während jeder S. einzeln eine offene Aufgabe löst und dazu „laut denkt“. Anschliessend folgen wöchentlich zwei Lektionen im Kleingruppen-Setting. Während der Durchführung, die von allen SHP individuell gestartet wird, tauschen sich die SHP aus und fragen bei auftretenden Unsicherheiten beim Mentor nach. Das Manual wird vom Mentor mit dem Beschrieb der Lektionen fortlaufend ergänzt, das Angebot an offenen Aufgaben und Logicals, welche eine zusätzliche Möglichkeit bieten, wird fortgeführt. Nach der Durchführung der letzten Lektion der Förderlektionen wird erneut das Lösen einer offenen Aufgabe als Nachtest gefilmt und der Lern- und Leistungsmotivations-Test «Sellmo» ein zweites Mal durchgeführt. Sechs Wochen danach wird ein Follow-up im separaten Setting unternommen, in welchem die SuS wiederum eine offene Aufgabe bearbeiten.

5. Didaktik und Methodik

Im folgenden Kapitel werden didaktische Grundsätze und Prinzipien für guten Unterricht beleuchtet. Weiter wird die Methode Modeling beschrieben. Es wird zudem sowohl über die Strategien zu Lernmotivation als auch über die Gefahren der Demotivierung im Unterricht berichtet. Als Grundlage dienen Ansätze von Meyer (2016), Heimlich (2007), Riedl (2010) und Maass (2007).

Dieser Theorieteil ist für die spätere Datenanalyse elementar, da die Änderungsvorschläge darauf basieren.

5.1 Begriffsklärung

Didaktik wird als die Wissenschaft und Praxis vom Lehren und Lernen beschrieben. Als Berufswissenschaft befähigt die Didaktik die LP zur wissenschaftlich orientierten Bewältigung ihrer Aufgabe in Schule und Unterricht. Als Handlungswissenschaft versucht sie zu klären, wer, was, wann, von wem, mit wem, wo, wie, womit und wozu lernen soll. Aus didaktischer Sicht lassen sich für die Lehr-Lern-Prozesse zwei Bereiche beschreiben: Zieldimension (Ziele, Inhalte – was, wozu) und Wegdimension (Methode, Medien – wie, womit).

Als Methodik des Unterrichts versteht sich die Wissenschaft und Lehre vom planmässigen Vorgehen bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen. Aus heutiger Sicht wird die Methodik als Teildisziplin der Didaktik verstanden. Somit gehören sowohl Ziel- und Inhaltsfragen als auch die Art ihrer Aufbereitung und Vermittlung (Methoden und Medien) zum Aufgabenbereich der Didaktik (Riedl, 2010).

5.2 Guter Unterricht

In diesem Kapitel wird beschrieben, mit welcher Theorie die Didaktik der durchgeführten Lektionen verglichen wird.

5.2.1 Definition Unterricht

Riedl (2010) umschreibt Unterricht als eine geplante und regelmässige pädagogische Begleitung von Lernenden, wobei Lehrkräfte während diesem Interaktionsgeschehen bewusst Einfluss auf ihre SuS nehmen. Lernen in Form einer Verhaltensänderung zu bewirken, ist das Ziel, welches dahintersteckt. Die LP richtet ihre Unterrichtsgestaltung an den Lernvoraussetzungen der SuS aus und berücksichtigt dabei methodisch variantenreich den Lernfortschritt. Neben dem Wissenserwerb der Lernenden verfolgt der Unterricht auch deren Erziehung, Charakterbildung und Persönlichkeitsentwicklung.

5.2.2 Definition „guter Unterricht“

Meyer (2016) fasst die Definition „guter Unterricht“ mit folgenden Worten zusammen: „Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur auf der Grundlage des Erziehungsauftrages und mit dem Ziel eines gelingenden Arbeitsbündnisses eine sinnstiftende Orientierung und ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller SuS geleistet wird“ (S.13).

Nach ihm sollen allgemeine Kriterien guten Unterrichts für alle SuS, egal welcher Schule, welcher Herkunft und Begabung, gelten. Wichtig dabei ist, die Kriterien kreativ auf die Unterrichtssituation zu übertragen, auszugestalten und allenfalls zu ergänzen.

Ebenso sollen die Gütekriterien dem Anspruch nach für sämtliche Fächer aller Schulstufen gelten. Dies legt jedoch nahe, dass für bestimmte Fächer, Stufen und Schulformen zusätzliche Kriterien einzuführen sind. Weiter sollen die Kriterien helfen, dass der Unterricht sowohl das kognitive als auch das affektive und soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler fördert. Ausserdem sollen die Kriterien der Analyse und der Beurteilung des alltäglichen Unterrichts dienen (ebd.).

5.2.3 Zehn Merkmale guten Unterrichts im Überblick

Für die Evaluation der Durchführung des Vorprojekts, insbesondere für die Auswertung der Lektionen, stützen sich die Autorinnen auf die zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2016) ab. Diese Merkmale sind empirisch erforschte Ausprägungen von Unterricht, welche zu dauerhaft hohen kognitiven, affektiven und/oder sozialen Lernergebnissen beitragen. Die zehn Merkmale sind so ausgewählt worden, dass keines der Kriterien ausschliesslich lehrerzentriert bzw. schülerzentriert gemeint ist. Die Merkmale sind so definiert, dass sowohl die direkte Instruktion als auch eine konstruktivistische Lernumgebung analysiert und bewertet werden können. Fachdidaktisch gesehen sind die Merkmale neutral. Trotz der Nummerierung der Merkmale ist damit keine Rangordnung vorgegeben. Es handelt sich um einzelne Bausteine, welche individuell zusammengestellt werden können. Konkret beschreibende und beobachtbare Indikatoren zeigen, woran zu erkennen ist, ob ein Merkmal erfüllt wird.

► 1. Klare Strukturierung des Unterrichts

Diese ist auf die Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit, Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Rituale und Freiräume bezogen.

Eine klare Strukturierung des Unterrichts verlangt nach einem guten Unterrichtsmanagement und einer geschickten didaktisch-methodischen Linienführung. Eine geschickte didaktisch-methodische Linienführung basiert laut Meyer (2016, S.27) auf dem Dreischritt „Einstieg, Erarbeitung und Ergebnis-sicherung“, welcher wiederum einer guten Unterrichtsvorbereitung zugrunde liegt. Die folgenden Punkte (Indikatoren) führen zu hohem Anteil an echter Lernzeit, hoher Schüleraufmerksamkeit, Reduzierung und Prävention von Störungen und zur Transparenz der Leistungserwartungen:

- verständliche Lehrer- und Schülersprache
- klare Definition der Rollen aller Beteiligten
- informierende Einstiege
- Konsequenz, mit der sich die Lehrperson an die eigenen Ankündigungen hält
- klare Aufgabenstellung
- Folgerichtigkeit des methodischen Gangs des Unterrichts
- geschickte Rhythmisierung des Unterrichts
- deutliche Markierung der einzelnen Unterrichtsschritte
- Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen

- klare Unterscheidung von lehrer- und schüleraktiven Unterrichtsphasen
- Fragetechniken
- Einhalten von Regeln und Einsetzen von Ritualen
- geschickte Raumregie

„Durch die Strukturierung des Unterrichts werden die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen gelegt“ (Meyer, 2016, S.38).

► 2. Hoher Anteil echter Lernzeit

Kann durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit, Auslagerung von Organisationskram und Rhythmisierung des Tagesablaufs erreicht werden.

Zur echten Lernzeit gehört nur die von den SuS aktiv genutzte Zeit für das Erreichen der angestrebten Ziele. Man nennt diese Zeit auch „time on task“ (Meyer, 2016).

Der Anteil an echter Lernzeit kann durch folgende Massnahmen erhöht werden:

- gute Vorbereitung der LP und der SuS
- Pünktlichkeit der LP und der SuS (Unterricht beginnt und endet pünktlich)
- Auslagerung von Organisationskram
- klar strukturierte Unterrichtsverläufe
- geschickte Rhythmisierung des Unterrichts
- klare Aufgabenformulierung, angepasst ans Leistungsvermögen der SuS
- regeln von Disziplin Konflikten ausserhalb der Lektion
- Konzentrationsübungen, Bewegungspausen, warming up und cooling down

„Guter Unterricht ist an der geschickten Regulierung des Lerntempos, am hohen Anteil echter Lernzeit und am geschickten Wechsel zwischen Phasen intensiver Arbeit und Phasen der Entspannung zu erkennen“ (Meyer, 2016, S. 46).

► 3. Lernförderliches Klima

Verlangt gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge.

Um ein lernförderliches Klima im Klassenzimmer erreichen zu können, müssen sich gegenseitiger Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit der LP gegenüber den SuS und die Fürsorge der LP für die SuS und der SuS untereinander ausbalancieren. Nur so fördern sie das Selbstvertrauen, die Leistungsbereitschaft, die Einstellung zum Unterricht und zur Schule, das Sozialverhalten und die Interessenbildung, welche sich wiederum auf die Bereitschaft zum Arbeitsbündnis (didaktisch-sozialer Vertrag zwischen LP und SuS über die im Unterricht geltenden Rechte und Pflichten und die zu erbringenden Leistungen) auswirken. Ob ein lernförderliches Klima im Klassenzimmer herrscht, lässt sich durch folgende Indikatoren überprüfen:

- Die Lehrperson geht respektvoll mit den SuS um.
- Kein SuS wird wegen geringer Leistungen diskriminiert.

- Die SuS nehmen beim Lernen Rücksicht aufeinander und helfen einander.
- Es gibt kein aggressives Verhalten einzelner SuS untereinander.
- Die SuS beschimpfen sich nicht.
- Die Sprache der SuS ist frei von Beleidigungen.
- Es gibt keine Bevorzugung bzw. Benachteiligung einzelner SuS.
- Es gibt nur wenig Rivalitäten und Machtkämpfe zwischen SuS Cliques.
- Es gibt keine versteckte Diskriminierung von Mitschülern.
- Es gibt klar definierte Klassenämter.
- Die SuS ermahnen sich selber, gemeinsam vereinbarte Regeln einzuhalten.
- Es darf auch mal gelacht werden.

„Wenn das Lernklima als positiv wahrgenommen wird, können die Schüler ihre Fähigkeiten und Interessen besser entfalten und dadurch zu besseren kognitiven, methodischen und sozialen Lernleistungen kommen. Insbesondere die jüngeren und auch die lernschwächeren Schüler sind auf positives Klima angewiesen“ (Meyer, 2016, S. 53).

► 4. Inhaltliche Klarheit

Wird durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und Verbindlichkeit der Ergebnissicherung geschaffen.

In einer klaren Aufgabenstellung findet eine Bündelung von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen statt. Um eine Aufgabe passend zu machen, muss die LP präzise und konkret darüber nachdenken, was der Kern der Aufgabe ist, welche Art von Handlungen die SuS vollziehen müssen, um das Ziel zu erreichen. Dies nennt man Lernstrukturanalyse. In der Lernstandsanalyse klärt die LP ab, ob die SuS die erforderlichen Kompetenzen (z.B. die erforderlichen Lernstrategien) und Haltungen (Neugier/Interesse) für die Bewältigung der Lernaufgabe haben. Wenn Lernstrukturanalyse und Lernstandsanalyse zusammengefunden haben, liegt eine gute Aufgabenstellung vor. Die Plausibilität des thematischen Gangs hängt von der Struktur der Lernaufgabe und von der Zugänglichkeit des Themas für die SuS ab. Die Klarheit der Ergebnissicherung kann durch Zusammenfassungen und Wiederholungen, durch Fehlerkorrekturen, durch saubere Tafel- und Heftarbeit sowie durch klare und fehlerfreie Lehrersprache erreicht werden. Die Verbindlichkeit wird gesichert durch verbindliche mündliche und schriftliche Mitteilungen der LP, protokollierte Absprachen zwischen LP und SuS sowie durch eine Gewissenhaftigkeit, mit der die Ergebnissicherheit betrieben wird. „Gerade die leistungsschwächeren Schüler sind auf verbindliche Ergebnisklärunen angewiesen“ (Meyer, 2016, S.59).

Inhaltliche Klarheit ist erkennbar und förderbar durch:

- informierende Unterrichtseinstiege
- Monitoring
- Aufgreifen, Kontrastieren und Weiterentwickeln der Vorerfahrungen und Alltagsvorstellungen der SuS
- saubere Mitschriften und Protokollierungen der Arbeitsergebnisse in Heften
- Einsatz passender Medien
- intelligenten Umgang mit Fehlern

- Festhalten von Zwischenergebnissen
- regelmässige Wiederholungen und Zusammenfassungen (möglichst durch die SuS)

Besteht die inhaltliche Klarheit, führt dies zu Metakognitionen im Lernprozess, zu vernetztem Denken und zu Erfolgserlebnissen und Könnenserfahrungen.

► 5. Sinnstiftendes Kommunizieren

Bezogen auf Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, Sinnkonferenzen, Lerntagebücher und Schülerfeedback.

Meyer definiert sinnstiftendes Kommunizieren folgendermassen: „Sinnstiftendes Kommunizieren bezeichnet den Prozess, in dem die Schüler im Austausch mit ihren Lehrern dem Lehr-Lernprozess und seinen Ergebnissen eine persönliche Bedeutung geben“ (Meyer, 2016, S. 67).

Durch Sinnkonferenzen, Gesprächskultur, Planungsbeteiligung, Unterricht über Unterricht, Feedbackkultur, Lerntagebuch/Journal oder Portfolioarbeit kann dies gefördert werden. Gelingt dies gut, kann es zu erhöhter Lernmotivation, fachlicher und überfachlicher Interessenbildung und zu Metakognition kommen, welche wiederum helfen, das explizite oder implizite Arbeitsbündnis zu vertiefen (ebd.).

► 6. Methodenvielfalt

Ist erforderlich, um der Vielfalt unterrichtlicher Aufgabenstellungen gerecht zu werden und die Heterogenität der Lernvoraussetzungen und der Interessen der Schülerinnen und Schüler zu beachten.

Meyer (2016) ordnet die Methodenvielfalt in einem Drei-Ebenen-Modell ein:

Mikromethodik: Diese Ebene erfasst Inszenierungstechniken der LP und der SuS. Inszenierungstechniken sind kleine und kleinste Verfahren und Gesten, welche verbal, nonverbal, mimisch, gestisch, körpersprachlich, bildnerisch und musisch ablaufen können. LP und SuS stellen Fragen, antworten, verrätseln, provozieren, modellieren, verlangsamen oder beschleunigen usw. Diese Techniken bringen den Unterrichtsprozess in Gang und halten ihn am Laufen.

Mesomethodik: Diese Ebene erfasst die drei Dimensionen des methodischen Handelns, welche Minuten bis Stunden dauern können.

1. **Dimension Sozialformen:** Es gibt nur vier verschiedene Sozialformen.

- a) Plenumsunterricht (Frontalunterricht)
- b) Gruppenarbeit
- c) Tandemarbeit (Partnerarbeit)
- d) Einzelarbeit (Sillarbeit)

2. **Dimension Handlungsmuster:** Sie dienen der Aneignung von Lerninhalten. Es gibt über 200 verschiedene Handlungsmuster, dennoch haben alle eine definierte Rollenverteilung, einen klar erkennbaren Anfang, einen bestimmten Spannungsbogen und einen produktbezogen definierten Abschluss. Hier einige Beispiele von bekannten Handlungsmustern:

- Vortragsformen: Lehrervortrag, Schülervortrag, Reportage, Vorlesen, ...

- Papier- und Pencil Methoden: Arbeit mit Schülerbuch, Arbeit im Heft, Tafelarbeit, Hausaufgaben, ...
- Gesprächsformen: Interview, Diskussion, Brainstorming, Stuhlkreis, Einzelgespräche, ...
- Projektarbeit: Projekttag, Projektwoche, ...
- Leistungsrückmeldungen: Tests, Lerntagebuch, Portfolio, ...
- Meditationsübungen: Brain Gym, Phantasiereisen, Entspannungsübungen usw.

3. Dimension **Verlaufsformen**: Wie bereits unter dem ersten Merkmal „Klare Strukturierung des Unterrichts“ beschrieben, bilden *Einstieg, Erarbeitung und Ergebnissicherung* den methodischen Grundrhythmus, welcher den Prozessablauf des Unterrichts reguliert.

Makromethodik: Diese Ebene erfasst die methodischen Grossformen, die Grundformen des Unterrichts, welche sich über Monate und Jahre erstrecken können. Jede Grundform hat sowohl ihre spezifischen Stärken als auch Schwächen.

a) *Freiarbeit*: ist ein individualisierender Unterricht mit einem hohen Anteil selbstorganisierten Lernens, welcher vorwiegend als Einzel- oder Partnerarbeit praktiziert wird. Er ist gut geeignet, um individuelle Schwerpunkte herauszubilden und Methodenkompetenz aufzubauen. Die Freiarbeit eignet sich bestens fürs Üben und Festigen, Wiederholen und Kontrollieren von Gelerntem.

b) *Lehrgänge*: Lehrgangsförmiger Unterricht mit einem hohen Ausmass an Lehrerlenkung wird überwiegend als Frontalunterricht praktiziert. Er eignet sich gut, um Sach-, Sinn- und Problemzusammenhänge aus der Sicht des Lehrenden zu vermitteln und dadurch die Sach- und Fachkompetenz der SuS aufzubauen. Mit dieser Unterrichtsform bleibt die Erziehung zur Selbsttätigkeit jedoch auf der Strecke.

c) *Projektarbeit* ist ein kooperativer Unterricht mit gemeinsamen Zielabsprachen und hohen Anteilen von Gruppen- und Teamarbeit. Die Projektarbeit vermittelt Handlungskompetenzen und Selbstwertgefühl. Sie kann auf Anforderungen des Berufsalltags vorbereiten. Um neu erworbenes Wissen und neue Fähigkeiten zu üben und zu festigen, eignet sich Projektunterricht weniger.

d) *Gemeinsamer Unterricht* ist ein nicht differenzierter Unterricht. Im gemeinsamen Unterricht werden ausserunterrichtliche Vorhaben vor- und nachbereitet, die Arbeitsfähigkeit der Klasse hergestellt und demokratische Willensbildung eingeübt.

Zusammenfassend lässt sich erklären, dass der Reichtum der Inszenierungstechniken, die Vielfalt der Handlungsmuster, die Variation der Verlaufsformen und das Ausbalancieren der Grundformen stimmig zu den Ziel- und Inhaltsentscheidungen gemacht werden müssen. Sie helfen dann die unterschiedlichen Lehr- und Lern-Arrangements zu gestalten: Individualisiertes Lernen, lebendiger Plenumsunterricht, kooperatives Lernen in Kleingruppen und Projektarbeit in Teams. Diese verschiedenen Lehr- und Lernformen tragen dazu bei, dass erhöhte Adaptivität des Unterrichts, inhaltlicher Reichtum der Arbeitsergebnisse, Aufbau von Methodenkompetenz der SuS und Ganzheitlichkeit der Lehr- und Lernprozesse erreicht werden (Meyer, 2016). In der neueren empirischen Literatur zur Unterrichtsmethodenforschung wird immer wieder gefordert, keine „reinen“ theoriegeleiteten Methodenkonzepte umzusetzen, sondern interessante Bausteine aus verschiedenen Ansätzen herauszuholen. „Die Mischung macht’s“ (Meyer, 2016, S. 85).

► 7. Individuelles Fördern

Geschieht durch Schaffen von Freiräumen, Geduld und Zeit; durch innere Differenzierung und Integration; durch individuelle Lernstandanalysen und abgestimmte Förderpläne; durch besondere Förderung von Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen.

Unter individuellem Fördern ist zu verstehen, dass man für SuS mit individuellem Förderbedarf und /oder individuellen Lernschwerpunkten Lernsituationen schafft, in denen sie ihre Stärken entfalten und ihre Schwächen kompensieren können. Allen SuS wird die Möglichkeit gegeben, ihr motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potential umfassend zu entwickeln. Dabei werden die SuS mit geeigneten Massnahmen wie Gewährung ausreichender Lernzeit, spezifische Fördermethoden, angepasste Lernmittel und gegebenenfalls mit Hilfestellungen spezialkompetenter Personen unterstützt (Meyer, 2016).

Mit Hilfe der folgenden Indikatoren lässt sich prüfen, ob individuelle Förderpraxis im Unterricht erkennbar ist:

- SuS arbeiten an individuellen Aufgaben und kommen im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut voran.
- Je nach Thema, Interessenschwerpunkten und Leistungsvermögen sind unterschiedliche Lehrbücher, Lernmaterialien und Arbeitshilfen vorhanden.
- SuS mit Lernschwierigkeiten erhalten zusätzliche Hilfe.
- Alle werden angehalten, ihre individuellen Lernfortschritte zu reflektieren (Metakognition).
- Regelmässiges Monitoring
- SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben eine genaue Lernstanddiagnose und einen daraus resultierenden Förderplan, welcher allen beteiligten Personen bekannt ist und umgesetzt wird.
- SuS mit motorischen und affektiven Problemen erhalten bei Bedarf eine „Auszeit“.
- Leistungsstarke SuS haben das Recht und die Möglichkeit, sich nach Absprache mit der LP aus Routineaufgaben auszuklinken und an eigenen Schwerpunkten zu arbeiten.
- Allen SuS ist vertraut, dass es unterschiedliche Leistungsvermögen gibt. Die SuS unterstützen sich gegenseitig beim Lernen.
- Die LP macht den SuS die für sie geltenden Leistungserwartungen transparent und hilft ihnen, diese nachzuvollziehen.

Gemäss Meyer (2016) ist die Liste nicht abschliessend.

Das Niveau der inneren Differenzierung des Unterrichts ist eine zentrale Voraussetzung für individuelles Fördern. Wer jedoch seinen Unterricht differenziert, muss sich klar machen, welche Ziele er dabei verfolgt und nach welchen Kriterien er arbeitet. Es ist ratsam, folgende drei Differenzierungsformen zu unterscheiden:

- Personale Differenzierung (*Wer kommt in welche Gruppe?*)
- Didaktische Differenzierung (*An welchem Thema, mit welchen Methoden und Medien soll gearbeitet werden?*)
- Organisatorisch-zeitliches Kriterium (*Zur Sicherung eines zeitsparenden „reibungslosen“ Ablaufs.*)

„Eine Studie belegt, dass ein hohes Niveau der inneren Differenzierung nicht automatisch zu besseren fachlichen Leistungen führt. Offensichtlich fehlen – zumindest in der Sekundarstufe I – immer noch die geeigneten Aufgabenstellungen und Übungsmaterialien für diese anspruchsvolle Unterrichtsform“ (Meyer, 2016, S.102).

► 8. Intelligentes Üben

Basiert auf Bewusstmachen von Lernstrategien, passgenauen Übungsaufträgen, gezielten Hilfestellungen und „überfreundlichen“ Rahmenbedingungen.

Die Übungsphase erfolgt erst nachdem die Aneignungs- und Erarbeitungsphase ganz oder halbwegs abgeschlossen ist. Sie dient der *Automatisierung* (Festigung und Routinisierung des zuvor Gelernten), der *Qualitätssteigerung* (Vertiefung) und dem *Transfer* (Anwendung in neuen Wissens- und Könnensbereichen). „Übung macht den Meister!“. Diese Aussage stimmt nur bedingt. Denn nur „richtiges Üben“ macht den Meister. Um Übungsphasen im Unterricht intelligent zu gestalten, muss oft und im richtigen Rhythmus geübt werden. Die Übungsaufgaben müssen passgenau dem Lernstand der SuS entsprechend formuliert werden. Die SuS entwickeln Übekompetenz und nutzen die richtigen Lernstrategien und die LP gibt gezielte Hilfestellungen. Üben kann Spass machen, wenn freiwillig geübt wird, Spielräume für Selbsttätigkeit gegeben sind, Übungserfolg unmittelbar einsichtig ist und selbst kontrolliert werden kann und wenn ein sachliches Interesse am Lerngegenstand besteht. Die SuS brauchen Zeit und einen gewissen Eifer und Übekompetenz, damit das Üben erfolgreich werden kann. Folgende Indikatoren lassen eine intelligent gestaltete Übungsphase erkennen (Meyer, 2016):

- Es wird oft, aber kurz geübt.
- Es gibt gemeinsam vereinbarte und von allen eingehaltene Regeln (z.B. zur Lautstärke, zum Gebrauch von Materialien...)
- Es herrscht eine angenehm ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre.
- Die SuS haben verstanden, was sie üben sollen.
- Es gibt personen-, ziel- und themen- oder methodendifferenzierte Übungsaufträge.
- Die Übungsmaterialien sind ansprechend und selbsterklärend.
- Kontrolle des Lernerfolgs – allein oder im Tandem – ist jederzeit möglich.
- Die LP beobachtet die übenden SuS und gibt fachliche Hilfestellungen falls nötig.
- Die Übungsleistungen der SuS werden anerkannt.
- Hausaufgaben werden kontrolliert und gewürdigt.

Effekte intelligenten Übens zeigen sich dadurch, dass SuS ihr Fachwissen festigen und es im nachfolgenden Unterricht einsetzen können. Die SuS machen Erfahrungen des Könnens und erleben Erfolgserlebnisse. Im Weiteren entwickeln die SuS Lernstrategien und setzen diese auch in Aneignungs- und Erarbeitungsphasen ein. Die SuS lernen über ihr eigenes Lernen nachzudenken und entwickeln so metakognitive Kompetenzen.

Da die Gesetzmässigkeiten des Behaltens von Wissen inzwischen sehr genau erforscht sind, wird folgender Wiederholungsrhythmus empfohlen (Jank/Meyer 2002 in Meyer, 2016, S. 111):

1. Wiederholung nach etwa 15 Minuten.
2. Wiederholung nach etwa 2 Stunden.

3. Wiederholung nach etwa 12 Stunden.
4. Wiederholung nach etwa 2 Tagen.
5. Wiederholung nach etwa 1 Woche.
6. Wiederholung nach etwa 2 Wochen.

Meyer schlägt zur Verbesserung von „schlechten“ Übungsphasen zu intelligenten Übungsphasen neben dem *Überdenken der Übungsrhythmen* (vgl. Auflistung oben) auch die *Reduzierung der Stofffülle* und das *Nutzen Kooperativer Lernformen* vor. Ebenso soll die LP den SuS helfen, das Üben als sinnvoll und bereichernd zu erfahren und durch gute Vorbereitung dafür zu sorgen, dass alle SuS Erfolgserlebnisse beim Üben erfahren. Die LP soll mit den SuS ab und an die Lernstrategien reflektieren (ebd.).

► 9. Transparente Leistungserwartungen

Wird sichtbar gemacht an durch ein an den Richtlinien oder Bildungsstandards orientiertes, dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler entsprechendes Lernangebot und an zügigen förderorientierten Rückmeldungen zum Lernfortschritt.

Transparente Leistungserwartungen fordern von der Lehrperson:

- Verständlichkeit der Aufgabenstellung
- Orientierung am Lernstand der SuS
- Orientierung an Bildungsstandards
- Offenlegung der Bezugsnorm, welche für die Beurteilung gewählt wurde
- Förderhaltung der LP
- Zügigkeit der Rückmeldung

Diese Komponenten können, wenn sie gut gelingen, zur *Identifikation der SuS mit der Aufgabe*, *Erhöhung der Leistungsbereitschaft der SuS* und zu *höherer Beurteilungsgerechtigkeit* führen. Diese Eigenschaften wiederum wirken zurück auf das Klima und das Arbeitsbündnis (Meyer, 2016).

Die nachfolgend aufgelisteten Indikatoren lassen die Transparenz der Leistungserwartungen im konkreten Unterricht erkennen:

- Die LP bespricht ihre Leistungserwartung mit den SuS.
- Die Leistungsrückmeldungen erfolgen zügig und differenziert.
- Die LP erläutert die Leistungsrückmeldungen in klaren und nachvollziehbaren Worten.
- Die SuS wissen während der Unterrichtsarbeit jederzeit, was ihre Aufgabenstellung ist und können notfalls rückfragen.
- Die SuS kennen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und arbeiten mit Lernmaterialien, die so gestaltet sind, dass sie ihren Schwierigkeitsgrad selber abschätzen können.
- Es werden verschiedene Formen der Leistungskontrollen eingesetzt.
- Tests werden vorgängig angekündigt.
- Schülerfeedbacks werden genutzt, um Leistungserwartungen zu korrigieren und anzupassen.

Zur transparenten Leistungserwartung meint Meyer abschliessend: „Kein Schüler wird dadurch klüger, dass er alle Nase lang auf seinen Leistungsstand überprüft wird“ (Meyer, 2016, S.119).

► 10. Vorbereitete Umgebung

Ist bedingt durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug.

Meyer (2016) behauptet entgegen des Forschungsstandes, dass eine gut vorbereitete Lernumgebung *positive Effekte* auf die Entwicklung der kognitiven, sozialen und methodischen Kompetenzen der SuS hat. Er definiert indes Klassen- und Fachräume als vorbereitete Umgebungen, wenn sie

- eine gute Ordnung,
- eine funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug bereithalten,
- so dass LP und SuS
- den Raum zu ihrem Eigentum machen,
- eine effektive Raumregie praktizieren und erfolgreich arbeiten können

Vorbereitete Umgebung verlangt also nach guter Ordnung, funktionaler Einrichtung (im Sinne der Didaktik) und brauchbarem Lernwerkzeug. Sind diese Kriterien erfüllt, lassen sie sich erkennen an: Regelakzeptanz, Störungsreduzierung, pfleglicher Umgang mit Materialien, gutes Klima, effektive Raumregie, Ruhe- und Rückzugsräume, Freiräume, Nutzung aller Sozialformen, inhaltlicher Reichtum der Arbeit und gute Medien. Diese wiederum haben positiven Einfluss auf:

- die Identifikation der SuS mit dem Lernort
- die Anreize zum selbstorganisierten Lernen
- die ästhetische Gestaltung des Unterrichtsprozesses
- die Effektivierung des Lehr- und Lernprozesses

Meyer empfiehlt die Arbeit mit den vier „R“ von **Reviere**, **Regeln**, **Rituale** und **Routinen**, welche die effektive Unterrichtsführung und die Inbesitznahme des Klassenraums erleichtern. Bestimmte Reviere sollen für feste Vereinbarungen und Rituale für immer gleiche Tätigkeiten genutzt werden und durch festgelegte Regeln verbindlich gemacht werden. Ebenso soll die LP für Routine in der Nutzung des Lernwerkzeugs sorgen (Meyer, 2016).

5.2.4 Meyers Fazit

In seinem Fazit stellt Meyer fest, dass heute empirisch nachzuweisen ist, dass bestimmte Merkmale guten Unterrichts zu dauerhaft hohen Lernerfolgen von SuS beitragen können. Jedoch wird dieser Lernerfolg nicht alleine durch Umfang und Qualität des genossenen Unterrichts bestimmt, sondern durch viele weitere Faktoren wie z.B. die Begabung jedes Einzelnen, seine Motivation zu lernen, den sozialen Hintergrund, die Beeinflussung der Massenmedien und auch durch die Lehrkompetenz der LP beeinflusst. Auch gibt es nicht *den einen Weg* für guten Unterricht. Gute LP kompensieren ihre Defizite in einem Merkmalsbereich durch Stärken in einem anderen (Meyer, 2016).

5.3 Lernen im gemeinsamen Unterricht

Auch andere Autoren wie Heimlich (2007) und Riedl (2010) beschäftigen sich mit Konzepten und Methoden damit Lernen im Unterricht möglichst erfolgreich ausfällt. In diesem Unterkapitel werden einige didaktische Hinweise anderer Autoren aufgegriffen und wenn möglich mit den zehn Merkmalen von Meyer in Verbindung gebracht.

Um allen SuS qualitativ guten Unterricht anbieten zu können, empfiehlt Heimlich (2007), Elemente offenen und kooperativen Lernens mit Methoden strukturierten und lehrerkonzentrierten Unterrichts in situierter Lernumgebungen zu verknüpfen. Er geht vom *gemeinsamen Unterricht* aus und empfiehlt daher weiter, Lerngegenstände so vielfältig aufzuarbeiten, dass sowohl kognitive und sprachliche als auch emotionale, soziale und sensomotorische Zugangsweisen entstehen. Das Lernen soll in einer positiven Atmosphäre stattfinden, in welcher das Denken, die Sprache und alle Sinne beteiligt sind.

In den folgenden Unterkapiteln werden die Merkmale des gemeinsamen Unterrichts nach Heimlich und Riedl beschrieben.

5.3.1. Prinzipien des gemeinsamen Unterrichts

Heimlichs Prinzipien des gemeinsamen Unterrichts kommen in ähnlicher Form auch in einzelnen Merkmalen von Meyer vor:

◆ Handlungsorientierung:

Handlungsorientierter Unterricht bietet allen SuS (auf der Basis ihrer individuellen Kompetenzen) die Möglichkeit zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen Lerngegenstand.

► *Merkmal 6 (Methodenvielfalt), Merkmal 7 (Individuelles Fördern) & Merkmal 9 (Transparente Leistungserwartungen)*

◆ Situationsorientierung:

Die Themen und Inhalte stammen aus der Lebenswelt der SuS oder werden zur Erfahrungswelt der Lernenden in Beziehung gesetzt.

► *Merkmal 8 (Intelligentes Üben)*

◆ Bedürfnisorientierung:

Durch ein individualisiertes und differenziertes Lernangebot müssen die individuellen Förderbedürfnisse aller SuS aufgefangen werden.

► *Merkmal 7 (Individuelles Fördern)*

◆ Lernen mit allen Sinnen:

Das Lernangebot soll multisensorisch und bewegungsorientiert ausgerichtet sein, um die Vielfalt der Lernbedürfnisse der SuS zu berücksichtigen.

► *Merkmal 7 (Individuelles Fördern)*

◆ Soziales Lernen:

„Ein qualitativ guter Unterricht schafft in wechselnden Sozialformen umfangreiche Gelegenheiten zur Kooperation der Lernenden untereinander, um den entwicklungsbedeutsamen Prozessen des „Voneinander-Lernens“ in der *peer-group* Raum zu geben“ (Heimlich, 2007, S. 360).

► *Merkmal 3 (Lernförderliches Klima) & Merkmal 6 (Methodenvielfalt)*

◆ Fächerverbindung:

Zur Überwindung von starren Grenzen zwischen verschiedenen Unterrichtsfächern sollen übergreifende Themenstellungen und Zusammenhänge aufgegriffen sowie Vernetzungen zwischen verschiedenen Rahmencurricula stärker betont werden.

► *Merkmal 6 (Methodenvielfalt)*

◆ Selbsttätigkeit:

Um mehr Selbstbestimmung zu erlangen, werden die SuS aufgefordert, ihr Lernen stärker selbst zu planen und zu kontrollieren.

► *Merkmal 5 (Sinnstiftendes Kommunizieren) & Merkmal 9 (Transparente Leistungserwartung)*

◆ Zielorientierung:

Differenzierte Zielsetzungen und gemeinsame Lerngegenstände auf die jeweiligen Entwicklungsniveaus bezogen sind ebenfalls wichtige Grundlagen des gemeinsamen Unterrichts.

► *Merkmal 1 (Klare Strukturierung des Unterrichts) & Merkmal 9 (Transparente Leistungserwartungen)*

5.3.2 Formen des gemeinsamen Unterrichts

Ein Wechsel zwischen verschiedenen Unterrichtsformen ist notwendig, um vielfältige Lernerfahrungen machen zu können und um alle SuS mit ihren spezifischen Lernausgangslagen zu erreichen. Heimlich listet verschiedene Unterrichtsformen auf, welche zum Teil ebenfalls unter Merkmal 6 „Methodenvielfalt“ von Meyer erkennbar sind: Freiarbeit, Wochenplan, Stationenlernen, Gesprächskreis, Lehrgang, Übung und Einzel- bzw. Kleingruppenförderung (Heimlich, 2007).

Diese Übereinstimmung von Heimlich und Meyer zeigt die Wirksamkeit des Einsetzens verschiedener Unterrichtsformen bezogen auf die Lernleistung und Lernmotivation der SuS auf.

Riedl (2010, S.58) weist in seinem Kapitel „Lernen im Unterricht“ darauf hin, wie wichtig Wiederholen, Üben und Anwenden für Lernerfolg sind. „Zu den wichtigsten Aufgaben von Unterricht gehört, Gelerntes nachhaltig zu festigen. Hierzu müssen der Informationsaufnahme ein wiederholtes Bewusstmachen, ein Herstellen von Verbindungen zu anderen Informationen und ein Anwenden von neuem Wissen folgen“. Er bezieht sich auf die Effekte intelligenten Übens nach den Merkmalen von Meyer (2016).

Riedl (2010) umschreibt qualitativ hochwertige Gestaltung von Unterricht ebenfalls mit einzelnen Merkmalen, welche in den Kontext von Strukturmomenten für die Gestaltung von Lehren und Lernen gebracht werden.

- *Inhaltliche und strukturelle Klarheit*
- *Verfügbare und genutzte Lernzeit*
- *Methodenvielfalt*
- *Intelligente Übungsphasen*
- *Individuelles Fördern*
- *Klare Leistungserwartungen und regelmässiges Feedback*
- *Lernfreundliche Arbeitsatmosphäre*

- *Funktionale Arbeitsumgebung*

Der Autor beschränkt sich auf acht Merkmale, wobei sich alle in den zehn Merkmalen von Meyer wiederfinden und umgekehrt: Diese Übereinstimmung lässt auf die Wichtigkeit der Gütekriterien für guten Unterricht schliessen.

5.3.3 Frage- und Sprechtechnik der Lehrperson im Unterricht

Gerade im Frontalunterricht wirkt die LP vor allem sprachlich aktiv auf die Klasse. Deshalb ist die Bedeutung der Frage- und Sprechtechnik hoch. Auch nonverbale Kommunikation wie Körperhaltung, Gestik und Mimik und mediale Unterstützung spielen eine weitere wichtige Rolle. Im Frontalunterricht übernimmt die LP den Grossteil der Steuerungs- und Strukturierungsmassnahmen. „Ein Unterrichtsimpuls von Seiten der Lehrkraft ist eine sprachliche, mimische, gebärdenhafte oder gegenstandsgestützte Aufforderung an die Lernenden mit dem Zweck, eine Reaktion hervorzurufen. Solche Impulse sind Lernhilfen, die Lernprozesse initiieren und provozieren oder weiter in Gang halten wollen“ (Riedl, 2010, S. 182).

Meyer (2016) erwähnt im Merkmal 1 „*Klare Strukturierung des Unterrichts*“, dass unter anderem auch die Fragetechnik der LP zu erhöhtem Lernerfolg führen kann. Leider gibt es eine Vielzahl von Fehlformen bei Lehrerfragen. Doch was macht die Qualität von guten Lehrerfragen aus? Riedl (2010) erläutert die Qualität in drei zentralen Dimensionen.

Qualität der Lehrerfrage:

Sprachlich korrekt:

Richtiges Fragewort (wofür, woraus, wozu, womit) → offene Fragen

Logisch korrekt:

Eindeutige und verständliche Formulierung

Lernpsychologisch angemessen:

Schwierigkeits- und Abstraktionsniveau (abgestimmt an die kognitiven Voraussetzungen der SuS)

Riedl (2010) erwähnt in seinen unterrichtspraktischen Hinweisen auf den *Vierertakt der Lehrerfrage* nach Köck (2005):

1. *Lehrerfrage*: Kurz und präzise, wichtige Frageelemente betonen.
2. *Denkpause*: Ausreichend lange warten.
3. *Schülerantwort*: Mehrere Antworten einfordern, bei unvollständiger Beantwortung
4. Hilfestellungen aus der Klasse bevorzugen.
5. *Würdigung der Antwort*: Richtige Antworten aufgreifen und daran anknüpfen, falsche Antworten nicht tadeln.

In der Regel wird eine viel zu kurze Denkpause bzw. Wartezeit auf die Schülerantwort gemacht. Deshalb können nur die leistungsstarken SuS dem Tempo folgen.

Folgende Empfehlungen gibt Riedl (2010) für die Frage- und Sprechtechniken im Unterricht:

- Sprechtempo dem Niveau der SuS anpassen

- Blickkontakt mit den SuS halten: erst SuS anschauen, dann ansprechen
- Erst Frage stellen, dann einen einzelnen SuS aufrufen, dadurch richtet sich die Frage zunächst an die ganze Klasse
- Fragen möglichst kurz und präzise stellen
- Wichtige Frageelemente durch Betonung hervorheben
- Fragewörter wechseln
- Pause nach der Frage zulassen
- Fragen entsprechend dem Leistungsvermögen einzelner SuS verteilen
- Nicht nur mit wenigen SuS arbeiten, sondern ganze Klasse einbeziehen
- Falls ein SuS Frage nicht beantworten kann, Hilfe aus der Klasse einfordern
- Möglichst mehrere Antworten auf eine Frage einfordern, SuS schalten dann nach einer Antwort nicht so schnell ab
- Richtige Antworten aufgreifen und daran anknüpfen
- Falsche Antworten nicht als völlig daneben kennzeichnen („das ist jetzt total falsch...“)
- Schülerantworten möglichst in ganzen Sätzen verlangen
- Schülerantworten nicht wiederholen (Lehrerecho verringert Aufmerksamkeit)

5.3.4 Modeling im Unterricht

Meyer (2016) erwähnt in Merkmal 4 „*Inhaltliche Klarheit*“, dass Metakognition gut geeignet ist, um inhaltliche Klarheit über den eigenen Lernweg zu fördern. Metakognition ist eine wesentliche Voraussetzung um den SuS die intuitiv eingesetzten Lernstrategien bewusst zu machen, sie auszubauen und gezielter einzusetzen. Die LP kann die metakognitiven Kompetenzen der SuS durch kognitives Modellieren, auch „Modeling“ genannt, fördern. Modeling bedeutet, dass die LP den SuS z.B. durch lautes Denken modellhaft vorzeigt, wie man einen Denkprozess organisiert. „Die LP redet also laut vor der Klasse über das, was ihr gerade durch den Kopf geht“ (S.61). Kognitives Modeling eignet sich für alle SuS jeder Altersstufe und ist insbesondere für SuS mit Lernschwächen hilfreich.

Nach Maass (2007) bietet Modeling eine gute Gelegenheit, Mathematik produktiv zu üben: Dabei überlegen sich die SuS, welche mathematischen Begriffe, Regeln oder Algorithmen zur Aufgabe passen. „Sie können verschiedene Möglichkeiten ausprobieren und müssen immer wieder über ihr Vorgehen nachdenken. Auf diese Weise üben und lernen sie sehr intensiv“ (S.8). Das heisst also, dass Modeling nicht nur von der LP bzw. SHP vorgezeigt wird, sondern von den SuS selber beim Lösen von mathematischen Aufgaben angewandt wird. Da dies jedoch für die meisten SuS ungewohnt ist, muss von Anfang an auf der Metaebene über Lösungsstrategien diskutiert werden. Das Vorgehen bei solchen Aufgaben muss für die SuS klar sein.

1. Das Problem versuchen zu verstehen (evtl. braucht es zusätzliche Informationen).
2. Das Problem muss vereinfacht werden, damit es mit mathematischen Methoden gelöst werden kann. Hierbei ist es wichtig, dass ein sinnvoller Bezug zur Realität erhalten bleibt.
3. Wenn eine mathematische Lösung gefunden ist, muss überlegt werden, was dies in der Realität bedeutet und ob sie sinnvoll ist. Falls keine Lösung gefunden wird muss allenfalls eine andere Vereinfachung vorgenommen werden (Maass, 2007).

Bis den SuS dieses Modeling vertraut ist, braucht es viel Übung. Hierzu gehört auch, dass man mit den SuS die verschiedenen Vorgehensweisen, Lösungen und Vorstellungen produktiv, sachlich und nicht wertend diskutiert. Damit die SuS lernen, selbständige Mathematik auf komplexe Probleme anzuwenden, müssen die Unterrichtsmethoden darauf ausgelegt sein, dass die Selbstständigkeit und das eigenständige Denken der SuS gefördert werden. Hierfür eignen sich Gruppenarbeit, Schülerdiskussionen und Präsentationen von Ergebnissen durch die SuS selber. Die LP hält sich sehr mit Hilfestellungen zurück, denn die SuS sollen lernen, Modeling selbstständig auszuführen. Dazu müssen sie ihre Wege gehen und Fehler machen. Eine geeignete Form die SuS selbstständig arbeiten zu lassen bietet die Gruppenarbeit (ebd.).

Weiter empfiehlt Maass, dass die Ergebnisse der SuS gesichert werden müssen. Dafür eignet sich vor allem die Präsentation durch die Gruppenmitglieder. Wichtig ist, dass konstruktiv und nicht abwertend mit jeweiligen Fehlern umgegangen wird. „Fehler sind ein natürlicher, unverzichtbarer Schritt auf dem Weg zu einer Lösung, sie können Impulse zur Weiterentwicklung geben“ (Maass, 2007, S. 29). Eine freundliche und angstfreie Atmosphäre ist eine wichtige Voraussetzung für ein positives Unterrichtsklima, welches vorherrschen muss, wenn ein konstruktiver Umgang mit Fehlern verlangt wird. Das heisst, dass unangemessene Schülerlösungen und Lösungswege nie nur mit „falsch“ gewertet werden, sondern ebenfalls immer im Plenum diskutiert werden. Auch ist jede Idee, jede Frage ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Lösung. Zudem sollen SuS, welche ihre Lösung über einen Irrweg gefunden haben, unbedingt den gesamten Lösungsprozess darstellen. So lernen die SuS auch Wissenslücken durch eigenständiges Wiederholen aufzuarbeiten. „Der konstruktive Umgang mit Fehlern und Wissenslücken erfordert die Kompetenz, auf der Metaebene über das eigene Vorgehen nachzudenken“ (ebd.).

Obwohl beim Modeling die SuS angeleitet werden, möglichst selbständig (in ihren Gruppen) nach möglichen Lösungen zu suchen und die LP zurückhaltend mit Hilfestellungen sein soll, gibt Maass (2007) doch einige wichtige Hinweise, wie die SuS beim Modeling unterstützt werden können. Sie unterteilt diese in verschiedene Stufen:

Motivationshilfen:

- „Du wirst das schon schaffen!“
- „Versuch es doch mal!“

Rückmeldungshilfen:

- „Du bist auf dem richtigen Weg.“
- „Das musst du noch mal nachrechnen.“

allgemein strategische Hilfen:

- „Lies die Aufgabe genau durch!“
- „Mach dir eine Skizze!“
- „Schreib dir die gegebenen Daten heraus!“
- „Welche Daten benötigst du, wie kannst du sie erhalten?“
- „Überlege dir, an welcher Stelle des Modelings du jetzt stehst!“
- „Überlege dir, welcher Schritt beim Modeling als nächster kommt!“

inhaltsorientierte strategische Hilfen:

- „Welche Werte fehlen dir? Versuche Angaben dafür zu schätzen.“
- „Welche Bedeutung hat dieser Wert für das Lösen der Aufgabe?“
- „Überlege dir, ob dieses Ergebnis bezogen auf das Ausgangsproblem sinnvoll ist.“

inhaltliche Hilfe: Diese Hilfestellung bezieht sich *inhaltlich* auf die mathematische Aufgabe und ist demnach sehr individuell zu formulieren.

Allgemein gilt jedoch unbedingt zu beachten, dass wenn man gerade inhaltsorientierte Hilfen verstärkt einsetzt, aus einer offenen Aufgabe schnell eine geschlossene Aufgabe wird. „Man sollte lieber auch mal eine einfachere Schülerlösung akzeptieren, um die SuS ans selbstständige Denken heranzuführen, als sie durch geführte Hilfen zur Wunschlösung zu führen“ (Maass, 2009, S. 33).

Beim Modeling passieren Fehler. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Fehlerarten. Aus der Auflistung von Maass (2009, S.36/37) werden nur ein paar Punkte ausgewählt:

- Es werden falsche vereinfachende Annahmen getroffen.
- SuS wenden die falschen Algorithmen an.
- Die SuS verwenden keine adäquate mathematische Schreibweise (verwenden Gleichheitszeichen falsch).
- Es treten Rechenfehler auf.
- Die Interpretation der Ergebnisse fehlt.
- Die kritische Reflexion der Ergebnisse fehlt.
- Das gesamte Modeling gelingt nicht.
- Die SuS berichten von ihren eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Sachkontext, ohne Bezug zur Mathematik oder den von ihnen durchgeführten Rechnungen zu nehmen.
- ...

Gegenüber Standardaufgaben können viel mehr Fehlerarten auftreten. Dies bedeutet aber nicht, dass Modeling nicht lernbar ist.

5.4 Lernmotivation

In den zehn Merkmalen guten Unterrichts von Meyer kommt *Motivation* nicht vor, weil es sich bei Motivation nicht um ein Gütekriterium des Unterrichts, sondern um eine personale Voraussetzung handelt (Meyer, 2016).

Damit eine Person absichtlich etwas Neues lernt, sind emotionale und kognitive Prozesse verantwortlich: die Lernmotivation. Riedl (2010) beschreibt die Motivation als ein kurz andauernder Zustand, der durch vier Komponenten gekennzeichnet ist:

- **Aktivierung:** Äussere Anreize oder innere Antriebe setzen ein Verhalten in Bewegung.
- **Richtung:** die Aktivität richtet sich auf ein bestimmtes Ziel und bleibt in der Regel so lange bestehen, bis dieses Ziel erreicht ist oder ein anderes Motiv vorrangig wird.
- **Intensität:** Je nach Ausprägungsgrad der Motivation kann eine Aktivität mehr oder weniger stark, kräftig oder gründlich ausgeführt werden.

- **Ausdauer:** Ein zielstrebiges Verhalten kann mehr oder weniger beständig sein. Eine Aktivität wird bei hoher Motivation meist auch dann aufrechterhalten, wenn sich Schwierigkeiten ergeben.

Das aktive Bemühen einen Motivationszustand herzustellen, nennt man Motivation. Diese kann sowohl durch eine Person selbst als auch durch gezielte Anreize von aussen aktiviert werden. Hierzu gibt es verschiedene Motivationsstrategien, welche im Verlauf dieses Kapitels noch genauer beschrieben werden. Die Motivation zum Lernen ist ein wichtiges Ziel didaktischen Handelns. Fehlt bei Lernenden die Lernmotivation, sind Unterrichtsbemühungen meist sinnlos. Erfolgreiches Lernen stellt sich nämlich nur dann ein, wenn Lernende den Lernstoff in eine innere Repräsentation überführen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn eine Lernmotivation vorhanden ist. „Sie ist die aktuelle Veranlassung, Lernaktivitäten auszuführen und sie bestimmt die Richtung, Dauer und Intensität von Lernprozessen“ (Riedl, 2010, S.65). Man unterscheidet zwei Motivationsarten: extrinsische Motivation und intrinsische Motivation. Die extrinsische Motivation basiert auf Auslösemechanismen, welche nicht in unmittelbarer Beziehung zwischen den SuS und dem Lerngegenstand stehen. Extrinsisch motivierte SuS lernen z.B. um gute Noten oder Lob zu erhalten. Im Gegensatz dazu steht die intrinsische Motivation, welche immanent in Beziehung mit dem Lerngegenstand steht: Die SuS zeigen Interesse und Freude, sie sind bereit, von sich aus zu üben und mehr über den Lerngegenstand zu erfahren. Lernmotivation ist jedoch situationsspezifisch und hängt von den Motiven des Lernenden (Bedürfnisse, Emotionen, Fähigkeiten, Erfahrungen, Ziele, Erwartungen, Interesse usw.) und den Anreizen der Lernsituation (Inhalte, Ziele, Anforderungen, Material, Gliederung, Struktur usw.) ab. Der Erreichbarkeitsgrad eines Zieles, der Anreiz der Aufgabe und der Neuigkeitsgehalt von Informationen ist aus pädagogisch-didaktischer Perspektive für die Lernmotivation im Unterricht besonders bedeutsam. Ebenso ist ein individuelles Anspruchsniveau im Lernverlauf des Unterrichts für die Motivierung sehr wichtig, nur so kann man den Fähigkeiten aller SuS gerecht werden (ebd.).

5.4.1 Strategien zur Förderung der Lernmotivation

Nach Riedl (2010) sollen folgende Motivationsstrategien eine längere, dauerhafte Motivationssteigerung hervorrufen.

- **Strategien zur Förderung der Erfolgserwartung:** Sie zielen auf eine Unterrichtsgestaltung, welche Lernerfolge ermöglicht und diese den SuS auch bewusstmacht. Damit SuS ihre Lernerfolge erkennen können, müssen die Lernziele, welche erreicht werden wollen, im Voraus bekannt gemacht werden. Einerseits geben die LP Rückmeldung über die Lernfortschritte, andererseits müssen die SuS dazu befähigt werden, sich selber zu reflektieren. Die SuS müssen erkennen, wie sich ihre persönliche Anstrengung auf den Lernerfolg auswirkt.
- **Strategien zur Wertgebung für schulisches Lernen:** SuS müssen den Nutzen des Gelernten für ihr persönliches Lebensumfeld kennen, denn davon hängt die Lernmotivation ebenfalls ab.
- **Strategien zur extrinsischen Steigerung der Lernmotivation:** Diese Strategien belohnen SuS für gute oder individuell verbesserte Leistungen. Sie zeigen den unmittelbaren Nutzen des Gelernten auf. Wichtig ist jedoch, dass den SuS schon bei Beginn des Unterrichts klar-

gemacht wird, *warum* sie etwas lernen und *wozu* sie das lernen müssen. Riedl betont, dass sich dieser zeitliche Mehraufwand in der Regel gewinnbringend im weiteren Verlauf des Lernens auswirkt.

- **Strategien zur Verstärkung der intrinsischen Lernmotivation:** Lerninhalte und Lernziele sollen anspruchsvoll sein, damit sie eine Herausforderung darstellen. Lerngegenstände sollen komplex und lebensnah sein und sowohl ein problemorientiertes Handeln ermöglichen als auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und kritisch hinterfragt werden können. Dies fördert nicht nur die intrinsische Motivation, sondern auch die Denkstrategien und die Kreativität der SuS.
- **Strategien zur Anregung einer grundsätzlichen Lernbereitschaft:** Motivation bei SuS sollte nicht nur durch Motivationsbemühungen durch die LP hervorgerufen werden, sondern als Persönlichkeitsmerkmal der SuS stabilisiert werden. Dies würde bewirken, dass sich SuS auch mit subjektiv weniger interessanten Thematiken auseinandersetzen und von sich aus lernen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss die LP als Expertin die eigene Beziehung zum Lerngegenstand modellieren, verdeutlichen, *warum* sie sich dafür interessiert, *wozu* es ihr nützt und *wie* sie ausserhalb der Schule mit dem Lerngegenstand umgeht. Die LP zeigt den SuS die eigenen Denk- und Handlungsweisen bezogen auf die Lernthematik. Die SuS entwickeln dadurch ein metakognitives Bewusstsein. Ausserdem muss die LP den SuS grundsätzlich positiv begegnen und ihnen signalisieren, dass sie hohe Erwartungshaltungen an sie hat. Im Weiteren schreibt Riedl, dass Unterricht nur gelingen kann, wenn er in einer positiven und entspannten Lernatmosphäre verläuft.

5.4.2 Anregungsbedingungen für die Lernmotivation

Damit motiviertes Lernen angeregt werden kann, müssen gewisse Bedingungen berücksichtigt werden. Diese Bedingungskomplexe betreffen die inhaltliche und fachbezogene Bedeutung des Lerngegenstandes, die Qualität der Unterrichtsgestaltung, mögliche Kompetenzerfahrungen sowie die Autonomieunterstützung der SuS und die Identifikation der Lernenden und soziale Einbindung mit der Lernumgebung. Diese Bedingungen werden in der Folge erläutert und mit Empfehlungen zur Gestaltung des Unterrichts ergänzt. Des Weiteren werden Hinweise zu *Kapitel 3.3 Motivation* gemacht.

► 1. Inhaltliche und fachbezogene Bedeutung des Lerngegenstandes

Lernen fällt leichter, wenn SuS von sich aus mehr erfahren wollen. Lerninhalte sind meist interessanter, wenn sie eine Nähe zum Erfahrungsbereich der SuS haben. „Erworbenes Wissen bleibt dauerhafter im Gedächtnis präsent und ist leichter abrufbar“ (Riedl, 2010, S.71).

Empfehlungen:

- Sachbezogene Neugierde wecken
- Lerninhalte möglichst nahe zu Erfahrungsbereichen der SuS auswählen
- Individuelle und kollektive Bedeutung des Lerngegenstandes berücksichtigen
- Realitätsnähe und Anwendungsbezug für Lernende herausstellen

► 2. Qualität der Unterrichtsgestaltung

Lerninhalte werden in Bezug auf die Lernenden ausgewählt und entsprechend dem Lernvermögen der Lernenden geformt. Guter Unterricht stellt Zusammenhänge, Beziehungen und Querverbindungen zu anderen Lerngegenständen oder Lerngebieten her. Lernen fällt leichter, wenn die SuS die Einsicht haben, *wozu* etwas gelernt werden soll. Positives Lernerlebnis wird durch lernfreundliche und methodisch variantenreiche Lehr-Lern-Arrangements ermöglicht (Riedl, 2010).

Empfehlungen:

- Klare Zielformulierungen für Lerneinheiten vorgeben
- Erwartungen angemessen formulieren, weder unter- noch überfordern
- Angemessenes Lerntempo, erkennbare Rhythmisierung und Gliederung einzelner Lern- und Übungsphasen
- Durchschaubarkeit, klare Strukturierung, Folgerichtigkeit des Lernverlaufs
- Lerngegenstände gründlich und vernetzt bearbeiten
- Möglichst problemorientiert vorgehen
- Anschaulichkeit durch Beispiele sicherstellen
- Fächerübergreifende Aspekte und Gesamtzusammenhänge darstellen
- Methodenvielfalt, Überraschungsmomente anbieten
- Freude am Tun ermöglichen und vermitteln
- Keine konkurrierenden Motivierungssysteme einsetzen
- Möglichst intrinsische Motivation wecken, extrinsische Motivationsfaktoren nur ergänzend dazu und in dafür unumgänglichen Situationen
- Lernfreundliche Umgebungsbedingungen schaffen (Licht, Luft, Temperatur, physische Bedürfnisse, Klima, ...)

► 3. Kompetenzerfahrungen für Lernende

Positive Rückmeldungen über erbrachte Leistungen wirken sich günstig auf das emotionale Befinden und somit auf die Lernmotivation und den Lernvorgang einschliesslich der daraus resultierenden Lernergebnisse aus. SuS sollen neben Rückmeldungen durch die LP auch selber erfahren können, welchen Beitrag sie zum individuellen und kollektiven Unterrichtserfolg beigetragen haben. Schülerzentrierte Unterrichtsformen übertragen den SuS Verantwortung für den Lernprozess und das Lernergebnis. Tarnutzer (2017) fügt hinzu, dass motiviertes Handeln sowohl vom Streben nach Wirksamkeit und Kontrolle als auch von der Organisation des eigenen Handelns bestimmt wird (Kapitel 3.3). Negative Gefühle wie Angst, Stressempfinden, Unlust und Sorge hemmen Lernvorgänge. Kognitive Leistungsfähigkeit wird durch häufigen Misserfolg behindert und verringert damit die zukünftige Erfolgswahrscheinlichkeit des Lernens (Riedl, 2010).

Empfehlungen:

- Fragebedürfnis der SuS berücksichtigen, Fragen ernst nehmen
- Antworten auf Fragen durch SuS geben lassen und damit Kompetenznachweis ermöglichen

- Erreichbarkeit von Anerkennung durch angemessene Leistungserwartungen
- Erreichbare Zwischenziele setzen und bevorzugt von den Lernenden selbst setzen lassen
- Teilerfolge möglichst früh und unmittelbar verdeutlichen, Teilergebnisse sichern, Lernergebnisse dokumentieren
- Regelmässige sachbezogene Rückmeldungen über Lernfortschritt geben
- Rückmeldungen möglichst mit Lob verbinden, positive Aspekte herausheben
- Rückmeldungen besser informierend als kontrollierend
- Sach- und gegenstandsgerechte Prüfungsanforderungen, Leistungsbeurteilung auch an individueller
- Bezugsnorm orientieren

► 4. Autonomieunterstützung der Lernenden

„Individuelle Freiheiten und Entscheidungsspielräume der Lernenden wirken sich positiv auf die kognitive und emotionale Qualität des Lernens aus“ (Riedl, 2010, S.73). Im Unterricht sind aber den Freiräumen zwangsläufig Grenzen gesetzt, da sich Unterricht organisationsbedingt immer auch am gemeinsamen Lernrhythmus der Klasse organisieren muss. Gerade deshalb soll den SuS immer dann eine gewisse Mitbestimmung ermöglicht werden, wenn es der sozialen Gruppe gegenüber vertretbar ist.

Empfehlungen:

- Lernende an Planungsprozessen und -entscheidungen für Lerninhalte und Lernziele beteiligen
- Eigenaktivität der Lernenden ermöglichen
- Entscheidungssituationen in Lernprozessen schaffen, Freiheitsgrade einbauen
- Konsequenzen aus getroffenen Entscheidungen ermöglichen und aufzeigen
- Spontane Interessen der Lernenden beachten
- Erwartungshaltung der SuS berücksichtigen
- Schülerfeedback einholen, berücksichtigen und Konsequenzen aufzeigen

► 5. Identifikation mit der Lernumgebung, soziale Einbindung

Während des Unterrichts müssen SuS ständig neue Informationen aufnehmen und verarbeiten, welche von der LP ausgehen. Damit diese Informationen akzeptiert, aufgenommen und verarbeitet werden können, sind positive Beziehungen zwischen der LP und den SuS eine wichtige Voraussetzung. Aus sozialer Sicht wirkt sich gemeinsames Lernen in einer Gruppe positiv auf die Lernmotivation aus. Gruppen geben ein Schutzgefühl, Unsicherheiten und Ängste reduzieren sich, was sich ebenfalls positiv auf die Lernmotivation auswirkt (Riedl, 2010).

Empfehlungen:

- Kollegiale, kooperative und freundliche Lern- und Arbeitsatmosphäre schaffen
- Angenehmes soziales Klima in der Klasse und an der Schule fördern

- Gruppenarbeit ermöglichen
- Partnerschaftliches Sozialverhalten bewusst machen, einfordern und verstärken
- Unangenehme Konsequenzen aus dem Unterrichtsverlauf für Lernende minimieren, Sanktionen und Bestrafung möglichst vermeiden
- Offenheit und Kommunikationsbereitschaft als Lehrkraft signalisieren
- Motivierende Persönlichkeitsmerkmale als Lehrkraft zeigen wie z.B. Dynamik, Schwung, unterstützendes und emotional zugewandtes Verhalten, Kompetenz, Fachwissen, Durchsetzungsvermögen, Entschlusskraft, Ausgeglichenheit, ...
- Identifikationsmöglichkeiten mit der LP herbeiführen
- Als LP Empfindungen zeigen, emotionale Beteiligung, Engagement

5.4.3 Gefahr der Demotivierung im Unterricht

Wenn fremde Einflüsse oder Massnahmen eine vorhandene Lernmotivation abbauen, stellt sich eine Demotivierung ein. Aus der Motivationsforschung lassen sich Rückschlüsse ziehen, warum Schule und Unterricht Lernende demotivieren. Dubs (2009) und Prenzel (1997) fassen in einigen Hinweisen zusammen, wodurch die Gefahr von Demotivierung im Unterricht entstehen kann. Dubs rät, dass LP nicht zu häufig intervenieren, zu viel vorschreiben und zu eng kontrollieren sollen. Er verweist darauf, SuS vom angeleiteten zum selbstgesteuerten Lernen zu führen, damit sie eigenverantwortlich lernen können (Dubs, 2009 in Riedl, 2010). Prenzel zeigt die Wichtigkeit der Erkennung von einzelnen Lernabschnitten auf. Nur so können sich SuS auf die Ziele einlassen und ihnen eine subjektive Bedeutung zuschreiben. Er vermutet ausserdem, dass LP die Lernziele nicht offenlegen und begründen, weil sie Angst vor Zeitverlust haben und ihnen nicht bewusst ist, dass die SuS die Zielbezüge und Zusammenhänge nicht kennen. Ausserdem kann das klare Formulieren und Begründen von Zielen eine grosse Herausforderung für die LP darstellen (Prenzel, 1997 in Riedl, 2010). Im *Kapitel 3.3* wird betont, dass die Lehrperson nicht die alleinige Verantwortung des Motivationsprozesses des Lernenden trägt. Die Selbstregulation der Lernenden ist ebenso ein bedeutender Aspekt. Anspruchsvolles Lernen, welches Nachdenken, Problemlösen und aktives Fragestellen betont, ist zu bevorzugen. „Förderung der Kreativität sowie Bewertungs- und Beurteilungsaufgaben für Lernende haben ein zusätzliches Motivierungspotenzial“ (Dubs; zitiert nach Riedl, 2010, S.76). Ausserdem benötigen SuS Vertrauen in ihre Lernarbeit: Selbstvertrauen und Vertrauen seitens der LP sowie Akzeptanz und Integration in einer Lerngruppe haben ebenfalls einen hohen Stellenwert. Die LP hat die Aufgabe, auf die Bedürfnisse, Ängste und Belastungen der SuS einzugehen und individuell zu unterstützen. LP müssen die SuS ernst nehmen und als Person akzeptieren. Solange LP mit den SuS nicht wie mit „potentiellen Kollegen“ umgehen, sei mit Demotivierung zu rechnen (Prenzel, 1997 in Riedl, 2010). Als letzten Punkt erwähnt Dubs, dass LP demotivierend wirken, wenn sie ihren Unterricht ohne persönliches Interesse, Freude und ohne innere Beziehung routinemässig abwickeln. Es sei wirksam, wenn LP immer wieder überzeugende Beispiele, persönliche Standpunkte und Erfahrungsbericht in den Unterricht einfliessen lassen (Dubs, 2009 in Riedl, 2010).

6. Qualitative Forschungsmethode

In diesem Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit qualitativem Denken und der qualitativen Inhaltsanalyse. Ausserdem wird das Führen eines sogenannten Forschungstagebuches, beziehungsweise das Führen von Memos beschrieben. Als Grundlage dienen Altrichter & Posch (2007), Mayring (2016) und Kuckartz (2016).

6.1 Qualitatives Denken

Auf die Frage, wie ein Text wissenschaftlich ausgewertet werden kann, kommt Kuckartz (2016) zur Aussage, dass „Verstehen eine Fülle von Voraussetzungen besitzt und eine Fülle von Vorwissen erfordert“ (S.16). Ein Verständnis eines Textes nur aus sich selbst heraus zu erlangen ist unmöglich, es sind Grundkenntnisse und ein Kontextualisierungswissen erforderlich, um die verschiedenen Sinneschichten zu erkennen. Bei der qualitativen Forschungsmethode sind allgemeine Überlegungen zum Verstehen und Interpretieren eines Textes eine wichtige Orientierungshilfe (ebd.).

Mayring (2016) beschreibt für die qualitative Forschung aus der Theorie ein Grundgerüst, welches für das qualitative Denken gilt. Gewisse sogenannte Postulate sollten nach ihm einbezogen werden. In sozialwissenschaftlichen Studien darf zum Beispiel der Gegenstand der Forschung, oftmals der Mensch, nicht in den Hintergrund treten, indem Methoden Priorität haben oder Theorien unangemessen stark auf gewisse Bereiche übertragen werden. Weiter sollte am Anfang einer Analyse eine gründliche und umfassende Beschreibung des Subjekts beziehungsweise des Bereichs stehen, wie zum Beispiel die Beziehung des Schülers zu seinem Lernstoff. Dann muss berücksichtigt werden, dass der Forschungsprozess immer mit einer subjektiven Intention verbunden ist. Dies gilt vor allem in allen Bereichen, wo verbales Material wie Interviews oder Fragebögen analysiert wird. Ausserdem soll in der qualitativen Forschung darauf geachtet werden, dass in einem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden sollte, weil in einer künstlichen Situation anders reagiert wird als im Alltag. Und schliesslich ist es elementar, dass Ergebnisse aus humanwissenschaftlicher Forschung nicht automatisch verallgemeinert werden dürfen. Eine Stichprobe kann nicht repräsentativ für die Gesamtheit sein (ebd.).

Um während der Durchführung eines Forschungsprojekts Informationen für eine spätere Analyse festzuhalten, eignen sich laut Mayring standardisierte Instrumente wie Fragebögen nicht, da die Versuchspersonen „nicht selber zu Wort kommen“, sondern nur auf vorgegebenen Kategorien reagieren können (2016, S. 9). Die Informationen werden daher von den Versuchspersonen in sogenannten Forschungstagebüchern selber formuliert und somit festgehalten und können später zur hermeneutischen Analyse oder für eine Inhaltsanalyse verwendet werden (ebd.).

Für Mayring (2016) gelten folgende Grundsätze als Basis für qualitatives Denken:

Der Forschungsgegenstand muss gut beschrieben werden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass Geschichte und Alltagsumstände einen Einfluss haben könnten. Weiter wird der Gegenstand mit möglichst grosser Offenheit angesehen. Mayring empfiehlt, das Vorverständnis bezüglich des Forschungsstandes zu explizieren und die eigene Einsicht als Prozess in die Auseinandersetzung einfließen zu lassen. Die Merkmale der qualitativen Forschung sollten eine kategoriale Ausprägung aufweisen (ebd.).

6.2 Erfahrungen machen und Daten sammeln

Wir lernen aus Erfahrungen. Wir deuten Ereignisse aus unserer Handlungsumgebung, speichern die Ergebnisse als Wissen im Gedächtnis ab und nutzen das Wissen später, um folgende Handlungen beizubehalten oder anzupassen. Auch Aktionsforschung nutzt Erfahrungen. Nachprüfen kann man nach Altrichter und Posch (2007) Erfahrungen nur, wenn sie nicht einmalig, sondern wiederholbar sind, eine Spur zurücklassen oder schriftlich festgehalten werden und somit immer wieder zugänglich sind. Wiederholungen von Ereignissen sind sehr oft aufwendig oder gar nicht möglich. Darum ist die Forschung auf indirekte Zugänge, auf Daten wie zum Beispiel Daten von Forschungstagebüchern, angewiesen. Solche Daten haben zwei Merkmale: Sie sind erstens schriftlich, können aufbewahrt und weitergegeben werden und sind somit vielen zugänglich. Und zweitens werden sie von Forschenden als relevant angesehen. Ob Daten von Belang sind oder nicht, entscheiden Forschende aufgrund des Themas, welches sie erforschen möchten. Folgende Eigenschaften von Daten sollten beachtet werden:

- Die Daten sind als Ausschnitt und nicht als Gesamtheit zu betrachten, da sie lediglich in dem Zeitraum erfasst werden können, wo die Kamera läuft, das Mikrophon an ist oder die Interviewpartnerin antwortet.
- Was als Daten erfasst wird, hängt oftmals mit der forschenden Person und ihrem Deutungsprozess zusammen. Wenn ein Ereignis beobachtet, interpretiert und dann in einem Memo festgehalten wird, sind die Formulierungen rekonstruiert, auch wenn sie beschrieben werden. Erfahrungen und Ereignisse, die von Forschern selbst zu Daten umgeformt werden, haben also einen erhöhten deutenden Anteil. Wenn die Daten aus bereits vorliegenden Ereignissen hergestellt werden, ist der deutende Anteil geringer.

Im Grundsatz kann gesagt werden, dass Daten Zugänge der Forschung zur untersuchten Wirklichkeit sind. Sie sind jedoch nur Repräsentanten der Wirklichkeit, weil sie immer unter einer bestimmten Perspektive ausgewählt oder konstruiert werden. Da den Forschenden selten bewusst ist, dass Vorurteile bestehen oder interpretiert wird, steuern sie zwangsläufig in einem gewissen Masse das Forschungshandeln. Die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis ist, dass das Forschungsergebnis und die Einsichten als zu überprüfen und weiterentwickeln betrachtet werden muss (ebd.).

6.3 Forschungstagebuch und Memo

Im Rahmen des Forschungsprojekts „MOSEL“ spielen die Forschungstagebücher der beteiligten SHP eine wichtige Rolle. Nach der Durchführung jeder Lektion werden darin Beobachtungen, Gedanken oder Pläne festgehalten. Da die Form offen ist und die Beobachtungen oft als Randnotizen entlang der Lektionen beschrieben werden, können die sogenannten Forschungstagebücher auch Memos genannt werden (vgl. Kapitel 10 *Reflexion der Inhaltsanalyse*). Dieses Vorgehen erlaubt, nachträglich Aufschluss über die Vorstellungen und Einsichten der beteiligten SHP über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses hinweg zu erhalten und zu vergleichen. Laut Altrichter und Posch (2007) können durch das Führen eines Forschungstagebuches subjektive Eindrücke wie Vorurteile, Verzerrungen oder fehlerhafte Zuordnungen minimiert werden. Ausserdem können durch das Schreiben neue Perspektiven erlangt oder Zusammenhänge erkannt werden.

Neben beschreibenden sind in Forschungstagebüchern und Memos auch interpretierende Passagen enthalten. Deutungen, Erklärungen von Beobachtungen oder Entwicklung von Theorien ergeben sich beim Niederschreiben oder wenn Beobachtungsnotizen nachträglich nochmals durchgearbeitet werden.

Altrichter und Posch (2007) empfehlen, die eigenen Tagebucheinträge von Zeit zu Zeit durchzulesen und eine sogenannte „vorläufige Zwischenanalyse“ zu machen. Dabei können die Einträge geordnet werden. Eine Kategorie heisst „theoretische Notizen“: Entstandene Ideen werden zu ordnen versucht, Begriffe geklärt, Beobachtungen und Informationen verknüpft, Verbindungen zwischen eigenen Erfahrungen und einer Theorie gemacht oder eigene Hypothesen gebildet. Eine zweite Kategorie heisst „methodische Notizen“. Hier werden Dokumentationen von Selbstbeobachtungen gemacht: Begebenheiten, die eine Rolle gespielt haben, gemachte Erfahrungen mit der Forschungsmethode oder -strategie, getroffene Entscheidungen und Gründe dafür, Konflikte und Dilemmas. Eine weitere Kategorie nennt sich „Pläne“. Aus dem Protokollieren und Beobachten ergeben sich fast unweigerlich Ideen, wie man es anders machen könnte, was man vergessen hat und beim nächsten Mal unbedingt nachholen sollte oder worüber man noch genauer nachdenken möchte. Schriftliches Nachdenken kann der Aktionsforschung sehr dienlich sein, wenn die LP dadurch über unklare Situationen und Schwierigkeiten mehr Klarheit erhalten kann (ebd.).

6.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2016) beschreibt, dass die Inhaltsanalyse als eine kommunikationswissenschaftliche Methode anfangs letztes Jahrhundert entstanden ist, um Massenmedien, damals Zeitungen und Radio, zu analysieren. Das Ziel war es, den Einfluss der Medien auf die Gesellschaft zu erforschen. Weil die Methode als zu quantitativ kritisiert wird, und einzelne Aspekte wie der Kontext oder markante Einzelfälle zu wenig berücksichtigt werden, entstand die Forderung nach einer qualitativen Inhaltsanalyse. Die Qualität der Inhaltsanalyse besteht darin, dass die Daten schrittweise und streng methodisch untersucht werden. Das Kategoriensystem, das am Material entlang und an Theorie angelehnt entwickelt wird, ist der zentrale Punkt der Inhaltsanalyse. Im Vergleich mit der hermeneutischen Bearbeitung ist die qualitative Inhaltsanalyse systematischer und somit weniger interpretativ. Mayring beschreibt drei Formen von qualitativer Inhaltsanalyse: Die Zusammenfassung hat erstens zum Ziel, das Material so zu reduzieren, dass das Entscheidende bleibt, aber immer noch eine Analogie des Grundmaterials erkennbar ist. Zweitens ist die Explikation dazu da, das Material zu erweitern, damit das Verständnis erweitert werden kann. Als Letztes wird die Strukturierung genannt. Dabei werden bestimmte Gesichtspunkte aus dem Material herausgefiltert.

Für das Analysieren von Forschungstagebüchern eignet sich die Technik der Zusammenfassung mit einer induktiven Kategorienbildung. Die systematischen aus dem Material geschlossenen Folgerungen der Kategorien sind für die qualitative Forschung zentral. Bei der induktiven Kategorienbildung wird vom Gegenstand der Analyse und der Fragestellung ausgegangen, dann folgt die Auseinandersetzung mit der Theorie. Weiter werden die Selektionskriterien festgelegt und die Kategorien definiert. Das Material wird Zeile um Zeile durchgegangen. Die Kategorien werden immer wieder geprüft und möglicherweise neu formuliert. Nach dem endgültigen Materialdurchgang folgen Interpretation und

Auswertung. Bei Auswertung und Interpretation kann Bezug auf die Fragenstellung und auf die dahinterliegende Theorie genommen werden. Die Textstellen können den Kategorien zugeordnet werden und dann wird geprüft, welche Kategorien hauptsächlich codiert worden sind. Dieser quantitative Analyseschritt zeigt deutlich, dass die qualitativen und quantitativen Analyseschritte auch eng miteinander verbunden werden können, oft auch müssen (Mayring, 2016).

7. Datenaufbereitung

Im folgenden Kapitel wird der Vorgang der Kategorienbildung, der anschließenden Codierung und das Vorgehen der Autorinnen bei der Datenaufbereitung beschrieben.

7.1. Kategorienbildung

In der nächsten Phase müssen die erfassten Rohdaten in eine Form gebracht werden, die für die Auswertung geeignet ist.

Nach dem Studium der Forschungstagebücher stellt sich für die qualitative Inhaltsanalyse nun die Frage, wie Kategorien gebildet werden. Nach Kuckartz (2016) wird Kategorienbildung in der Literatur oft einerseits als eine „Common-Sense-Technik“ behandelt, ohne nähere Beschreibung oder Erklärung, andererseits jedoch wird die Kategorienbildung als äusserst relevant bezeichnet. Die Art und Weise der Bildung hängt von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen ab. Bei stärkerer Theorieorientierung, umfassendem Vorwissen und bereits vorhandenen Hypothesen werden eher bereits vor der Auswertung Kategorien gebildet, deduktiv. Bei einer deduktiven Kategorienbildung wird das Besondere aus dem Allgemeinen erschlossen.

Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien nicht im Voraus, sondern direkt aus dem Material abgeleitet. Die deduktive und induktive Methode der Kategorienbildung sind aber nicht so gegensätzlich. Grundlegend ist, dass bei beiden Methoden anschliessend das gesamte Material für die Inhaltsanalyse codiert und aufgrund des Kategoriensystems systematisch bearbeitet wird.

In der vorliegenden Arbeit werden die Kategorien vor der Analyse des Datenmaterials aufgestellt und benannt. Dies ist laut Kuckartz gar nicht so einfach. Auch wenn alles den Regeln entsprechend gemacht wird, kommen beim Codieren nicht alle beteiligten Personen zum gleichen Ergebnis. In einigen Fällen kann die Zuordnung schwierig oder unklar sein, obwohl die Kategorien plausibel sind und einen Bezug zum Alltagswissen besitzen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, eine Kategoriendefinition oder ein sogenanntes Ankerbeispiel als Zuordnungsregel zu bilden. Die Definition muss die Bezeichnung der Kategorie und eine inhaltliche Beschreibung umfassen und am besten Indikatoren und erkennbare Beispiele enthalten. Auf diesem Weg sollte eine klare Abgrenzung zu den benachbarten Kategorien entstehen (ebd.).

Die Stärke einer qualitativen Inhaltsanalyse besteht nach Mayring (2016) darin, dass man das Material streng methodisch kontrollieren und sowohl schrittweise als auch systematisch analysieren kann, ohne vorschnell zu einer Quantifizierung zu gelangen. Die Daten werden eingeteilt und nebeneinander angeschaut. Dabei ist das aus dem Material heraus entstandene Kategoriensystem zentral, weil durch die Kategorien Aspekte festgelegt werden, die angeschaut werden. Das Material sollte immer noch ein

Abbild des Grundmaterials sein, jedoch in stark abgeminderter Form. Zu einzelnen bewussten Textstellen soll ergänzendes Material angebracht werden, um ein besseres Verständnis zu erhalten. Schlussendlich geht es darum, Aspekte oder Aussagen aus der Materie filtern zu können und nach bestimmten Kriterien einzuschätzen.

Ein Leitfaden lässt sich nach Mayring wie folgt beschreiben: Für die Kategorienbildung sind der Analysegegenstand, die Fragestellung und die Theorie ausschlaggebend. Für die Kategoriendefinition werden die Selektionskriterien festgelegt. Das Material wird Zeile für Zeile durchgearbeitet, dabei werden Unterordnungen oder neue Kategorienformulierungen gemacht. Die Kategorien werden nach ungefähr der Hälfte des Durchgangs erneut überprüft. Es folgt der endgültige Materialdurchgang, die daraus folgende Interpretation und schlussendlich die Auswertung (Mayring, 2016).

7.2 Codieren

In einem ersten Schritt geht es darum, sich durch zügige Lektüre einen ersten Überblick über die Daten zu verschaffen. Dies ist laut Kuckartz (2016) ein wichtiger Prozess, ehe mit der Codierung begonnen wird. Die Aussagen aus den Memos unterscheiden sich nicht nur in ihrem Umfang, sondern auch in ihrer Form. Von eher komplex formulierten kleinen Texten bis zur losen Aneinanderreihungen von Stichworten kann die Bandbreite reichen. Es ist deshalb nicht immer möglich, einen klar definierten Standard einzuhalten. Sinnvoll ist es jedoch, folgende Regel zu bestimmen: Ausformulierte Sätze zu Sinneseinheiten zusammenfassen und stichwortartige Antworten zu mindestens einem vollständigen Satz erweitern und codieren. Eine positive oder eine negative Wertung der Aussagen kann schwierig sein. Darum sollte in einer ersten Phase darauf verzichtet werden. Wenn die Aussagen klar zugeordnet werden können, sollte man sich nicht über Formulierung oder Wortwahl Gedanken machen, sondern zügig vorwärtsgehen, da diese Kategorienbildung keine Paraphrasierung verlangt. Beim nächsten Schritt, wenn die Codes geordnet und systematisiert werden, bleibt noch genügend Zeit, eine angemessene sprachliche Form zu finden. Ganz wichtig ist, dass keine vorschnellen Verallgemeinerungen oder Interpretationen gemacht werden sollten.

Wenn der Überblick über das Kategoriensystem schwierig wird, sollte laut Kuckartz der Codierungsprozess unterbrochen und die bisher entstandenen Codes sollten geordnet und systematisiert werden. Gleiche oder ähnliche Codes können zusammengefasst, Oberkategorien gebündelt und über die Gesamtgestaltung des Kategoriensystems nachgedacht werden. Dabei sind sich folgende Fragen zu stellen: Ist das Kategoriensystem in sich schlüssig und fördert es die Beantwortung der Forschungsfrage? Ist die Verknüpfung der Kategorien untereinander nachvollziehbar (Kuckartz, 2016)?

7.3 Unser Vorgehen bei der Datenaufbereitung

In den folgenden Kapiteln beschreiben die Autorinnen dieser Arbeit, wie sie, ausgehend von den Aussagen der Memos, über die Auseinandersetzung mit der Theorie zur Hypothesenbildung und zu den anschliessenden Verbesserungsvorschlägen kommen.

Kategorisieren und codieren

In einem ersten Schritt werden die Memos der vier Mitstudenten separat gelesen und regelmässig reflektiert. Dabei fallen die Unterschiede in Form und Umfang auf. Weil alle Einträge und Notizen aufgrund der vorgegebenen Förderlektionen in der gleichen Reihenfolge gemacht werden, entsteht ein immer klareres Bild darüber, welche Themen regelmässig beschrieben worden sind. In der Folge werden die Kategorien induktiv entwickelt und schlussendlich eingegrenzt und definiert. Nun werden die Kategorien einer Farbe zugeordnet. Beim Codierungsprozess wurde rasch festgestellt, dass ein Ankerbeispiel als Zuordnungshilfe von Nutzen ist. Die markierten Textstellen werden in einer Tabelle zusammengefügt. Die Bezeichnung „Positiv – Beobachtungen“ und „Negativ- Beobachtungen“ versteht sich wie folgt: Als positiv wird eine Beobachtung erachtet, wenn die SHP aufgrund der Einhaltung des Manuals einen Eintrag im Memo gemacht hat, als negativ, wenn von den Vorgaben des Manuals abgewichen wird. Ähnlichen Passagen werden als einen Eintrag in die Tabelle zusammengefasst und mit der Angabe der Anzahl SHP versehen.

Beispiel eines Tabellen-Ausschnitts der Codierung der 1. Lektion:

Tabelle 1 Dreischritt

Zeile	Kategorien	Anz. SHP	Positiv – Beobachtungen	Anz. SHP	Negativ – Beobachtungen
1	Modeling durch SHP	1	Modeling durch SuS „wortwörtlich“ übernommen – hilfreich um Dreischritt umzusetzen.	3	Ungewohnte Situation, weil keine Fragen gestellt werden dürfen.
2				2	SuS nicht aktiv, dürfen keine Antworten geben, dürfen nur zuhören.
3		1	Modeling zeigt, dass auch die SHP einzelne Schritte überlegen muss und die Antwort nicht einfach weiss.		

7.4 Inhaltsangabe der Lektionen und Zusammenfassung der codierten Memo-Einträge

Die folgenden Zusammenfassungen sind aus den codierten Memo-Einträgen entstanden, welche sich in ihrer Vollständigkeit im Anhang 2 befinden. Die in Klammer gesetzten Zahlen beziehen sich jeweils auf die Codier-Nummern in den Memo-Einträgen.

Grund für diesen Arbeitsschritt ist eine erste Übersicht über die in den Memos genannten Aussagen zu erhalten. Im Weiteren werden vorläufige Änderungsvorschläge formuliert, welche dem Forschungsprojektleiter für die Vorbereitung des ersten Samples von Nutzen sein könnte. Für unsere Datenanalyse ist dies ein Zwischenschritt. Der Bezug zur Theorie und die Diskussion fehlen noch. Die eigentliche Datenanalyse folgt in Kapitel 8.

Lektion 1: Gruppenbeziehung aufbauen

Inhalt der Lektion:

In der ersten Lektion wird den teilnehmenden SuS erklärt, was das allgemeine Ziel der Förderlektionen ist.

Anschliessend löst die Gruppe ein Rätsel. Im nächsten Schritt erklärt die SHP den Lernvertrag, der von allen Teilnehmern unterschrieben wird. Die SHP modelliert eine offene Aufgabe, indem sie sich an das Vorgehen mit dem Dreischritt hält. Anschliessend macht ein S. zusammen mit der SHP eine weitere offene Aufgabe.

Zum Abschluss wird über das „Lernen“ und über das Vorgehen bei dieser offenen Aufgabe nachgedacht.

Zusammenfassung der Aussagen:

Die Unterzeichnung des Lernvertrages gibt den SuS das Gefühl, ernst genommen zu werden (1.12) und im Weiteren entsteht durch ein Vertag Verbindlichkeit (1.11), die notfalls als Druckmittel (1.11) eingesetzt werden kann. In einer Gruppe äussern sich die SuS nicht zum Lernvertrag und unterschreiben diesen diskussionslos (1.12).

Das Modeling einer SHP wird von den SuS wortwörtlich übernommen (1.1), was sich als sehr hilfreich für die Umsetzung des Dreischritts erweist. Auch die SHP muss sich die einzelnen Schritte überlegen (1.3) und kennt die Lösung nicht. Die Situation ist für die SuS ungewohnt, da sie während des Modelings keine Fragen stellen (1.1) und keine Antworten geben dürfen (1.2). Sie können nur zuhören.

In der zweiten Phase lösen die SuS in Tandems eine offene Aufgabe: Es fällt den SuS schwer, geeignete Fragen zu stellen (1.4), da der Partner nicht laut denkt (1.5) und sie selber die Aufgabe auch nicht kennen und nicht überlegen können, wie sie selber vorgehen würden (1.7). Ebenso erschweren bei einigen SuS sprachliche Schwierigkeiten das Verstehen der Aufgabe (1.6). Für die SHP ist unklar, wie viele Hinweise, Fragen oder andere Hilfsmittel sie den Tandems geben darf (1.8).

Da die Zusammensetzung der Lerngruppe sehr heterogen ist, kann es bei der Arbeit im Tandem auch zu anderen Schwierigkeiten (1.9), wie z.B. Arbeitsverweigerung, kommen.

Über das Lernen nachzudenken ist für die meisten SuS sehr ungewohnt (1.13). Bei einigen fehlt auch das Interesse (1.14) und die Geduld (1.13) hierfür oder die Zeit reicht gar nicht mehr (1.15), da das Lösen der Aufgabe zu lange gedauert hat.

Änderungsvorschläge:

Da das Arbeiten mit offenen Aufgaben für die meisten Kleingruppen „Neuland“ ist, sollte zu Beginn der Förderlektion mehr Zeit für das gemeinsame Erarbeiten einer solchen Aufgabe eingeräumt werden. Die SHP sollte die Möglichkeit haben, mehr als eine Aufgabe zu modellieren; vielleicht eine zweite Aufgabe mit einem SuS zusammen modellieren. Die SHPs müssen vor den Förderlektionen wissen, ob sie z.B. bei einer Aufgabe „handelnd“ arbeiten dürfen. Bei SuS mit sprachlichen Schwierigkeiten soll die SHP die Aufgabe vorlesen und den Inhalt erklären.

Gerade in der 1. Lektion braucht alles mehr Zeit, da alles neu ist. Vielleicht wäre eine Doppellektion zum Starten ideal? Dann bliebe am Schluss auch genügend Zeit, gemeinsam die Reflexion durchzuführen bzw. die SuS anzuleiten, wie man über das Lernen nachdenkt.

Lektion 2: Anstrengung

Inhalt der Lektion:

In der 2. Lektion geht es um „mentale Anstrengung“. Zum Einstieg wird ein Rätsel gelöst. Anschließend werden Aussagen zu mentaler Anstrengung besprochen und mit einem persönlichen Erinnerungsanker in Verbindung gebracht. Nach einer kurzen Repetition über das Vorgehen mit dem Dreischritt, lösen die SuS in Tandems zwei weitere offene Aufgaben.

Zusammenfassung der Aussagen:

Das Lösen von Rätsel- und Knobelaufgaben finden die SuS cool und motivierend (2.1). Jedoch besteht die Gefahr, dass zu viel Zeit hierfür verloren geht (2.2) und diese Zeit nachher beim Lösen der offenen Aufgaben fehlt. Nicht alle SHPs führen ein Einstiegsrätsel durch, da sie es entweder aus Zeitgründen weglassen oder weil sie es unnötig finden (2.1), da die SuS schon motiviert sind. Eine SHP hat Bedenken, dass die zeitlichen Vorgaben nicht eingehalten werden können, da die SuS unruhig sind (2.3).

Die meisten SuS können sich angeregt durch das Gespräch an eine positive Anstrengung erinnern (2.4). Einige SuS können den Unterschied von positiver und negativer Anstrengung sehr gut erklären (2.5). Andere hingegen finden Anstrengung immer negativ und können nicht nachvollziehen, dass Anstrengung positiv sein kann (2.5). Einige SuS sind unmotiviert, da sie aus der Zeichnungsstunde raus mussten (2.8), andere schwatzen viel und scheinen die Übung nicht ernst zu nehmen (2.7). Beim Modeling kann die SHP sehr gut auf die Kommentare und Äusserungen der SuS eingehen (2.9). Hingegen konzentriert sich eine SHP stark auf die positiven Anstrengungen und spricht den Unterschied zwischen positiv und negativ nicht genügend an (2.9). Eine SHP vergisst, beim Modeling den Dreischritt bewusst zu erwähnen (2.10), eine andere findet die Auswahl der Aussagesätze zu umfangreich (2.11). Bei allen SHP ist der Zeitfaktor ein grosses Problem (2.12-2.14).

Beim Lösen der offenen Aufgaben zeigen sich viele negative Beobachtungen: Die SuS bleiben nicht in ihren Rollen (2.15), Fragesteller sind passiv und stellen keine Fragen (2.18) oder es wird einfach nur geschätzt und der Frager hinterfragt nicht (2.16). Die Tandems arbeiten unkonzentriert, weil sie zu nahe bei einander sitzen (2.17) oder viele Gespräche zu anderen Themen führen (2.19), einzelne SuS zeigen herausforderndes Verhalten (2.20), SuS sind unbefriedigt, da alles viel zu schnell gehen muss und sie zu wenig Zeit für das Lösen der Aufgaben haben (2.21). Einige SuS empfinden die Selbsteinschätzung während den Aufgaben als störende Unterbrechung (2.22). Für andere SuS sind die Aufgaben zu einfach (2.23). Eine SHP hat zu wenig Zeit für ein gutes Modeling (2.24), eine andere verzichtet gleich auf ein erneutes Modeling des Dreischritts (2.25). Im Weiteren wird bemängelt, dass zwei Aufgaben zu viel sind (2.26), dass hinsichtlich der Hilfsmittel unklar ist, wann und wie viel man die SuS unterstützen darf (2.27). In einer Gruppe lösen die SuS als EA die Aufgabe (2.28). Eine SHP findet die Lektion zu überladen (2.29). Z.T. kommen die SuS schon mit Verspätung aus der vorangehenden Lektion (2.30).

Eine SHP bemerkt, dass für die Videoaufnahme im Voraus alles installiert werden muss (2.31).

Dennoch gibt es auch positive Beobachtungen: Einigen SuS machen die Aufgaben Spass (2.21). Der Dreischritt wird von einigen SuS in eigenen Worten repetiert (2.25) oder nochmals von der SHP modelliert (2.24).

Beim dritten Teil der Lektion, bei der Reflexion, sind die Fragesteller unkritisch (2.32), für einige SuS, gerade mit Leseschwierigkeiten, ist es schwierig, nach einer anstrengenden Lektion noch eine Reflexion durchzuführen (2.33). Die Selbsteinschätzung der offenen Aufgaben geht fast vergessen (2.34) und eine SHP findet ihren Sprechanteil in dieser Lektion zu hoch (2.35).

Änderungsvorschläge:

Die SHP muss selber einschätzen, ob für ihre Gruppe ein Einstieg mit einem Rätsel sinnvoll ist oder nicht. Weniger Aussagen zu mentaler Anstrengung auflisten. Dafür kann besser auf die einzelnen Aussagen eingegangen werden und eigene Ankerbeispiele gesucht werden.

Eventuell genügt eine Aufgabe pro Tandem. Dafür soll diese Aufgabe wirklich bis zu einer möglichen Lösung durchgearbeitet werden. Die SHP sollte ihre SuS gut kennen, damit sie die Schwierigkeit der Aufgaben einschätzen kann und die SuS nicht unter- bzw. überfordert sind. Wenn im Voraus geklärt ist, ob die SHP Hilfsmittel zur Verfügung stellen darf, dann kann sie die geeigneten Gegenstände bereitlegen.

Lektion 3: Aufgabenschwierigkeit einschätzen

Inhalt der Lektion:

Ziel der 3. Lektion ist es, dass die teilnehmenden SuS den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben mit ihren eigenen Kompetenzen vergleichen und bewusst einschätzen lernen und über ihre individuelle Bezugsnorm nachdenken. Zudem soll durch den „Erinnerungsanker“ aufgefrischt werden, dass Anstrengung auch positiv erlebt werden kann. Die überfachlichen Aufgaben sind so gewählt, dass die SuS im Voraus schätzen, wie lange sie für etwas brauchen. Wichtig ist zu begreifen, dass es nicht darum

geht, schneller oder besser zu werden, sondern darum, sich immer besser einschätzen zu können. Um Metawissen anzuregen, stellt die SHP als Reflexion gezielte Fragen über die Vorgehensweisen.

Zusammenfassung der Aussagen:

Die SHP modelliert die erste Schätzaufgabe. Einige SuS verbinden Anstrengung mit etwas Negativem und setzen bei positiven Gedanken etwas voraus, was sie gerne machen, auch nach dem Modeling. Eine SHP bringt den dritten Schritt des Dreischritts ein: „Zurückschauen. Wie ging es mir? Ist das korrekt?“ (3.10) Die Bedeutung des Begriffs „Erinnerungsanker“ scheint einigen SuS nicht mehr geläufig zu sein (3.7). Ein Grund ist vermutlich, dass die Lektion, in welcher der Erinnerungsanker eingeführt worden ist, vor den Herbstferien stattfand. Einige SuS nehmen den „Erinnerungsanker“ anscheinend sehr ernst (3.8). Die SuS sind durch den Wettbewerbscharakter der Aufgabe äusserst motiviert (3.4; 3.12). Sie möchten nach dem Modeling die Schätzaufgabe unbedingt selber durchführen. Möglich, dass die SuS die Aufgaben so motiviert lösen, weil sie sie als einfach beurteilen (3.11). Man hätte wahrscheinlich länger an den Schätzaufgaben dranbleiben können (3.14). Für einige SuS ist es nicht klar, wie das Froschlabyrinth zu lösen ist (3.13.).

Im zweiten Teil denken die SuS über ihre Vorgehensweise nach. Die SHP regt das Denken mit Fragen an. Eine SHP bringt Beispiele aus dem Alltag, die zeigen, warum man sich richtig einschätzen können sollte (3.22). Einige SuS führen aus, dass sie lieber nicht zu viel von sich erwarten, um positiv überrascht zu sein (3.16). Einige SuS haben erkannt, dass es darum geht, sich besser einzuschätzen und nicht ums Besserwerden. Andere verstehen dies überhaupt nicht; sie möchten immer besser oder schneller werden. Ein S. gibt an, immer alles gut machen zu wollen. Die SHP erklärt dies damit, dass SuS mit Lernschwierigkeiten immer alles gut machen wollen (3.16 – 3.18). Einem S. fehlt am Schluss der Lektion die Motivation für eine Reflexion. Die SHP führt dies auf die Lernschwierigkeiten des S. zurück (3.20).

Änderungsvorschläge:

Die meisten SuS haben sich auf das Thema eingelassen und die Bedeutung des „sich einschätzen können“ begriffen. Die Schätzaufgaben sind ein zweckmässiges Mittel. Die meisten SuS würden es begrüssen, wenn länger an diesem Thema gearbeitet werden könnte.

Lektion 4: Einstellung zum eigenen Lernen 1

Inhalt der Lektion:

Weil SuS mit Lernschwierigkeiten oft eine wenig förderliche Haltung zu ihrem Lernen haben, wird das Thema „Einstellung zum Lernen“ als zentraler Punkt zum Thema gemacht. In der 4. Lektion denken die SuS gemeinsam mit der SHP über unvernünftige Sätze, sogenannte „Killersätze“ nach. Sie stellen sich die Frage, warum negative Emotionen aufkommen und wie mit Hilfe von vorgegebenen positiven Sätzen eine vernünftige Einstellung gefunden werden kann. Die SuS sollten die positiven Sätze verinnerlichen, damit sie in schwierigen Lernsituationen auf sie zurückgreifen können.

Anschliessend an die metakognitive Auseinandersetzung lösen die Tandempartner offene Aufgaben.

Zusammenfassung der Aussagen

Obwohl bei einigen SuS die Fähigkeit zur Reflexion deutlich vorhanden ist, können nicht alle nachvollziehen, was die SHP mit den vorgelesenen Beispielen meint. Die Bedeutung der Begriffe „vernünftig“ und „unvernünftig“ scheint schwer verständlich zu sein. Zwei SHPs sagen aus, dass einige SuS kognitiv überfordert seien, in die Metakognition zu gehen (4.3). Eine andere SHP hingegen sieht bei einem S. eine allgemeine Verbesserung der Ausdrucksfähigkeit (4.5) und dass das Gespräch über die Sätze Sinn gemacht hat (4.5). Eine Idee wäre, über solche Sätze in der passenden Situation zu sprechen, zum Beispiel nach einem missratenden Test (4.8). Das Gespräch in der ganzen Gruppe wird als eher schwierig wahrgenommen.

Beim Lösen der offenen Aufgaben greifen Tandems nicht auf Lösungsstrategien zurück; kein Blick zurück, bemerken nicht, dass ihr Lösungsweg nicht richtig sein kann (4.18). Ausserdem bleiben die SuS nicht in ihren Rollen: Coaches geben Lösungen, statt Fragen zu stellen (4.20). Eine SHP überlegt, dass handelndes Ausprobieren motivierend sein könnte, dazu aber die Zeit fehlte (4.23).

Die Fragebogen-Items unterbrechen offenbar den Denkprozess. S. sagt aus, dass er zuerst zu Ende rechnen müsse, um nicht zu vergessen, was er hätte rechnen wollen (4.24). Beim Modeling hat die SHP Schwierigkeiten Fragen zu stellen, ohne wertend zu wirken (4.25) oder ein Tandem, das abschweift, wieder zum Thema zurück zu führen (4.26). Eine SHP kann aus zeitlichen Gründen die Tandems nicht an den offenen Fragen arbeiten lassen, weil die Auseinandersetzung mit den vernünftigen und unvernünftigen Gedanken zulange gedauert hat (4.27). Für andere Tandems war die Zeit von 7 Minuten für die Bearbeitung der offenen Aufgaben zu knapp (4.28).

Beim Ausblick auf die Transfersituation in der Klasse haben SuS Bedenken, weil sie nicht in ihrem Tandem arbeiten können und befürchten, dass sie die Aufgabe weniger gut meistern könnten als der Tandempartner aus der Klasse (4.31). SHPs ermutigen SuS mit dem Hinweis, dass sie nun Experten für diese Aufgaben seien und als Tutoren auftreten und helfen könnten (4.32).

Änderungsvorschläge:

Um die Begriffe „vernünftige und unvernünftige Sätze“ besser verstehen zu können, sollten sie auch im Schulalltag ein Thema sein. Dies bedingte eine gute Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. Die SHP könnte für ein effektives Modeling beim Auswertungsgespräch gezielter unterstützt werden. Für eine Unterstützung der SuS könnte am Anfang der Lektionen der Dreischritt bewusst repetiert werden.

Weil einige SHP zeitlich mit der Lektion nicht durchkommen, könnte eine Verlängerung der Phase der offenen Aufgaben angestrebt werden. Dies führte auch zu einer flexibleren Gestaltung des Einsatzes des Fragebogen-Items, damit die SuS in ihrem Denkprozess weniger unterbrochen werden.

Einige SuS könnten in ihrer Rolle im Tandem stärker unterstützt werden, damit sie den Sinn besser erkennen und eher in der Rolle bleiben können.

Lektion 5: 1. Transferlektion

Inhalt der Lektion:

Damit die SuS der Kleingruppe ihr erlerntes Vorgehen beziehungsweise ihre bewusst gemachten Strategien in einem anderen Kontext ohne die Unterstützung der SHP anwenden können, werden im Verlauf der Förderlektionen drei sogenannte Transferlektionen durchgeführt. Dabei arbeiten die SuS der Kleingruppe im Tandem mit einem anderen Lernpartner (nicht Mitglied der Kleingruppe), der idealerweise eine leicht höhere Mathekompetenz zeigt, an einer von SHP und Klassenlehrperson gemeinsam ausgewählten offenen Aufgabe. Die offenen Aufgaben können auch leistungsspezifisch den verschiedenen Tandems zugeordnet werden. Die Nachbesprechung der Transferlektionen findet in der Kleingruppe gemeinsam mit der SHP statt und hat die Vertiefung des Metawissens zum Ziel. Der Rahmen des Einstiegs in die Lektion hängt vom Vorwissen über offene Aufgaben der Klasse ab.

Zusammenfassung der Aussagen:

Zur Wahl der offenen Aufgabe und zum Einstieg in die Transferlektion wird folgendes festgehalten: Eine Klassenlehrperson hat im Vorfeld darauf bestanden, die offene Aufgabe selber zu bestimmen und den Einstieg zu machen (5.9). Sie gestaltet den Einstieg mit vielen Anleitungen und mit viel Material (5.7). Eine SHP macht eine ausführliche Einführung, was offene Aufgaben grundsätzlich sind (5.8). Eine SHP hat bewusst eine einer vorherigen Lektion ähnliche offene Aufgabe ausgewählt, damit sich die SuS aus der Kleingruppe wohler fühlen (5.9). In einer Klasse teilen SHP und Klassenlehrperson die Tandems gemeinsam ein. Eine SHP wählt eine offene Aufgabe, bei der handelnd gearbeitet werden kann (5.10). In einer Klasse hatten die SuS anschliessend weniger Zeit für die offenen Aufgaben, da die Einführung so lange gedauert hat (5.11).

Zu den Rollenverteilungen werden viele unterschiedliche Beobachtungen festgehalten: Einige SHPs teilen den Tandempartnern aus der Kleingruppe eine Rolle zu, andere lassen die Tandems entscheiden oder geben die Rollen gar nicht vor. Es wird beobachtet, dass gewisse SuS sich in ihrer Rolle als „Experten“ sehr wohl fühlen (5.3) oder sich sehr darüber freuen, endlich einmal genügend Zeit zur Verfügung zu haben (5.5). Eine S. verliert ihre Rolle, der Tandempartner aus der Klasse übernimmt die Rolle des Erklärers (5.3). Eine S. ist in ihrer Rolle als Erklärerin sehr engagiert und motiviert, weil aber der Tandempartner nie Fragen stellt, lösen sie die Aufgaben immer mehr gemeinsam (5.2). Eine S. verhält sich sehr passiv und führt aus, was der Tandempartner aus der Klasse vorschlägt, ohne den Schritt zu hinterfragen. Einige SuS möchten erst die Rolle des Erklärers, nehmen sich mit der Zeit immer mehr zurück (5.5) oder wechseln gar die Rolle, stellen dann aber keine Fragen (5.4). Bei der Nachbearbeitung der Transferlektion äussern sich einige SuS positiv. Sie haben die Arbeit im neuen Tandem trotz teilweise vorherigen Bedenken als gut (5.15) empfunden und beschreiben die Anstrengung als zumutbar (5.16). Es gebe ein gutes Gefühl, die Aufgaben im Tandem gemeinsam lösen zu können. Einzelne SuS jedoch berichten von weniger positiven Erfahrungen: Zwei S. äussern sich, dass sie nicht wissen, ob die Arbeit im Tandem gut gewesen sei oder warum sie beim Lösen der Aufgabe nicht mitmachen konnten (5.14). SuS geben an, dass sie sich nicht an die Sätze der positiven Anstrengungen haben erinnern können. Ein S. ärgert sich, dass er seinem Tandempartner nichts hatte erklären müssen, obwohl er sich so gut an den Dreischritt hätte erinnern können (5.18). Eine SHP

muss die Nachbearbeitung am nächsten Tag durchführen, weil der Klassenlehrer darauf besteht, dass den Tandems mehr Zeit zur Bearbeitung der Aufgabe zur Verfügung steht (5.12).

Änderungsvorschläge:

Den SHP wäre geholfen, wenn im Manual klarere Vorgaben zum Umfang der Erklärungen beim Einstieg, zum zeitlichen Rahmen allgemein und zum Einsatz von Hilfsmitteln gemacht würden. Die SHP könnten auch gegenüber der Klassenlehrperson klarer auftreten.

Lektion 6: Metakognition Dreischritt 1

Inhalt der Lektion:

In dieser Lektion wird anhand einer Abbildung der Dreischritt nochmals besprochen. Die zentralen Wortfelder „Vorbereiten“, „Dranbleiben“ und „Zurückschauen“ werden mit eigenen Worten der SuS ergänzt und in Zusammenhang mit konkreten Aufgaben gebracht. Im zweiten Teil bearbeiten die Lernenden Logicals im Tandem in der gleichen Arbeitsform wie offene Aufgaben.

Zusammenfassung der Aussagen:

Beim Erarbeiten des Auftrags mit dem Dreischritt denken die SuS ernsthaft mit (6.1), machen sinnvolle Ergänzungen (6.2) und können die drei Schritte gut nachvollziehen (6.4). Die SuS erkennen, dass sie statt „Dranbleiben“ besser „Stopp, bin ich auf dem richtigen Weg?“ einbauen können (6.3). Eine Gruppe SuS wendet die Strategie des Dreischritts auch ausserhalb der Förderlektionen an (6.5). Es gibt auch SuS, welche keine eigenen Begriffe und Anwendungsbeispiele bringen (6.5). Eine SHP bringt beim Modeling das Beispiel „Kuchen backen“, um den Dreischritt zu übertragen (6.6). Hingegen muss eine andere SHP viel reden, da die SuS kaum Inputs geben (6.6). Der Zeitdruck während der Lektion ist gross und SuS zeigen herausforderndes Verhalten (6.8). Auch ist viel Programm in diese Lektion gepackt (6.7).

Vor dem Lösen der Logicals oder offenen Aufgaben erklärt die SHP, dass der Fragesteller eine Art Lehrer oder Trainer sei, welcher die SuS mit guten Fragen unterstützt, ohne gleich die Lösung zu verraten (7.9). Der Dreischritt wird nun anhand eines Logicals nochmals repetiert (6.10), jedoch werden im Sinne des Projekts keine Fragen gestellt (6.10). Die SuS freuen sich, mit Logicals zu arbeiten (6.12), arbeiten sehr gut und unterstützen sich gegenseitig (6.11). Während dem Modeling beobachten die SuS die SHP sehr genau, hören gut zu und unterstützen die SHP (6.15): Sie müssen erkennen können, wie die SHP vorgeht, wie sie die Logicals löst und was sie sich überlegt (6.13). Das Lösen der Logicals ist für die SuS einfacher als offene Aufgaben, da es für die SuS klarer ist, was sie machen müssen (6.16).

Die Auswahl des Schwierigkeitsgrades der Logicals ist nicht so einfach: SuS sollen nicht unterfordert bzw. überfordert werden (6.16). Eine SHP bleibt bei offenen Aufgaben, da die SuS das Vorgehen bei offenen Aufgaben und die Rollen der Tandems noch nicht automatisiert haben (6.17). Der Zeitfaktor spielt wiederum eine Rolle, dass die Aufgabe nicht fertig gelöst werden kann (6.18).

Bei der Reflexion machen die SuS die wichtige Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, ab und zu einen Stopp einzulegen und zu überprüfen, ob der Lösungsweg zielführend sein kann (6.20). Den meisten macht

die Lektion Spass (6.22) und sie reflektieren gut (6.21). Da die Aufgabe nicht fertig gelöst wird, können die Begriffe des Dreischritts nur teilweise den Schritten des Lösungsweges zugeordnet werden (6.19; 6.24).

Änderungsvorschläge:

Die Einführung der Abbildung des Dreischritts kann bereits früher eingesetzt werden: gleich zu Beginn, wenn vom Dreischritt die Rede ist. Die SHP verwendet die Begriffe schon früh beim Modeling. Vielleicht läuft dann das Gespräch mit den SuS im 1. und 3. Teil der Lektion (noch) besser, da die SuS noch vertrauter mit den Begriffen sind.

Lektion 7: Stress-Experiment (Monitoring 1)

Inhalt der Lektion:

Die Lektion beginnt mit einem Experiment: ein Tandem bearbeitet eine für sie ausreichend anspruchsvolle offene Aufgabe, in der die SHP keine Unterstützung bietet. Die SuS sollen in eine Situation gebracht werden, in der beide nicht mehr weiterwissen und ihre Stressmuster sichtbar werden.

Das Tandem wird von den andern beiden SuS und der SHP beobachtet. Anschliessend werden in der Gruppe die Erfahrungen und Beobachtungen ausgetauscht und reflektiert.

Zusammenfassung der Aussagen:

Da die SuS sich gut auf die Situation einlassen können oder den gelernten Dreischritt anwenden, kommen sie nicht in die Stress-Situation (7.1; 7.2). Andere SuS kommen nicht in Stress, weil die Aufgabe für sie nicht schwierig ist (7.5). Eine Gruppe bleibt trotz Schwierigkeiten beim Lösen motiviert, da sie gar nicht merkt, dass sie auf dem falschen Lösungsweg ist (7.1). In einer anderen Gruppe bewirkt die Schwierigkeit der Aufgabe, dass jeder für sich alleine die Aufgabe zu lösen versucht (7.4). Eine SHP gerät aus ihrer Beobachtungsrolle und löst gemeinsam mit dem Tandem die Aufgabe (7.3). Die SuS arbeiten konzentriert (7.8) und lösen die Aufgabe gerne (7.7). Sie haben keine Hemmungen voreinander und die Beziehung zur SHP ist gut (7.9). Ein S. kann die Aufgabe mit Vorwissen verknüpfen, dadurch ist die Aufgabe weniger schwierig (7.11). Ein anderer S. rät dem Tandempartner, dass sie einfach schätzen sollen, da es sich nur um offene Aufgaben handle (7.8). Eine SHP wählt nicht explizit schwierige Aufgaben, da offene Aufgaben für die SuS immer eine Herausforderung bedeuten (7.12). Da keine Anstrengung sichtbar ist, lässt eine SHP den Hinweis „Denk positiv!“ weg (7.10). Laut den Beobachtungen kommen keine SuS in die Stress-Situation. Eine SHP sieht sich jedoch das Video nach der Lektion an und stellt fest, dass ein S. sehr wohl einige unvernünftige Gedanken erlebt hat (7.7). Eine SHP bemängelt, dass in dieser Lektion nicht auf den Dreischritt eingegangen wird, sondern wieder mit sinnvollen/sinnlosen Sätzen gearbeitet wird (7.2).

Beim abschliessenden Erfahrungsaustausch gibt ein S. gutes Feedback (7.23), hingegen kommen in den meisten Gruppen wenige Rückmeldungen der SuS (7.17), da es einigen schwerfällt, passende Worte zu finden (7.18). Statt der Verhaltensmuster werden vor allem die Handlungen beschrieben (7.20).

Die Zeit ist wiederum knapp, um alles nach Vorgabe des Manuals zu machen (7.15; 7.19; 7.24).

Änderungsvorschläge:

Eventuell kommen die SuS eher in eine Stress-Situation, wenn jeder für sich eine offene Aufgabe lösen muss.

Lektion 8: Wenn die Aufgabe schwierig wird (Monitoring 2)

Inhalt der Lektion:

Wenn es schwierig oder zu schwierig wird, ist es während der Phase der Aufgabenbewältigung wichtig, nicht sogenannte „Killersätze“ zu haben und aufzugeben, sondern weiter zu machen und möglicherweise die Strategie zu ändern. Weil lernschwache SuS oftmals nicht daran glauben, die Aufgabe lösen zu können und in der Folge aufgeben, gehen sie gar nicht erst in die Metakognition, um ihre Strategie zu reflektieren. Positive Merksätze wie „Ich kann das!“ sollten den SuS solange subjektiv den Eindruck verschaffen, dass sie es können, bis sie über ihr Lernen nachdenken.

Zusammenfassung der Aussagen

Die Lektion 7, Stress-Experiment, Monitoring 1, hat bei den SuS aus verschiedenen Gründen keinen Stress ausgelöst. Für die einen SuS sind die ausgewählten offenen Aufgaben oder Logicals offenbar nicht schwierig genug und bringen sie daher nicht in Stress. Andere SuS meinen, dass, wenn sie in einer Testsituation solche Aufgaben hätten lösen müssen, sie sehr wohl in Stress geraten wären (8.3). Einige SuS kommen bei schwierigen Aufgaben gar nicht in einen Stress und geben nicht auf, weil sie gar nicht merken, dass sie eine falsche Strategie verfolgen. Für diese SuS erachtet es die SHP als sinnvoll, sich bewusstzumachen, in der Monitoring-Phase regelmässig „Stopp“ einlegen, indem sie gemeinsam Merksätze entwickeln und diese auch visualisieren (8.1).

Grundsätzlich erinnern sich einige SuS gut an Situationen aus dem Schulalltag, bei denen ihnen jeweils Killersätze wie „Ich bin halt schlecht in Mathe.“ aufkommen und sie können einige Strategien aufzählen, wie sie mit Stresssituationen umgehen könnten (8.3). Eine SHP hält fest, dass es für SHP oder Lehrperson eine Herausforderung ist, eine Aufgabe zu finden, die schwierig aber nicht zu schwierig ist (8.14). Eine andere SHP vermerkt, dass ihre SuS an einer offenen Aufgabe mit besonderem Biss arbeiten (8.18).

Zum Modeling findet es eine SHP aus didaktischen Gründen wichtig und hilfreich den SuS zu sagen, dass sie Merksätze und nicht Stress-Situationen aufschreiben sollten. Eine andere macht gute Erfahrungen, indem sie eigene Beispiele von „Killersätzen“ und die folgenden „guten Gedanken“ beschreibt (8.6; 8.7). Viele SuS arbeiten motiviert mit und äussern sich positiv über die zu gestaltenden Plakate mit positiven Sätzen. Eine SHP hält fest, sie finde es schade, dass Strategien, wie auf Stress-Situationen zu reagieren ist, nicht schon in dieser Lektion, sondern erst in der Lektion 12 eingeführt werden (8.15). Beim Lösen der offenen Aufgaben gefällt einer SHP, wie die Tandems ihre Rollen ausführen, gut miteinander sprechen und motiviert an einer Aufgabe arbeiten (8.16; 8.17). Andere SHPs geben an, dass die Tandems keine befriedigenden Erklärungen und Fragen austauschen, nicht in ihren Rollen bleiben, sondern sofort Lösungsvorschläge anbringen (8.17).

Eine SHP notiert, dass die Kamera endlich nicht mehr allzu störend wahrgenommen wird (8.9).

Änderungsvorschläge:

Die SuS aus den verschiedenen Klassen haben offenbar unterschiedlich ausgeprägte Lernschwierigkeiten. Damit den SuS offene Aufgaben aufgetragen werden können, die nicht zu einfach und nicht zu schwierig sind oder in dieser Lektion eher an der oberen Grenze des noch Lösbaren, wäre ein Angebot von offenen Aufgaben mit „objektiv“ angegebenen Schwierigkeitsstufen sinnvoll. Es könnte von Nutzen sein, die Strategie, wie auf Stress reagiert werden kann, bereits jetzt zu thematisieren und nicht erst in der Lektion 12.

Lektion 9: Dreischritt 2

Inhalt der Lektion:

Um eine Aufgabe in Angriff zu nehmen und auch lösen zu können, ist eine antizipierende Planung erforderlich. In dieser Lektion werden die dazu nötigen Kompetenzen auf vier Komponenten reduziert und als eine Art Leidfaden bewusstgemacht: Vorwissen aktivieren, Aufgabenschwierigkeit messen, angemessene Aufgabe auswählen und Vorgehen festlegen. Die SuS setzen die Kompetenzen um, indem sie zuerst früher gelöste offene Aufgaben bezüglich ihrer Schwierigkeit vergleichen und anschliessend aus einer Liste von neun offenen Aufgaben eine auswählen, die nicht zu schwierig aber auch nicht zu einfach ist. Die SHP modelliert die Wahl anhand einer Aufgabenliste und stellt Fragen entlang der vier Kompetenzen.

Zusammenfassung der Aussagen

Zum ersten Teil, wenn die SuS ihre früher gelösten Aufgaben vergleichen, wurden keine Einträge gemacht.

Zum Auftrag, aus einer Liste nicht zu schwierige, aber auch nicht zu einfache Aufgaben auszuwählen, wird Folgendes vermerkt: SuS werden für die Auswahl nicht auseinandergesetzt, um sich nicht beeinflussen zu können (9.2). Einige SuS nehmen die Aufgabe sehr ernst und geben sich bei der Auswahl grosse Mühe (9.3). Weil es um das richtige Einschätzen geht, erinnert sich ein S. an die Lektion 3. SHP stellt dadurch eine gewisse Nachhaltigkeit fest (9.6). Eine SHP findet die Auswahl der offenen Aufgaben nicht sinnvoll, weil Aufgaben fehlten, die sinnvoll lösbar sind (9.8). Die Listen der Aufgaben werden wie folgt abgeändert: Aufgaben verändert, damit es je zwei Aufgabentypen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad hat, Liste gekürzt, damit die Liste nicht zu lang ist oder Liste mit hohem Zeitaufwand ergänzt, weil in vorherigen Lektionen aus dieser Liste ausgewählt worden ist (9.9; 9.10; 9.11). Im Manual sollte am Anfang ein Hinweis stehen, dass die Aufgaben der Liste A und B nicht vorher eingesetzt werden sollten. Zur Selbsteinschätzung bei offenen Aufgaben wird beschrieben, wie SuS sich über die Kunst austauschen, sich im Voraus richtig einzuschätzen (9.5). Ein S. gibt an, immer in der Mitte anzukreuzen. Die SHP hält fest, dass diese Aussage des S. die Validität solcher Items etwas fragwürdig machen würde (9.5).

Bei der Bearbeitung der Aufgaben stellt ein S. zu den Rollen im Tandem fest, dass es zu schwierig sei, Fragen zum Lösungsweg bei offenen Aufgaben zu stellen (9.1). Der S. lässt sich nicht überzeugen, dass man mit Fragen lernen kann. Für andere ist es nicht einfach, sich in Denkweisen des anderen einzufühlen oder sie scheinen daran nicht interessiert zu sein (9.13). Einige SuS sind sehr moti-

viert, machen zum Teil sehr gute Überlegungen (9.14; 9.15). Andere lesen ungenau, was zu Fehlern führt (9.14). In einem anderen Tandem wollen die SuS sogar eine anspruchsvollere Form der Aufgabe herausfinden (9.15). In einer Gruppe werden Erklärer nach 7 Minuten nicht unterbrochen, sondern arbeiten 15 Minuten an offenen Aufgaben. In der nächsten Lektion wird der andere Tandempartner 15 Minuten Erklärer sein (9.12).

Im Ausblick auf die nächste Transferlektion können einige SuS Strategien wie Dreischritt und positive Sätze aufzählen und zeigen sich angstfrei und motiviert. Andere befürchten, ihre Expertenrolle könnte weniger klar zur Geltung kommen, weil die Klasse die offenen Aufgaben bereits kennt (9.17; 9.18; 9.19).

Änderungsvorschläge:

Es wäre empfehlenswert, im Vorfeld im Manual darauf hinzuweisen, dass die Listen A und B in Lektion 9 komplett eingesetzt werden sollten, damit nicht schon vorher Aufgaben daraus eingesetzt werden. Für die Auswahl der SuS könnte es hilfreich sein, in den Listen A und B ausgewogen Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen anzubieten und in beiden Listen bei einzelnen Aufgaben eine Niveaudifferenzierung (gleiche Aufgabe unterschiedlich schwierig) vorzunehmen.

Die Selbsteinschätzung bringt einmal die Herausforderung, wie die SuS daran erinnert werden könnten, die Antworten anzukreuzen, ohne aus ihrem Denkprozess herausgerissen zu werden. In diesem Punkt könnte eine gezielte Modeling-Vorgabe helfen. Des Weiteren scheint es fraglich, ob die SuS die Schwerpunkte der Items auch wirklich verstehen. Die Unterscheidung „mühsam und anstrengend“ könnte für die SuS schwierig sein. Die Items könnten vereinfacht werden.

Da einigen SuS zu wenig Zeit für das Lösen der offenen Aufgaben bleibt, könnte darüber nachgedacht werden, im Manual eine flexiblere Zeitspanne vorzugeben. Eine andere Möglichkeit wäre es, für das Lösen fix mehr Zeit einzurechnen, zum Beispiel 10 Minuten pro S.

Lektion 10 (2. Transferlektion)

Inhalt der Lektion:

Damit die SuS der Kleingruppe ihr erlerntes Vorgehen beziehungsweise ihre bewusst gemachten Strategien in einem anderen Kontext ohne die Unterstützung der SHP anwenden können, werden im Verlauf der Förderlektionen drei sogenannte Transferlektionen durchgeführt. Dabei arbeiten die SuS der Kleingruppe mit einem anderen Lernpartner, der idealerweise eine leicht höhere Mathekompetenz zeigt, im Tandem an einer von SHP und Klassenlehrperson gemeinsam ausgewählten offenen Aufgabe. Die offenen Aufgaben können auch leistungsspezifisch den verschiedenen Tandems zugeordnet werden. Die Nachbesprechung der Transferlektionen findet in der Kleingruppe gemeinsam mit der SHP statt und hat die Vertiefung des Metawissens zum Ziel. Der Rahmen des Einstiegs in die Lektion hängt vom Vorwissen über offene Aufgaben der Klasse ab.

Zusammenfassung der Aussagen:

Einige SuS arbeiten in den gleichen Tandems, bei anderen werden die Tandempartner neu zusammengestellt, wobei sich Klassenlehrperson und SHP genügend Zeit genommen haben. Das Ziel, eine

bessere Zusammenarbeit zu erzielen, wird erreicht (10.3). Eine Aufgabe wird zwar von der SHP ausgewählt, die Klassenlehrperson möchte jedoch die Aufgabe im Vorfeld sehen und ihr Einverständnis geben (10.6). Ebenso bestimmt die Klassenlehrperson, dass der Klasse mehr Zeit zum Lösen der offenen Aufgabe eingeräumt wird (10.8). In einer Klasse fällt auf, dass die SuS allgemein von der offenen Aufgabe überfordert sind und die SuS aus der Kleingruppe sich aber im Gegensatz zur übrigen Klasse bewusst sind, dass sie Material / Hilfe bei der SHP oder beim Klassenlehrer holen können (10.2). In einer anderen Klasse ist vermutlich eine zu einfache offene Aufgabe gewählt worden (10.6). Bei einigen SuS ist die Anwendung des Dreischrittes zu wenig gefestigt (10.2). Bei der Nachbereitung zeigen sich viele SuS stolz darauf, dass sie die Aufgabe gut angehen konnten (10.9). Eine Kleingruppe kann aus zeitlichen Gründen erst in der nächsten Lektion reflektieren (10.11).

Änderungsvorschläge:

Damit sich die SHP nicht gegenüber der Klassenlehrperson durchzusetzen braucht, könnten verbindliche Regeln über die Wahl der Aufgabe, den Umfang der Erklärungen beim Einstieg, den Einsatz von Hilfsmitteln und Material sowie des zeitlichen Rahmens formuliert werden.

Lektion 11: Dreischritt 3 (Zurückschauen hilft mir, mich zu verbessern!)

Inhalt der Lektion:

Der dritte Schritt des Dreischritts „Zurückschauen“ hat die Funktion, den eigenen Lernprozess besser zu verstehen und die Selbstwirksamkeit zu stärken. In dieser Lektion bearbeiten die Tandems zuerst noch einmal eine offene Aufgabe. Anschliessend modelliert die SHP das Zurückschauen anhand der gemachten offenen Aufgabe in der 1. Lektion. Hierbei erklärt sie ihre Einschätzung am Schluss der Aufgabe. Die SuS schauen nun auf ihre gemachte Einschätzung bei der soeben gelösten Aufgabe zurück. Danach bekommen sie alle gemachten Aufgabenblätter und vergleichen ihre eingetragenen Einschätzungen. Lassen sich Schlüsse für das weitere Arbeiten daraus ziehen?

Zusammenfassung der Aussagen:

Das Einstiegsrätsel oder der Denksport am Anfang der Lektion motiviert die SuS, obwohl sie die Lösung nicht herausfinden (11.2; 11.3). Beim Lösen der offenen Aufgabe oder beim Logical verliert sich ein S. als Fragender und erteilt stattdessen Anweisungen (11.1). Die SHP weiss nicht, wie reagieren, wenn S. nicht in Fragerolle bleibt (11.4). Die Aufgabenstellung bei Logicals scheint leichter zu sein (11.5). Aus zeitlichen Gründen können nicht alle SuS an einer offenen Aufgabe arbeiten (11.6; 11.7). Einige SuS verstehen nicht, warum sie zurückschauen sollen und ihre Einschätzungen vergleichen müssen (11.9; 11.11; 11.13) oder sie stellen fest, dass sie ab und zu die Einschätzung am Schluss der Aufgaben vergessen haben (11.14). In einer Gruppe besprechen die SuS die Lösungswege statt die Einschätzungen der Aufgabenschwierigkeit und der Anstrengung zu reflektieren (11.10). Ein S. stellt fest, dass sich die Einschätzung der Anstrengung verändern kann, da man beim Lösen der Aufgabe merkt, ob sie schwieriger oder leichter ist als am Anfang eingeschätzt (11.8). Eine Gruppe diskutiert, ob sie die Strategie „Zurückschauen“ auch ausserhalb der Förderlektion anwendet (11.11). Eine SHP fasst die angewandten Strategien der SuS als Leitsätze zusammen (11.12). Eine S. gesteht, dass sie

sich lieber schlechter einschätzt, damit sie dann positiv überrascht wird (11.14). Eine SHP findet den Auftrag für die SuS zu anspruchsvoll (11.16).

Änderungsvorschläge:

Die Begriffe der Items bei der Einschätzung sind für die SuS schwierig zu unterscheiden: „sehr mühsam“ und „anstrengend“. Die SHP muss hier ein Ankerbeispiel machen, welches jedoch schon vor der 1. Lektion eingeführt werden muss.

Lektion 12: Entspannter Körper – klarer Kopf (Monitoring 3)

Inhalt der Lektion:

Die SuS lernen drei verschiedene Entspannungsübungen kennen, welche sie bei der Stressreduktion unterstützen sollen. Hierbei geht es darum, dass die SuS ihre eigene Körperspannung für einen Moment intensivieren, um mit der anschließenden Entspannung Stress los lassen zu können. Die drei Übungen: „Fäuste machen, die Schildkröte, Vital-Gesichts-Erfrischungsmaske“ werden von der SHP modelliert und gleich von den SuS nachgemacht. Sobald alle drei Übungen eingeführt sind, sprechen die SuS über ihre Vorlieben und in welchen Situationen sie welche Übung anwenden werden.

Im zweiten Teil der Lektion erklären die SuS den andern aus der Gruppe eine bereits gemachte offene Aufgabe. Die zuhörenden SuS stellen anschliessend Fragen, welche die mathematische Konzeption betreffen.

Zusammenfassung der Aussagen:

Alle SHPs berichten, dass die SuS bei den Übungen gut mitmachen. Die positiven Aussagen überwiegen: Den SuS macht die Lektion Spass (12.5), die Entspannung wird deutlich wahrgenommen (12.1), einige SuS nennen eigene Ideen zur Selbstberuhigung (12.8) oder sie benennen bereits ihre Vorlieben der Übungen (12.2). Eine Gruppe von SuS wünscht, dass die SHP die Übungen in der Klasse vorzeigt, damit sie keine Hemmungen beim Anwenden im Szi haben (12.9). Eine SHP sieht das Modeling als wichtigen Bestandteil, damit die SuS die Hilfestellung auch richtig verstehen (12.10). Eine SHP baut die Übung aus und bringt die SuS in eine symbolische Stresssituation, aus der sie mit einer Entspannungsübung wieder ruhig werden (12.14). Eine SHP lobt diese Lektion mit „didaktisch wunderbar aufgebaut“ (12.13).

Eine SHP berichtet, dass die SuS mit den Übungen nicht viel anfangen können (12.1). Die „Schildkröte“ wird als schwierig empfunden (12.12) oder es wird kein Sinn dahinter erkannt (12.4). SuS empfindet Unbehagen, da gefilmt wird (12.15). Ebenso fragen sich zwei SHPs, ob die Übungen im Schulalltag auch wirklich eingesetzt werden (12.3). Eine SHP bemängelt, dass die Einführung dieser Übungen etwas spät stattfindet (12.2). Das Erklären einer bereits gemachten offenen Aufgabe machen viele SuS sehr gut (12.16) und denken mit (12.18). Jedoch fällt das Feedback bei einigen knapp aus (12.16) und die Erklärungen werden an die SHP gerichtet, statt an die SuS der Gruppe (12.17; 12.19). Für eine Gruppe ist die Zeit knapp (12.21).

Änderungsvorschläge:

Die Übungen lassen sich bereits in Lektion 6 „Metakognition Dreischritt“ einführen. Es müssen nicht alle drei Übungen in der gleichen Lektion eingeführt werden, evtl. liessen sie sich auf drei Lektionen verteilen. Anstelle der Schildkröte kann eine andere Übung gewählt werden. Auch eigene Ideen der SuS können als feste Übungen aufgenommen werden. Damit die Anwendung auch im Klassenverband stattfindet, können die Entspannungsübungen am Anfang einer Transferlektion durch die Gruppe eingeführt und erklärt werden (im Sinne von „Vertiefung“ des Gelernten, wenn man es ändern erklären muss).

Lektion 13: Einstellung zum Lernen 2

Inhalt der Lektion:

Es muss davon ausgegangen werden, dass aus Gründen der Selbsterhaltung aufgebaute „unvernünftige“ Lerneinstellungen von Seiten des Schülers oftmals als sinnvoll und vernünftig wahrgenommen werden. Die in früheren Lektionen thematisierten unvernünftigen Einstellungen und Gedanken werden hier erneut aufgegriffen und auf deren Umdeutung hingearbeitet. Die Umdeutungsprozesse brauchen Zeit und positive Erfahrungen. Einerseits ist Modeling zentral, andererseits sollten die SuS ihre eigenen Erfahrungen einbringen können.

Durch neue Schätzübung sollen die SuS sich erneut möglichst richtig einschätzen lernen.

Zusammenfassung der Aussagen

SuS finden es schön, positiv zu denken und können unvernünftige Sätze gut in vernünftige umwandeln und Entspannungsmöglichkeiten einbringen. Einige SuS können auf eigene Erfahrungen von gemachten „Killergedanken“ zurückgreifen und ihre Kameraden fühlen sich problemlos ein. Die SuS formulieren angemessene positive Umwandlungen der Sätze (13.8). SHP vermutet, dass die Übungszeit in der Lektionen-Reihe zu kurz sei, damit die SuS auch im Schulalltag unvernünftige Gedanken umdeuten können (13.4). Idee, als Gedankenstütze ein Plakat mit Sätzen herzustellen und aufzuhängen (13.5). Andere SHP vermerkt die Wiederholung der „Killersätze“ als unnötig (13.5) und beschreibt die Lektion als zu mager (13.11).

Es werden einige Alternativen zu dem vorgeschlagenen Wurfspiel eingesetzt (13.15; 13.16; 13.17). Die SuS sind grundsätzlich sehr motiviert. Einigen SuS ist es immer noch nicht klar, dass es mehr um das richtige Einschätzen als um das Gewinnen geht (12.13).

Änderungsvorschläge:

Damit den SuS bewusster wird, dass und wann sie unvernünftige Sätze produzieren und sie die Chance in der Umdeutung zu vernünftigen Sätzen deutlicher sehen, könnte es helfen, diese Übungen auch in den Unterrichtsalltag einfließen zu lassen. Dies bedingt allerdings eine gute Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson.

Lektion 14: Vorwissen aktivieren & Hilfe suchen (Monitoring 4)

Inhalt der Lektion:

Die Relevanz der beiden Monitoring-Strategien „Informationen beschaffen und Hilfe suchen“ wird in dieser Lektion veranschaulicht. Den SuS wird vor Augen geführt, dass sie in gewissen Situationen eine Aufgabe nicht selbständig erfolgreich bewältigen können, ohne sich Informationen zu besorgen oder sich gezielte so genannte adaptive Hilfe zu beschaffen.

Zusammenfassung der Aussagen

Einige SuS sehen ein, dass schnelles und ständiges Fragen am Lernen hindern kann. Sie formulieren Gründe für ständiges und schnelles Fragen, dass sie zum Beispiel manchmal keine Lust haben nachzudenken oder zu nervös dazu sind (14.2). Die SHPs beschreiben verschiedene Ansätze, wie sie durch Modeling veranschaulichen, wie und wo Informationen beschafft werden können. Dabei werden das logische Denken und in einem Buch oder in sonstigen Unterlagen nachschauen als Strategien aufgezeigt. Es wird als wichtig erachtet, die Aufgabenstellung den SuS anzupassen, damit sie die Strategien begreifen können. Die SuS können den Sinn beider Strategien gut nachvollziehen und sie auch selber anwenden. Einige SuS erinnern sich dabei an ein Lernplakat vom letzten Schuljahr (14.4). Eine SHP erachtet die Reihenfolge des Aufbaus der Lektion als verkehrt herum (14.5).

Bei der Auseinandersetzung mit der adaptiven Hilfesuche wird einigen SuS klar, dass ihre Lehrperson keine Merksätze ins Heft machen lässt und dass es dadurch schwierig wird, nachzuschauen. Anderen wird es bewusst, dass sie in einer Prüfungssituation nicht nachschauen oder nachfragen dürfen (14.10). Eine Gruppe SuS äussern sich über die Angst, ihre Lehrperson könnte sie vor der Klasse blossstellen, wenn sie Fragen stellten, sie hätten solche Erfahrungen bereits gemacht. Andere kommen zur Erkenntnis, dass sie sich selber Gedanken machen könnten in der Zeit, wenn sie auf die Hilfe der Lehrperson warten müssten. Die SHP findet, dass diese Erkenntnis wichtig und wertvoll ist und dem Manual als Strategie hinzugefügt werden könnte (14.12). Die SuS sind motiviert und haben viel Spass zu überlegen, was man machen kann, wenn man nicht mehr weiter weiss (14.13). Sie reflektieren, dass Vorwissen, Theorie und die Lehrperson wichtig sind (14.15). Eine SHP bemerkt, dass die SuS in der folgenden Mathe-Lektion nicht auf die Strategien der Lektion 14 zurückgreifen konnten (14.3).

Änderungsvorschläge:

Es ist wahrscheinlich, dass SuS während der Zeit in der Kleingruppe metakognitiv sehen, warum sie von gewissen Strategien profitieren können. Es könnte für sie hilfreich sein, im Schulalltag an die Strategien erinnert zu werden, zum Beispiel durch visuelle Erinnerungen oder durch die Klassenlehrperson, die mit im Boot ist.

Dem Manual könnte eine weitere Strategie hinzufügen werden: Während man streckt und auf die Lehrperson warten muss, selber überlegen. Ein Meldesystem mit Wäscheklammern hilft den SuS während dem Warten, ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Aufgabe zu lenken.

Lektion 15: Ausdauer, Dranbleiben (Monitoring 5)

Inhalt der Lektion:

Im ersten Teil der Lektion machen die SuS eine kurze Selbsteinschätzung in Bezug auf den Umgang mit Unsicherheit und Stress (Wenn ich nicht mehr weiter weiss...), auf Unlust und mangelnde Bedeutsamkeit (Wenn ich nicht mehr mag...) oder auf überhöhtem Selbstschutz (Wenn ich das nicht mehr aushalte...). Die SuS nennen ihre individuellen Strategien.

Im zweiten Teil bearbeiten die SuS je zwei Logicals und zwei offene Aufgaben. Das Niveau der Aufgaben liegt im mittleren Bereich und wird von der SHP für die SuS vorbestimmt. Die SuS arbeiten individuell.

Die SuS reflektieren im Anschluss über ihre Anstrengungserfahrung und wie sie damit umgehen.

Zusammenfassung der Aussagen:

Eine SHP unterstützt die SuS, indem sie ihnen sinnvolle/sinnlose Sätze und Merkmale aus der Lektion 14, sowie die Ideen der Körperentspannung an die Wand hängt (15.2). In einer Gruppe tauschen sich die SuS gut aus und ergänzen sich auch gut (15.1). Hingegen erinnern sich die SuS von anderen Gruppe nicht mehr an die Strategien (15.1) oder nennen nicht sehr sinnvolle Strategien (15.2). In einer anderen Gruppe zeigen die SuS Schwierigkeiten Vorwissen von Logicals und offenen Aufgaben mit einander zu verknüpfen (15.3). Eine SHP findet, dass diese Aufgabe nichts bringt (15.4).

Während der Bearbeitung der offenen Aufgaben und Logicals wenden ein paar SuS die Entspannungsübungen an (15.7). Obwohl im Vorfeld viel darüber gesprochen wird, wo man sich selber Hilfe holen kann, holen SuS sehr schnell Hilfe bei der SHP (15.8), was dann zu einer Gruppenaufgabe mit Coaching führt (15.12). Bei offenen Aufgaben schätzen SuS das Ergebnis, ohne zu überlegen, ob dies stimmen kann (15.10). Einer SHP fällt auf, dass die SuS zwar die Strategien kennen, jedoch im Schulalltag nicht anwenden (15.9). Ein SuS findet die Logicals zu schwierig, SHP erinnert daran, dass dies Killersätze sind (15.11). Für SHP ist es nicht einfach, geeignete Logicals zu wählen (15.13; 15.15.; 15.16). Eine SHP wählt für alle vier SuS die gleichen Aufgaben (15.5), eine andere wählt aus Zeitgründen eine offene Aufgabe und ein Logical (15.6). Bei der abschliessenden Reflexion bleiben die Entspannungsübungen (15.19). Ein SuS äussert sich darüber, dass ihm das selbständige Arbeiten gefällt, da beim Zuschauen und Fragenstellen im Tandem die Zeit schlecht vorbei gehe (15.18). Eine SHP meint, dass im Manual klare Fragen für die Reflexion formuliert sein müssen, damit eine gute Reflexion stattfinden kann (15.20). Bei einer Gruppe bleibt für die Reflexion zu wenig Zeit (15.21).

Änderungsvorschläge:

Eine grössere Auswahl an Logicals und offenen Aufgaben bereitstellen; falls möglich mit Schwierigkeitsangaben.

Strategien öfter repetieren, damit sie den SuS präsent bleiben; allenfalls im SZi visualisieren (Plakate, pers. Merkkärtli im Etui).

Für die Reflexion geeignete Fragen zusammenstellen und im Manual abgeben.

Lektion 16 (3. Transferlektion)

Inhalt der Lektion:

Damit die SuS der Kleingruppe ihr erlerntes Vorgehen beziehungsweise ihre bewusst gemachten Strategien in einem anderen Kontext ohne die Unterstützung der SHP anwenden können, werden im Verlauf der Förderlektionen drei sogenannte Transferlektionen durchgeführt. Dabei arbeiten die SuS der Kleingruppe mit einem anderen Lernpartner, der idealerweise eine leicht höhere Mathekompetenz zeigt, im Tandem an einer von SHP und Klassenlehrperson gemeinsam ausgewählten offenen Aufgabe. Die offenen Aufgaben können auch leistungsspezifisch den verschiedenen Tandems zugeordnet werden. Die Nachbesprechung der Transferlektionen findet in der Kleingruppe gemeinsam mit der SHP statt und hat die Vertiefung des Metawissens zum Ziel. Der Rahmen des Einstiegs in die Lektion hängt vom Vorwissen über offene Aufgaben der Klasse ab.

Zusammenfassung der Aussagen:

Viele SuS der Kleingruppe arbeiten sehr gut und motiviert mit und knüpfen an bereits Bekanntem an. Zwei SuS fühlen sich in ihrer Rolle als Erklärerin gut und eher sicher (16.4). Von einigen SuS der Kleingruppe wird beobachtet, dass sie schlechte Notizen schreiben. Ein S. leitet im Tandem gar keinen Beitrag. Er ist total frustriert und äussert sich sehr negativ (16.3). In der Nachbereitung berichten einige SuS hauptsächlich, wie die Aufgabe gegangen ist, aber keine metakognitiven Gedanken zum Beispiel bezüglich ihrer Anstrengung (16.8). Einige SuS erwähnen, dass sie einen schwierigen Lösungsweg ausgewählt haben. Eventuell müsste genau gesteuert werden, was die SHP fragen soll, damit die gewünschten Gedanken gemacht und verbalisiert werden (16.10).

Änderungsvorschläge:

Um die Veränderung in Bezug auf ihre Rolle im ungewohnten Tandem, ihre Strategien, ihre Bereitschaft zur Anstrengung besser feststellen zu können, sollten die SHPs vielleicht in der Phase der Nachbereitung ein gezielteres Interview führen.

Lektion 17: Mir selbst zuschauen & selbst Tipps geben (Aufgabenschwierigkeit 3)

Inhalt der Lektion:

Durch Beobachtung der Filmsequenzen und Reflexion in vier Schritten soll das eigene Lernverhalten vertieft werden können. Die SuS können eine Aussenperspektive einnehmen, sich selber kommentieren und Feedbacks geben. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Anwendung von Lernstrategien oder die Motivation in der Sequenz ersichtlich ist, damit die SuS etwas „schweben“, sich also gut fühlen.

Zusammenfassung der Aussagen

Eine SHP stellt die Lektion um, weil ihr die Zeit nicht reicht, die geeigneten Videosequenzen zu finden (17.7). Einige SuS sind beim Anschauen der Videosequenzen sehr konzentriert, äussern sich treffend zu den Sequenzen und können anderen gute Tipps geben (17.1), (17.3), (17.4). Es ist ein „momenta-

ner“ Erfolg sichtbar. Andere SuS sind eher an den anderen SuS in der Videoaufnahme interessiert oder wollen sich durch einen „Schnelldurchlauf“ der Aufnahme amüsieren, anstatt sich mit dem Verlauf ihres Lernens ernsthaft auseinander zu setzen. (17.1). Bei einer Kleingruppe ist Tonqualität und Bildschirmgröße schlecht (17.9). Bei einigen SuS wird die Zeit knapp, da zu jedem SuS mehrere Sequenzen angeschaut werden (17.8). SHP versteht Hinweis aus Manual nicht: „Die Lernenden dürfen ruhig etwas schweben“. SHP vermuten, dass es bedeutet, die SuS sollen sich einfach gut fühlen (17.6). Weil die Suche nach den geeigneten Sequenzen aufwändig ist, schlägt SHP vor, im Manual von Anfang an auf diese Lektion hinzuweisen. Wenn SHP unmittelbar nach der Videoaufnahme sich die passenden Sequenzen merkt und notiert, kann nachträgliches, stundenlanges Suchen vermieden werden (17.2). SHP weist darauf hin, dass sie es unvorteilhaft findet, wenn der Kleingruppe jeweils ganze Sequenzen gezeigt werden, weil die SHP nicht weiss, wie die Videoaufnahmen geschnitten werden (17.10). Beim Lösen der offenen Aufgaben zeigt sich bei der Tandembildung, dass alle drei SuS lieber alleine arbeiten würden, da es laut SuS besser ginge (17.11). Eine S. kann durch logisches Denken offene Aufgabe rasch lösen (17.11). Einige SuS arbeiten motiviert und bleiben dran (17.3). Die Zusammenarbeit in einem Tandem verschlechtert sich im Verlauf Lösungsprozesses, so dass die Lernpartner am Schluss alleine arbeiten. Grund dafür ist schlechte Kommunikation und fehlende Zusammenarbeit (17.12). Eine SHP sieht ein Problem, da zu viele zu einfache Aufgaben angeboten werden (17.14). Einige SuS haben sich bei der Klassenlehrperson beschwert, dass die Aufgaben keinen Sinn ergeben (17.15).

Änderungsvorschläge:

Im Manual könnte von Anfang an auf die Lektion 17 hingewiesen und allenfalls kurz die Absichten nach Marte Meo erläutert werden. Wenn die SHP den Hintergrund versteht, jede Aufnahme nach Durchführung der Lektion durchsieht und sich geeignete Sequenzen notiert, könnte ein nachträgliches aufwändiges Suchen verhindert werden.

Die Auswahl der offenen Aufgaben könnte ergiebiger sein. Offenbar ist das Potential der SuS aus den verschiedenen Klassen sehr unterschiedlich. Eine breitere Niveaudifferenzierung würde allenfalls allen SuS gerecht werden und für die SHPs Sicherheit geben, dass die Wahl der Aufgabe ok ist.

Die Rollen der Tandems könnten ab zum Beispiel Lektion 11 anders definiert werden. Anstelle eines Erklärers und einer Fragestellerin könnten beide Tandempartner genug Zeit haben, die Aufgabe zu lösen und sich anschliessend gegenseitig erklären und ausfragen, wie sie vorgegangen sind.

Lektion 18: Ich bin ein Lernprofi

Inhalt der Lektion:

In der abschliessenden Lektion geht es darum, zu reflektieren, welche positiven Veränderungen man in Bezug auf das eigene Lernen gemacht hat. Dabei werden erst alle Trainingselemente wiederholt und dann ausgeführt, was ein „Lernprofi“ ausmacht. Die SuS sollen sich selber äussern und die SHP ergänzt, wenn die Eigenschaften nicht von den SuS selbst kommen. Dann wird bei jedem S. einzeln

der Frage nachgegangen, welche Kompetenzen sie zu einem Lernprofi machen. Dabei ist es wichtig, dass für alle SuS ausreichend Zeit bleibt. Die SuS geben sich auch gegenseitige Feedbacks.

Zusammenfassung der Aussagen

Die SuS können Eigenschaften eines Lernprofis aufzählen (18.1). Einige SuS beschreiben einen Lernprofi als jemanden, der immer alles weiss und kann (18.2) Ein S. findet, Lernprofi heisst lernen. SHP lässt alle Lektionen Revue passieren und wiederholt dabei die Kernelemente (Strategien) (18.4). Einige SuS verfassen Merkkärtchen mit den für sie wichtigen Strategien für ins Etui (18.7). SHP gibt Merkblätter der Förderlektionen verkleinert und laminiert ab, für ins Etui (18.5). S erzählen nacheinander, was sie gut können. Einige geben an, viel besser im Bearbeiten von offenen Aufgaben und Logicals geworden zu sein. SHP bezweifelt die Nachhaltigkeit und stellt die Frage, ob die SuS nun im Unterrichtsalltag besser in der Mathematik arbeiten können (18.4). SHP gibt den SuS je drei Sätze ab, die beschreiben, was sie in den Augen der SHP zu Lernprofis macht (18.2). In der Feedbackrunde werden viele Feedbacks zu verschiedenen Bereichen gemacht. SuS geben an, weniger negativ zu denken, zu wissen, wie sich zu ermutigen oder wie an eine Aufgabe heranzugehen (18.10, 18.11, 18.13). Vielen SuS haben die Förderlektionen gefallen und sie finden es schade, dass sie fertig sind. Einige SuS finden es schade, dass sie zum Teil Schulstoff verpasst haben (18.16). Einige SuS können anderen SuS besser Feedbacks geben. SHP findet, dass die Förderlektionen angepasst werden müssen (18.17). Weiter wird angegeben, dass die Logicals die SuS immer mehr über das Lernen hat erfahren lassen, die offenen Aufgaben hätten sich mit der Zeit etwas totgelaufen (18.18). Eine SHP schlägt vor, das Training von Anfang an „Lernprofitraining“ zu nennen (18.1).

Änderungsvorschläge:

Das Training könnte „Lernprofitraining“ heissen. Weil die Frage beschäftigt, ob die SuS nach dem Training besser in Mathematik geworden sind, könnte am Anfang etwas stärker betont werden, dass es sich um ein Training der Verbesserung der Strategien handelt.

8. Datenanalyse

Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie der Didaktik werden die nach Kategorien geordneten Aussagen erneut studiert, mit den Änderungsvorschlägen von Kapitel 7.4 verglichen und eine Hypothese gebildet. Daraus entwickelten sich Interpretationen, die der Theorie gegenübergestellt wurden. In der Folge entstanden neue Änderungsvorschläge.

8.1 Datenanalyse Metakognition (Verständnis, Rollen, Reflexion)

Kategorie: Metakognition (Verständnis, Rollen, Reflexion)

Tabelle 2: Metakognition 1

Lektion	Zeile	Eintrag Memos	Anzahl	Codierung
1	4	Fragen stellen schwierig.	3	Offene Aufgaben
1	5	Keine Fragen – kein lautes Denken – keine Fragen.	3	Offene Aufgaben
1	6	Sprachliche Schwierigkeiten.	3	Offene Aufgaben
1	13	SuS habe keine Geduld für Metakognition, denn sie sind sich nicht gewohnt, übers Lernen nachzudenken.	1	Reflexion
2	15	S. bleibt nicht in der Rolle.	1	Offene Aufgaben im Tandem lösen
2	32	Fragensteller unkritisch, „glauben sich gegenseitig“.	1	Reflexion
4	30	S. hat Bedenken, dass er nicht im Tandem arbeiten könne.	1	Vorbereitung Transfersituation
4	31	S. ist verunsichert, dass er „schlechter“ ist als sein Partner aus der Klasse.	1	Vorbereitung Transfersituation
5	14	S., der vorher Bedenken wegen Arbeit im Tandem hatte, war sehr zufrieden.	1	Nachbearbeitung der Transfersituation
5	15	S. empfand Arbeit im Tandem als gut.	3	Nachbearbeitung der Transfersituation
6	9	Vor Beginn der Arbeit im Tandem erklärt SHP den SuS, dass der Fragensteller eine Art Lehrer oder Trainer sei, welcher die SuS mit guten Fragen unterstützt, ohne die Lösung zu verraten. Die SuS können dies gut nachvollziehen.	1	Logical oder offene Aufgaben im Tandem lösen
7	17	Wenige Rückmeldungen der anderen SuS.	1	Erfahrungen

				austauschen
7	18	S. fällt es schwer passende Worte zu finden.	1	Erfahrungen austauschen.
8	10	S. gibt an, er habe keine Lust, zuzuschauen, dies sei eine Zeitverschwendung.	1	Wenn ich Stress habe, hilft es mir, mich an gute Gedanken zu erinnern.
8	16	SHP ist mit „Fragen und Erklären“ der Tandems nicht zufrieden.	1	Offene Matheaufgaben oder Logicals lösen
9	13	Sehr schwierig, sich in Denkweisen der anderen einzufühlen. SuS interessieren sich nicht wirklich für die Aufgaben der anderen. Sie sind zu stark mit ihren eigenen Aufgaben beschäftigt.	1	Offene Matheaufgaben oder Logicals lösen
9	17	Auf die Frage der SHP, was zu tun ist, wenn es schwierig wird, zählen SuS Schritte des Dreischrittes auf. Ebenso positive Sätze aus Lektion 8.	1	Transfer vorbereiten
10	1	SuS knüpfen an bereits Bekanntem an.	1	Transfer
11	8	SHP denkt, dass das Ziel, „Ich verstehe, dass es wichtig ist, zurückzuschauen“, nicht erreicht wurde.		Dreischritt Zurückschauen
11	9	SuS sehen nicht ein, dass es wichtig ist, zurückzuschauen.	1	Dreischritt Zurückschauen
11	10	SuS besprechen immer wieder die Lösungswege, anstatt die Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit und der Anstrengung zu reflektieren.	1	Dreischritt Zurückschauen
13	2	SuS finden es gut positiv zu denken.		Umdeutungsprozess
15	18	S. gibt an, dass es ihm in dieser Lektion gefallen habe, weil er alleine arbeiten durfte, denn, wenn er zuschauen und Fragen stellen müsse, gehe die Zeit so lange nicht vorbei.	1	Reflexion
16	1	SuS knüpfen an bereits Bekanntem an.	1	Transfer
18	1	SuS können andere SuS besser Feedback geben als sich selbst.	1	Feedback geben

Hypothese: Wenn sich die SuS vor der Intervention mit Metakognition auseinandersetzen können, fällt es ihnen später leichter, im Tandem in ihren Rollen zu bleiben und über ihr Lernen nachzudenken.

Interpretation:

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zur Metakognition in Bezug auf das Bewusstsein über Metakognition und auf die Aufgaben (Rollen) im Tandem gemacht werden, nehmen wir Folgendes an: Die SuS wissen nicht, was Metakognition ist oder was sie bedeutet und können folglich nicht wissen, wie man sie anwendet. Dies wirkt sich auf ihr Verhalten in den Tandem-Rollen (Erzähler, Fragensteller) und auf die Fähigkeit zu reflektieren aus. Es zeigt sich in einigen Aussagen deutlich, dass die SuS vor allem mit der Rolle des Fragenstellers überfordert sind. Wie schon im Kapitel 5.3.4 beschrieben, gibt Meyer bei seiner Studie über *Inhaltliche Klarheit* (Merkmal 4) an, dass Metakognition durch Modeling gefördert werden kann.

Änderungsvorschläge:

- Vor dem Start der Intervention Metakognition erklären, einführen und üben:
 - Merksatz angeben: „Nachdenken über das Denken.“
 - Tandem-Rollen modellieren.
 - Tandem-Rollen exemplarisch üben.
 - Reflexion modellieren. Mögliche Fragewörter: „warum, woraus, wozu, womit...“
 - Reflexion exemplarisch üben.

Auch in den Änderungsvorschlägen aus den Zusammenfassungen im Kapitel 7.4 bestätigen sich die obigen Vorschläge.

Zitate aus Kapitel 7.4 über Metakognition (Verständnis, Rollen, Reflexion):

- *Dann bliebe am Schluss auch genügend Zeit, gemeinsam die Reflexion durchzuführen, die SuS anzuleiten, wie man über das Lernen nachdenkt.* (Lektion 1)
- *Für die Reflexion geeignete Fragen zusammenstellen und im Manual abgeben.* (Lektion 15)

8.2 Datenanalyse Metakognition (Strategien, Anwendungsstrategien)

Kategorie: Metakognition (Strategien, Anwendungsstrategien)

Tabelle 3: Metakognition 2

Lektion	Zeile	Eintrag Memos	Anzahl	Codierung
1	1	Modeling durch SuS „wortwörtlich“ übernommen – hilfreich um Dreischritt umzusetzen.	1	Dreischritt
1	2	Modeling zeigt, dass auch die SHP die einzelnen Schritte überlegen muss und die Antwort nicht einfach weiss.	1	Dreischritt
2	1	SuS können sich, angeregt durch Gespräch, an eine positive Anstrengung erinnern.	1	Mentale Anstrengung
2	2	SuS können Unterschied zwischen positiver und negativer Anstrengung gut erklären.	2	Mentale Anstrengung
2	1	SuS können Dreischritt in eigenen Worten erklären.	2	Offene Aufgaben
3	1	SuS wissen, dass es nicht ums Besserwerden geht, sondern ums besser einschätzen.	1	Metawissen anregen
4	1	S. verbessert sich allgemein bei Ausdrucksfähigkeit: kann differenzierter Gedanken äussern.		Vernünftige und unvernünftige Sätze
6	1,2	SuS denken ernsthaft mit und machen sinnvolle Ergänzungen.	3	Dreischritt
6	3	SuS erkennen, dass sie, anstelle von „Dranbleiben“, besser ein „Stopp, bin ich auf dem richtigen Weg“ einbauen.	1	Dreischritt
6	4	SuS können die drei Schritte gut nachvollziehen.	1	Dreischritt
6	5	SuS wenden Strategie von Dreischritt auch ausserhalb von MOSEL Lektion an.	1	Dreischritt
6	10	Dreischritt anhand des Logical's nochmals repetieren.	1	Logical oder offene Aufgaben
6	19	Sehr wichtige Erkenntnis: Stopp einlegen und überprüfen, ob der Lösungsweg zielführend sein kann und ob die daraus resultierende Rechnung (mit den verwendeten Zahlen) sinnvoll ist.	1	Reflexion
7	1	SuS konnten sich gut auf die Situation einlassen, > kein Stress.	1	Schwierige offene Aufgaben lösen

7	2	SuS wendeten gelernten Dreischritt gut an; kamen nicht in Stress-Situation.	1	Schwierige offene Aufgaben lösen
8	1	Alle SuS finden sofort selbst erlebte Stresssituationen aus dem Schulalltag und „Killersätze“ dazu.	1	Nachbearbeitung der Erfahrung im Experiment
8	4	SuS können bereits einige gute Strategien auszählen, die sie in einer Stresssituation anwenden würden.	1	Nachbearbeitung der Erfahrung im Experiment
9	5	SuS besprechen, dass es eine Kunst ist, sich und die Aufgabenschwierigkeit im Voraus richtig einzuschätzen.	1	Planungsphase der Ausführungskontrolle
9	6	SuS erinnern sich an Lektion 3, wo es um das richtige Einschätzen gegangen ist. Es gibt also eine gewisse Nachhaltigkeit.	1	Planungsphase der Ausführungskontrolle
9	13	SuS können sehr gut erklären, warum sie generell welche Aufgaben auswählen.	1	Offene Aufgaben oder Logical bearbeiten
9	17	Auf die Frage der SHP, was zu tun ist, wenn es schwierig wird: SuS zählen Schritte des Dreischrittes auf. Ebenso positive Sätze aus Lektion 8.	1	Transfer vorbereiten
10	1	SuS knüpfen an bereits Bekanntem ab,	1	Transfer
11	1	S. findet, dass es Änderungen gibt in der Einschätzung der Anstrengung, weil man beim Lösen bemerkt, dass die Aufgabe leichter oder schwieriger ist als vorher eingeschätzt.	1	Dreischritt, Zurückschauen
11	11	SuS reflektieren, ob sie jeweils nach Ausführen der Aufgabe zurückschauen und kontrollieren. Sie besprechen dabei vor allem Situationen während dem Test. Sie können sich dabei gut ausdrücken.	1	Dreischritt, Zurückschauen
11	12	SuS sprechen über ihre Strategien. SHP fasst für SuS Leitsätze zusammen.	1	Dreischritt, Zurückschauen
12	1	SuS fühlen Entspannung deutlich.	2	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	2	SuS beschliessen, Übung „Vital-Gesichts-Maske“ im Schulalltag einzusetzen, wenn sie wenig oder keine Energie mehr hätten.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	8	SuS bringen eigene Ideen von Übungen zur Selbstberuhigung.	1	Sich mit progressiver Relaxation

				beruhigen
12	9	SuS wünschen, dass Entspannungsübungen in der Klasse eingeführt werden, damit sie keine Hemmungen vor der Klasse haben müssen.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
13	1	SuS können sinnlose Sätze gut in sinnvolle Sätze umwandeln.	1	Killersätze relativieren
13	2	SuS finden es gut, positiv zu denken.	1	Killersätze relativieren
14	1	SuS sehen ein, dass schnelles und ständiges Fragen am Lernen hindern kann.	1	Informationen beschaffen – Vorwissen selber aktivieren
14	2	SuS könne über mögliche Gründe des ständigen und schnellen Fragens sprechen (nicht nachdenken, zu nervös sein, keine Lust haben).	1	Informationen beschaffen – Vorwissen selber aktivieren
14	3	SuS beantworten sich Fragen selber, indem sie logisch denken.	1	Informationen beschaffen – Vorwissen selber aktivieren
14	10	SuS bemerken, dass sie aber bei einer Prüfung nicht nachschauen oder auch nicht nachfragen dürfen.	1	Adaptive Hilfe suchen
14	13	SuS tragen gemeinsam zusammen, was man machen kann, wenn man nicht mehr weiterweiss.	1	Adaptive Hilfe suchen
14	15	SuS reflektieren, dass Vorwissen, Theorie und Lehrperson wichtig sind.	1	Adaptive Hilfe suchen
15	7	SuS wenden Entspannungsübungen an.	1	Anstrengung aushalten
15	19	Körperübungen bleiben den SuS am besten in Erinnerung.	1	Reflexion
16	1	SuS knüpfen an bereits Bekanntem an.	1	Transfer
17	1	SuS äussern sich treffend zu ihren Sequenzen	1	Video-Sequenzen anschauen
17	3	SuS konnten anderen SuS gute Tipps geben.	1	Video-Sequenzen anschauen
17	11	S. kann durch logisches Denken offene Aufgabe sehr rasch lösen.	1	Logical und offene Aufgaben

18	1	SuS können Eigenschaften eines Lernprofis aufzählen.	1	Was ist ein Lernprofi?
18	9	SuS geben gute Rückmeldungen.	3	Feedback geben
18	10	SuS denken weniger negativ.	1	Feedback geben
18	11	SuS wissen, wie sie sich wieder Mut verschaffen können.	1	Feedback geben
18	14	Arbeitsverhalten der SuS hat sich im regulären Klassenunterricht verändert.	1	Feedback geben

Hypothese: Eingeübte, modellierte und geübte Strategien werden von den SuS innerhalb des Projekts verstanden und umgesetzt.

Interpretation:

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zur Metakognition in Bezug auf das Einführen, Modellieren und Üben von Strategien gemacht werden, nehmen wir Folgendes an: Das Verständnis der Metakognition wirkt sich positiv auf das Anwenden der Strategien und somit vermutlich auch auf das Lernen aus. Wie bereits im Kapitel 5.3.4 erwähnt, ist die Metakognition eine wichtige Voraussetzung für die SuS, Strategien anzuwenden.

Änderungsvorschläge:

Keine

8.3 Datenanalyse Aufgabenstruktur

Kategorie: Aufgabenstruktur

Tabelle 4: Aufgabenstruktur

Lektion	Zeile	Eintrag Memos	Anzahl	Codierung
1	10	Sprachliche Schwierigkeiten schwierig fürs Verständnis.	3	Offene Aufgaben
6	16	Logical sind einfacher zu lösen, weil den SuS klar ist, was sie machen müssen.	1	Logical oder offene Aufgaben
6	16	Logical für drei SuS zu einfach, für einen S. sprachlich zu schwierig.	1	Logical oder offene Aufgaben
6	17	SHP entscheidet nicht zu Logical zu wechseln, um keine neuen Aufgabenstellungen einzuführen, da SuS nach wie vor das Vorgehen bei offenen Aufgaben und die Rollen des Tandems nicht automatisiert haben.	1	Logical oder offene Aufgaben
7	11	Schüler kann Aufgabe mit Vorwissen verknüpfen, dadurch ist die Aufgabe weniger schwierig.	1	Schwierige offene Aufgaben
7	11	Für SHP unklar, ob Logical erlaubt oder nur Mathe-Aufgaben.	1	Schwierige offene Aufgaben
7	12	SHP hat nicht besonders schwierige Aufgaben gewählt, da offene Aufgaben für die SuS immer eine Herausforderung bedeuten.	1	Schwierige offene Aufgaben
7	14	Hinweis SHP: Wenn alle SuS alleine an einer Aufgabe arbeiten müssten, kämen sie vielleicht eher in eine Stresssituation.	1	Schwierige offene Aufgaben
8	14	Für die SHP eine Herausforderung, eine Aufgabe zu finden, die schwierig aber nicht zu schwierig ist.	1	Wenn ich Stress haben, hilft es mir, wenn ich mich an gute Gedanken erinnere.
9	8	Auswahl an offenen Aufgaben ist nicht sinnvoll. Es fehlen Aufgaben, die sinnvoll lösbar sind.	1	Planungsphase der Ausführungskontrolle
9	10	Aufgabenliste ist zu gross: SHP verwendet angepasste Liste mit kleinerer Auswahl.	2	Planungsphase der Ausführungskontrolle
9	11	SHP musste einige Aufgaben der Liste mit hohem	1	Planungsphase

		Zeitaufwand ändern, bzw. neue Aufgaben suchen, weil die Tandems einige bereits gelöst hatten. SHP findet, dass im Manual am Anfang der Hinweis sein sollte, Aufgaben der Liste A und B nicht einzusetzen oder falls man sie verwendet, dass dann Änderungen vorgenommen werden müssen.		der Ausführungskontrolle
11	5	Logicals scheinen die leichtere Aufgabenstellung zu sein.	1	Logical oder offene Aufgaben
14	9	SuS kennen grundsätzlich Aufgabenstellung Logical.	1	Informationen beschaffen – Vorwissen selbst aktivieren
15	5	SHP wählt für alle SuS die gleichen vier Aufgaben aus.	1	Eine Strategie rekapitulieren
15	13	SHP wählt zu schwierige Logical.	1	Anstrengung aushalten
15	14	Doppelseitige Kopie ist ungeeignet (Logical).	1	Anstrengung aushalten
15	15	Es ist nicht einfach, mittelschwere Aufgaben zu finden.	1	Anstrengung aushalten
15	16	Da die 3er-Logicals in den vergangenen Lektionen zu leicht waren, wählt die SHP 4er-Logicals. Diese sind dann sehr anspruchsvoll.	1	Anstrengung aushalten
17	14	Es hatte zu viele einfache Aufgaben.	1	Logicals oder offenen Aufgaben
17	15	Schüler haben sich bei KLP beschwert, dass Aufgaben keinen Sinn ergeben.	1	Logicals oder offene Aufgaben
18	18	Die offenen Aufgaben werden etwas langweilig.	1	Feedback geben

Hypothese: Dem Anforderungsniveau angepasste Aufgaben fördern bei den SuS die Motivation. Eine vielseitige und vollständige Aufgabensammlung gibt der SHP Sicherheit und vereinfacht die Wahl.

Interpretation:

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zur Aufgabenstruktur gemacht werden, nehmen wir an, dass eine vollständige Aufgabensammlung (offene Aufgaben und Logicals) mit klar definiertem Anforderungsniveau für die SHP hilfreich wäre, die passende Aufgabe für jeden S. zu finden. Auch Meyer stösst bei seiner Studie über *Hoher Anteil an echter Lernzeit* (Merkmal 2) auf das Forschungsergebnis von John B. Carroll, welches besagt, dass durch die Schwierigkeit der Aufgabe und die Begabung des S. die erforderliche, beziehungsweise die notwendige Lernzeit mitbestimmt wird (Meyer, 2016).

Änderungsvorschläge:

- Vollständige Aufgabensammlung am Anfang der Intervention abgeben.
- Umfangreiche Aufgaben mit unterschiedlichem Anforderungsniveau.
- Unterschiedliche Anforderungsniveaus klar ersichtlich durch Anzahl Sternchen.
- Bei bestimmten Lektionen Aufgabenauswahl vorgeben (z. B. Lektion 8 & 9).

Auch in den Änderungsvorschlägen aus den Zusammenfassungen im Kapitel 7.4 bestätigen sich die obigen Vorschläge.

Zitate aus Kapitel 7.4 über Aufgabenstruktur:

- Damit den SuS offene Aufgaben aufgetragen werden können, die nicht zu einfach und nicht zu schwierig sind oder in dieser Lektion eher an der oberen Grenze des noch Lösbaren, wäre ein Angebot von offenen Aufgaben mit „objektiv“ angegebenen Schwierigkeitsstufen sinnvoll. (Lektion 8)
- Für die Auswahl der SuS könnte es hilfreich sein, in den Listen A und B ausgewogen Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen anzubieten und in beiden Listen bei einzelnen Aufgaben eine Niveaudifferenzierung (gleiche Aufgabe unterschiedlich schwierig). (Lektion 9)
- Eine grössere Auswahl an Logicals und offenen Aufgaben bereits stellen; falls möglich, mit Schwierigkeitsangaben. (Lektion 15)

8.4 Datenanalyse Motivation

Kategorie: Motivation

Tabelle 5: Motivation

Lektion	Zeile	Eintrag Memos	Anzahl	Codierung
1	12	SuS fühlen sich ernst genommen.	2	Lernvertrag
2	1	SuS finden Einstiegsrätsel cool.	1	Einstieg
2	21	SuS machen die Aufgabe Spass.	1	Offene Aufgaben im Tandem lösen
2	21	Für SuS unbefriedigend, weil alles so schnell, schnell gehen muss.	1	Offene Aufgaben im Tandem lösen
2	33	Schwierigkeit, mit SuS mit LS nach anstrengenden Lektion Reflexion zu machen.	1	Reflexion
3	4	SuS sind äusserst motiviert, haben grossen Spass.	1	Schätzen
3	11	SuS lieben Wettbewerbscharakter der Aufgaben.	1	Schätzen
3	20	S. mit LS hat am Schluss der Lektion keine Motivation mehr für eine Reflexion. Hat nur noch Pause im Kopf.	1	Metawissen anregen
4	32	SHP ermutigt die SuS und weist darauf hin, dass sie nun Experten bei offenen Aufgaben sein würden, also als Tutoren auftreten und helfen könnten.	1	Transfer vorbereiten
5	5	SuS aus Stichprobe freuen sich, dass sie endlich mal genug Zeit haben zum Aufgaben lösen.	2	Transfer
5	6	SuS freuen sich über handelnde Aufgaben.	1	Transfer
5	5	Ein SuS geht motiviert in die Aufgabe als Erklärer und wird immer weniger engagiert, bis er sich am Schluss ganz zurücknimmt.	1	Transfer
5	20	Alle SuS haben die Anstrengung in Transferlektion als positiv wahrgenommen.	3	Transfer Reflexion
5	20	Ein Tandem (nicht aus Stichprobe) war neidisch gewesen auf Tandem mit einem Partner aus Stichprobe, weil dieser alles hätte erklären können.	1	Transfer Reflexion
6	12	SuS freuen sich mit Logicals zu arbeiten.	3	Logical oder offene Aufgaben
6	20	SuS reflektieren gut über Lektion.	1	Reflexion
6	20	SuS haben am Ende der Lektion kein Interesse oder keine Energie mehr zur Reflexion.	1	Reflexion

7	7	SuS lösen Aufgaben gerne.	1	Schwierige offene Aufgaben
7	8	SuS arbeiten konzentriert und schwatzen nicht.	1	Schwierige offene Aufgaben
7	8	S. realisiert, dass Tandem nicht weiterkommt. Er schlägt vor, dass sie einfach schätzen sollten. Es seien ja bloss offene Aufgaben. Es wäre sowieso besser am PC zu arbeiten.	1	Schwierige offene Aufgaben
7	9	SuS keine Hemmungen voreinander; gutes Klima / Beziehung zu SHP.	1	Schwierige offene Aufgaben
7	22	SuS getrauen sich zu melden, da das Klima untereinander gut ist.	2	Erfahrungen austauschen
8	13	SuS arbeiten sehr gut und finden das Aufschreiben der Sätze hilfreich.	1	Wenn ich Stress habe....
8	18	SuS bearbeiten „Schuh“-Aufgabe mit besonderem Biss.	1	Offene Aufgaben oder Logical
9	15	SuS wollen „Schuh“-Aufgabe unbedingt fertig lösen und Vergleich von Mann/Frau machen.	1	Offene Aufgaben oder Logical
9	18	Mädchen freuen sich und wollen den anderen zeigen, was sie gelernt haben.	1	Transferlektion vorbereiten
9	18	SuS befürchten, dass die anderen das Aufgabenformat nun kennen. Hypothese SHP: Sie befürchten, dass sie in ihrer Expertenrolle nicht mehr so dominant sein werden.	1	Transferlektion vorbereiten
9	19	SuS freuen sich auf die zweite Transfer-Aufgabe in der Klasse. Weil sie sich letztes Mal mit anderen Tandems wohl gefühlt haben, sind keine Befürchtungen da.	1	Transferlektion vorbereiten
10	9	SuS sind stolz darauf, dass sie die Aufgabe gut angehen konnten und andere aus der Klasse Mühe hatten.	1	Nachbereitung Transferlektion
10	10	Lehrperson gibt positive Rückmeldung über gelungene Mathestunde.	1	Nachbereitung Transferlektion
11	2	SuS freuen sich auf das Einstiegsrätsel: Black Story. Wollen gleich mehrere Lösen.	1	Offene Aufgaben oder Logical
11	2	Motivation der SuS und der SHP lässt langsam nach. Immer das Gleiche.	1	Offene Aufgaben oder Logical
11	3	Denksport wird als Gruppenevent mit viel Freude angegangen. SuS finden die Lösung nicht heraus, sie können aber Lösung sehr gut nachvollziehen	1	Offene Aufgaben oder Logical

		und nehmen sich vor, Rätsel wie letztes Mal der Klasse zu stellen.		
11	13	SuS zeigen sich nicht sehr interessiert am Rückblick über die gemachten Einschätzungen.	1	Einführung Dreisritt „Zurückschauen“
12	4	SuS machen Übungen gut mit.	4	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	4	SuS sehen den Sinn nicht in der Übung „Schildkröte“.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	5	SuS finden Lektion spannend.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	6	SuS freuen sich nach Beschreiben des Vorhabens sehr auf die Übungen.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	7	Den SuS gefällt es sehr sich die Hände zu reiben.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	8	SuS bringen eigene Ideen zur Selbstberuhigung.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	9	SuS wünschen, dass Entspannungsübungen in der Klasse eingeführt werden, damit sie keine Hemmungen vor der Klasse haben müssen.	1	Sich mit progressiver Relaxation beruhigen
12	18	SuS sind interessiert an der Ausführung der Mitschüler, sie denken mit.	1	Bearbeitete Aufgaben erklären
13	14	SuS sind sehr motiviert, sich richtig einzuschätzen.	1	Schätzübungen mit Wurfspiel
14	11	SuS äussern sich über die Angst vor der Lehrperson, wenn sie etwas fragen oder auch vor der Blamage vor der Klasse, da die Lehrperson SuS gerne blossstellt.	1	Adaptive Hilfe suchen
14	14	SuS haben viel Spass.	1	Adaptive Hilfe suchen
14	16	SuS sind zufrieden, dass sie Logicals auf diese Weise lösen können.	1	Bearbeitete Aufgaben erklären
16	3	SuS arbeiten sehr gut und sind motiviert. Freuen sich an der Aufgabe „WC-Rolle“.	1	Transfer

16	3	SuS leistet im Tandem gar keinen Beitrag. Er ist total frustriert und betitelt die Lektion als „grössten Mist“.	1	Transfer
16	4	Zwei S. fühlen sich in der Rolle als Erklärer gut und ziemlich sicher.	1	Transfer
17	4	SuS waren sehr konzentriert beim Schauen der einzelnen Videosequenzen.	1	Videosequenzen anschauen
17	5	Erfolg ist „momentan“ sichtbar.	1	Videosequenzen anschauen
17	13	SuS waren motiviert an den Aufgaben dranzubleiben	1	Logical und offene Aufgaben
18	1	Training hätte von Anfang an „Lernprofitraining“ heissen sollen.	1	Was kann ein Lernprofi?
18	2	SHP gibt allen SuS je drei Sätze ab, die beschreiben, was sie in den Augen der SHP besonders gut können und sie zu Lernprofis macht. Die SuS freuen sich sehr.	1	Was kann ein Lernprofi?
18	7	SuS erstellen ihr individuelles Merkkärtchen mit den für sie wichtigen Strategien.	1	Was kann ein Lernprofi?
18	7	SuS möchten zwar die Merkkärtchen, haben aber keine Lust sie selber zu schreiben.	1	Was kann ein Lernprofi?
18	8	Alle SuS geben an, viel besser im Bearbeiten von offenen Aufgaben und Logicals geworden zu sein.		Was kann ein Lernprofi?
18	15	SuS haben die Förderlektionen gefallen.	1	Feedback geben
18	15	SuS finden es schade, dass Förderlektionen fertig sind.	2	Feedback geben
18	16	SuS finden es schade, dass sie zum Teil Schulstoff verpasst haben.	1	Feedback geben

Hypothese: Das Vermitteln von Lernstrategien steigert die Motivation. Die SuS der Kleingruppe können durch äussere Einflüsse wie Aufgabenstruktur oder zeitlicher Rahmen motiviert beziehungsweise demotiviert werden. In den Transferlektionen können die SuS der Kleingruppe das Gelernte umsetzen, was für sie motivierend ist. Ausserdem erhöhen positive Rückmeldungen über erbrachte Leistungen die Motivation. Wenn den SuS beim Start der Intervention das Ziel bekannt gegeben und während dem Trainingsverlauf immer wieder vor Augen geführt wird, sehen sie den Sinn und sind motiviert.

Interpretation:

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zur Motivation gemacht werden, nehmen wir an, dass sich die Vermittlung von Lernstrategien und insbesondere der Entspannungsübungen positiv auf die Motivation ausübt.

Bei den Schätzübungen zeigen sich die SuS vermutlich vor allem deshalb motiviert, weil die Aufgaben einen Wettbewerbscharakter haben. Riedl zeigt auf, dass Wettbewerbe grundsätzlich ein hohes Motivationspotential aufweisen. Jedoch ist zu beachten, dass die Aufgabenstellungen den SuS individuell angepasst sind, um allen eine Gewinnchance zu ermöglichen. Es besteht sonst die Gefahr, dass sich SuS mit Lernschwierigkeiten in ihrer Rolle als „Verlierer“ bestätigt sehen (Riedl, 2010).

Aus den Memos ist zu entnehmen, dass die SuS motiviert an offenen Aufgaben arbeiten. Verschiedene Aussagen im Memo bestätigen, dass sich die Wahl der Aufgabenstruktur entscheidend auf die Motivation auswirken kann. Dies bezieht sich sowohl auf die Aufgabenstellung als auch auf das Anforderungsniveau. In Kapitel 5.2.3 wurde unter Punkt 7 das Merkmal *Individuelles Fördern* von Meyer beschrieben, dass den SuS ihrem Anforderungsniveau entsprechend angepasste Aufgaben zur Verfügung gestellt werden sollten.

Ausserdem wird im Memo vermerkt, dass die SuS durch positive Rückmeldungen auf ihre erbrachten Leistungen motiviert werden, wie auch im Kapitel 5.4.2 unter Punkt 3 *Kompetenzerfahrungen für Lernende* erwähnt ist.

Die Aussage aus Lektion 14, Zeile 11, bestätigt die Theorieannahme, dass sich das Nichternstnehmen einer Schülerfrage negativ auf die Motivation auswirken kann, siehe Kapitel 5.4.2, Punkt 3.

Unter Lektion 18, Zeile 1, wird vermerkt, dass die Zielsetzung der Intervention für die SuS durch einen anderen Namen transparent gemacht werden könnte und dadurch die Motivation deutlicher vorhanden gewesen wäre.

Änderungsvorschläge:

- Entspannungsübungen früher einführen, da so motivierend.
- Breites Angebot von Aufgabenstellungen mit unterschiedlichem Anforderungsniveau vorsehen.
- Für SuS Intervention „Lernprofitraining“ nennen. Am Schluss einen Ausweis „Lernprofi“ mit den wichtigsten Strategien auf der Rückseite abgeben.

Auch in den Änderungsvorschlägen aus den Zusammenfassungen im Kapitel 7.4 bestätigen sich die obigen Vorschläge.

Zitate aus Kapitel 7.4 über Motivation:

- *Es könnte von Nutzen sein, die Strategie, wie auf Stress reagiert werden kann, bereits jetzt zu thematisieren und nicht erst in der Lektion 12. (Lektion 8)*
- *Das Training könnte „Lernprofitraining“ heissen. (Lektion 18)*

8.5 Datenanalyse Modeling

Kategorie: Modeling

Tabelle 6: Modeling

Lektion	Zeile	Eintrag Memos	Anzahl	Codierung
1	1	Modeling durch SuS „wortwörtlich“ übernommen – hilfreich um Dreischritt umzusetzen.	1	Dreischritt
1	1	Ungewohnte Situation, weil keine Fragen gestellt werden dürfen.	3	Dreischritt
1	2	SuS nicht aktiv, dürfen keine Antworten geben, dürfen nur zuhören.	2	Dreischritt
1	3	Modeling zeigt, dass auch die SHP einzelne Schritte überlegen muss und die Antwort nicht einfach weiss.	1	Dreischritt
1	8	Unklar, wie viele Hinweise, Fragen, Hilfsmittel SHP geben darf.	2	Offene Aufgaben (Anweisungen)
2	24	Zu wenig Zeit für ein gutes Modeling.	1	Offene Aufgaben
2	25	SuS können Dreischritt in eigenen Worten erklären.	2	Offene Aufgaben
2	35	Sprechanteil der SHP zu hoch.	1	Reflexion (Anweisungen)
3	5	SuS wollen nach Modeling Schätzaufgabe unbedingt selber durchführen.	1	Schätzen
3	5	Erinnerungsanker schwierig für sie. SuS lassen sich trotz Modeling nicht von ihrer Vorstellung positiver Erinnerung abbringen.	1	Schätzen
3	6	S., der das letzte Mal gefehlt hat, versteht nach Modeling, was positive Anstrengung ist.	1	Schätzen
3	8	SHP modelliert Schätzaufgabe mit eigenen Gegenständen.	1	Schätzen
3	9	Beim Modellieren der Schätzaufgabe auf dritten Schritt des Dreischrittes hinweisen. (Zurückschauen, wie ging es mir? Ist das korrekt?)	1	Schätzen
3	22	SHP bringt Beispiele ein aus dem Schulalltag um zu zeigen, warum es gut ist, wenn man sich richtig einschätzen kann.	1	Metawissen anregen
4	13	Für SHP schwierig Gruppengespräch in Gang zu bringen.	1	Vernünftige und unvernünftige Sätze
4	25	Für SHP ist es schwierig Fragen zu stellen ohne wertend zu wirken.	1	Vernünftige und unvernünftige Sätze (Anweisungen)

4	26	Der SHP gelingt es nicht, die SuS wieder zu Thema zurück zu führen.	1	Vernünftige und unvernünftige Sätze (Anweisungen)
6	6	SHP bringt Beispiel aus dem Alltag (Kuchenbacken), um den Dreischritt zu übertragen.	1	Dreischritt
6	13	SuS beobachten genau wie SHP vorgeht: SuS müssen erkennen können, wie SHP vorgeht, wie sie Logical löst, was sie sich überlegt.	1	Logical und offene Aufgaben
6	15	Modeling gelingt gut. SuS haben zugehört, zugehört und SHP beim Lösen unterstützt.	1	Logical und offene Aufgaben
6	22	SHP muss bei Reflexion zu viel reden und modellieren.	1	Reflexion
8	7	SHP findet es wichtig, über viele eigene Beispiele von Stresssituationen zu erzählen, damit die SuS sehen, dass auch die SHP in Stress kommt, „Killer-gedanken“ erhält und nach positiven Gedanken suchen muss.	1	Nachbearbeitung der Erfahrung im Experiment
9	7	SHP findet es beim Modeling in der Sequenz sehr wichtig, dass es ausführlich verbalisiert wird (obwohl es viel Zeit braucht), weil die Kinder so am meisten lernen würden.	1	Dreischritt
9	7	SHP vermag S. nicht zu überzeugen, dass fragen und erklären schlauer mache.	1	Dreischritt
11	4	SHP weiss nicht wie reagieren, wenn S. nicht in seiner Rolle als Fragender bleibt.	1	Offene Aufgaben und Logicals
11	16	Modeling braucht viel Zeit, weil die SuS intensiv über die Einschätzungen der SHP diskutieren.	1	Dreischritt
14	7	SHP zeigt SuS anhand von zwei Beispielen vor, wie im Buch oder am Schluss vom Buch etwas nachgeschlagen werden kann. Die SuS konnten diese Strategie anschliessend selber anwenden.	1	Informationen beschaffen, Vorwissen aktivieren
15	11	SHP überlegt, wie sie die SuS zum Lautdenken bringen könnte.	1	Anstrengung aushalten
15	20	SHP findet, im Manual müsse vielleicht genau stehen, was die SHP fragen müsse, damit eine gute Reflexion der Schüler stattfindet.	1	Reflexion
16	10	Ev. müsste genau gesteuert werden, was die SHP fragen soll, damit gewünschte Gedanken gemacht und verbalisiert werden.	1	Nachbereitung Transfer

Hypothese: Ein gezieltes Modeling bringt die SuS dazu, nach geeigneten Lösungswegen zu suchen und ihre metakognitiven Kompetenzen zu entwickeln.

Interpretation:

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zu Modeling gemacht werden, nehmen wir an, dass die SHP teilweise überfordert ist, weil im Beschrieb der Förderlektionen keine klaren Angaben darüber gemacht werden, was ein Modeling ist und wann es eingesetzt werden kann. Zwar machen einige Aussagen deutlich, dass Modeling oft, auch ohne Anweisungen, mit Erfolg eingesetzt wird. Aber in den Bereichen Metakognition fördern oder Reflexion scheint dies schwieriger zu sein (siehe obige Tabelle unter 4.13; 4.25; 6.22; 15.11; 15.20). Meyer hebt hervor, dass Modeling durch lautes Denken und modellhaftes Vorzeigen hilft, Denkprozesse zu organisieren (siehe Kapitel 5.3.4). Im Kapitel 5.3.4 ergänzt Maass, dass Modeling für SuS eine gute Gelegenheit bietet, Mathematik produktiv zu üben. Dabei können SuS verschiedene Möglichkeiten ausprobieren und immer wieder über ihr Vorgehen nachdenken. Das Modeling braucht viel Übung.

Änderungsvorschläge:

- Vor Intervention gute Einführung von Modeling für SHP
- Im Manual Hilfestellungen bezüglich Modeling geben (siehe Kapitel 5.3.4)

Auch in den Änderungsvorschlägen aus den Zusammenfassungen im Kapitel 7.4 bestätigen sich die obigen Vorschläge.

Zitate aus Kapitel 7.4 über Modeling:

- *Die SHP könnte für ein effektives Modeling beim Auswertungsgespräch gezielter unterstützt werden. (Lektion 4)*
- *Die SHP sollte die Möglichkeit haben, das Modeling mehr als einmal durchzuführen; vielleicht ein zweites Mal mit einem SuS zusammen. (Lektion 1)*
- *Die Einführung der Abbildung des Dreischritts kann bereits früher eingesetzt werden: gleich zu Beginn, wenn vom Dreischritt die Rede ist. Die SHP verwendet die Begriffe schon früh beim Modeling. (Lektion 6)*

9. Beantwortung der Fragestellung

Dieses Kapitel hat zum Ziel, die Fragen aufgrund der Inhaltsanalyse soweit wie möglich zu beantworten.

Die Förderlektionen beinhalten zwei Schwerpunkte: Das Bearbeiten von offenen Aufgaben und das Vermitteln von Strategien. Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse werden den Inhalten der Förderlektionen in Bezug auf die Metakognition, Aufgabenstruktur, Motivation und Modeling gegenübergestellt.

Im Vergleich werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar. Daraus lässt sich schließen, ob die vorgegebenen Förderlektionen methodisch und didaktisch ausreichend umsetzbar sind. In einem ersten Schritt werden die Unterfragen beantwortet und begründet. Am Schluss folgt die Beantwortung der beiden Hauptfragen mit der Zusammenfassung von konkreten Änderungsvorschlägen.

1. Lassen sich die vorgegebenen Förderlektionen des Forschungsprojekts methodisch und didaktisch ausreichend umsetzen?

1.a. Lassen sich die offenen Aufgaben in Bezug zur Metakognition ausreichend umsetzen?

Die offenen Aufgaben lassen sich in Bezug zur Metakognition nicht ausreichend umsetzen.

Begründung: Offene Aufgaben lösen und erklären (Metakognition, Verständnis, Rollen, Reflexion)

Anhand der Förderlektionen lässt sich schließen, dass metakognitive Fähigkeiten eine Voraussetzung für die Intervention sind.

Die Inhaltsanalyse in Bezug zur Metakognition (Verständnis, Rollen, Reflexion) sagt aus, dass die SuS nicht wissen, was Metakognition ist oder was sie bedeutet und diese folglich nicht anwenden können. Dies wirkt sich auf ihr Verhalten in den Tandem-Rollen (Erzähler, Fragensteller) und auf die Fähigkeit zu reflektieren aus.

1.a. Lassen sich die offenen Aufgaben in Bezug zur Aufgabenstruktur ausreichend umsetzen?

Die offenen Aufgaben lassen sich in Bezug zur Aufgabenstruktur nicht ausreichend umsetzen.

Begründung: Offene Aufgaben lösen und erklären (Aufgabenstruktur)

Anhand der Förderlektionen lässt sich schließen, dass die SHP die offenen Aufgaben entsprechend den Anforderungsniveaus der SuS auswählen sollte.

Die Inhaltsanalyse in Bezug zur Aufgabenstruktur sagt aus, dass eine vollständige Aufgabensammlung (offene Aufgaben und Logicals) mit klar definiertem Anforderungsniveau für die SHP hilfreich wäre, die passende Aufgabe für jeden S. zu finden.

1.a. Lassen sich die offenen Aufgaben in Bezug zum Modeling ausreichend umsetzen?

Die offenen Aufgaben lassen sich in Bezug zum Modeling nicht ausreichend umsetzen.

Begründung: Offene Aufgaben lösen und erklären (Modeling)

Anhand der Förderlektionen lässt sich schliessen, dass das Wissen um ein gutes Modeling, wie die SuS gezielt angeleitet werden können, eine Voraussetzung ist.

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zu Modeling gemacht werden, wird festgestellt, dass die SHP teilweise überfordert ist, weil im Beschrieb der Förderlektionen keine klaren Angaben darüber gemacht werden, was ein Modeling ist und wann es eingesetzt werden kann. Zwar machen einige Aussagen deutlich, dass Modeling oft, auch ohne Anweisungen, mit Erfolg eingesetzt wird. Aber in den Bereichen Metakognition fördern oder Reflexion scheint dies schwieriger zu sein.

1.a. Lassen sich die offenen Aufgaben in Bezug zur Motivation ausreichend umsetzen?

Die offenen Aufgaben lassen sich in Bezug zur Motivation ausreichend umsetzen.

Begründung: Offene Aufgaben lösen und erklären (Motivation)

Anhand der Förderlektionen lässt sich schliessen, dass das Interventionskonzept eine natürliche Differenzierung bei der Aufgabenauswahl erlaubt. Ein Anforderungsniveau im mittleren Kompetenzbereich wirkt bei SuS motivierend. Aus diesem Grund sieht das Konzept vor mit offenen Aufgaben zu arbeiten, da diese offene Fragestellungen beinhalten und dadurch mehrere Lösungswege zuzulassen. Die Bearbeitung solcher Aufgaben nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Dadurch kann der Prozess des lauten Denkens aktiviert werden.

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zur Motivation gemacht werden, stellen wir fest, dass das Bearbeiten von offenen Aufgaben die SuS motiviert hat.

1.b. Lassen sich die Strategien in Bezug zur Metakognition ausreichend umsetzen?

Die Strategien lassen sich in Bezug zur Metakognition ausreichend umsetzen.

Begründung: Strategien erwerben (Metakognition)

Anhand der Förderlektionen lässt sich schliessen, dass die SHP in jeder Sequenz die Kognition und die Metakognition mit lautem Denken modellieren soll, damit die SuS diese Strategien verstehen und selber anwenden können.

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zur Metakognition gemacht werden, stellen wir fest, dass eingeführte, modellierte und geübte Strategien von den SuS innerhalb des Projekts verstanden und umgesetzt werden. Die vielen positiven Aussagen zu den angewandten Strategien lassen schliessen, dass die Methode zur Strategievermittlung passend ausgewählt ist.

1.b. Lassen sich die Strategien in Bezug zur Motivation ausreichend umsetzen?

Die Strategien lassen sich in Bezug zur Motivation ausreichend umsetzen.

Begründung: Strategien erwerben (Motivation)

Anhand der Förderlektionen lässt sich schliessen, dass Strategien eingeführt werden, damit sich die SuS trotz Schwierigkeiten motivieren können.

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zur Motivation gemacht werden, stellen wir fest, dass das Vermitteln von Strategien die Motivation steigert. Insbesondere die Entspannungsübungen haben sich positiv auf die Motivation ausgewirkt. Die SuS lernen gerne Strategien, welche die Motivation positiv beeinflussen.

1.b. Lassen sich die Strategien in Bezug zum Modeling ausreichend umsetzen?

Die Strategien lassen sich in Bezug zum Modeling (Strategienvermittlung) ausreichend, jedoch in Bezug zum Modeling (Reflexion) nicht ausreichend umsetzen.

Begründung: Strategien erwerben (Modeling)

Anhand der Förderlektionen lässt sich schliessen, dass die Anleitungen im Manual für das Vermitteln der Strategien zielführend sind. Hingegen fehlen Anleitungen für einen gewinnbringenden Reflexionsprozess.

Aufgrund der Aussagen, die in den Memos zum Modeling gemacht werden, stellen wir fest, dass im Bereich Strategienvermittlung die SHP beim Modeling gute Erfahrungen macht. Für das Gelingen der Reflexion fehlen gezielte Anleitungen, dadurch wird der Sprechanteil der SHP zu hoch und es kann kein Reflexionsprozess bei den SuS entstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Die vorgegebenen Förderlektionen des Forschungsprojekts lassen sich im Bereich der Strategievermittlung methodisch und didaktisch ausreichend umsetzen. Im Bereich der Bearbeitung von offenen Aufgaben ist die Umsetzung unzureichend.

2. In welcher Form können Abläufe, didaktische Anweisungen und Unterrichtsmaterialien angepasst werden und dadurch möglicherweise eine Optimierung der Förderlektionen bewirken?

Aufgrund der Datenanalyse über die Memos wurden in Kapitel 8 verschiedenen Änderungsvorschläge aufgezählt. Diese werden hier nochmals kurz zusammengefasst und nach den beiden Inhaltsbereichen „Strategien“ und „offene Aufgaben“ aufgelistet.

Strategien:

Die Grundsätze der Metakognition sowie die Strategien „Tandem-Rollen“ und „Reflexion“ könnten vor dem Start der Intervention in der Stammklasse der Kleingruppe eingeführt, erklärt und geübt werden. Der Merksatz „Nachdenken über das Denken“ hilft für das grundsätzliche Verständnis. Die Tandem-Rollen würden dann gezielt modelliert und exemplarisch geübt. Das Einführen und Erklären der Reflexion setzt ein gutes Modeling voraus. Dazu sind vorgegebene Anleitungen wie zum Beispiel gezielte Fragen hilfreich.

Weil die Entspannungs- und Aktivierungsübungen motivierend sind, könnten sie im Verlauf der Förderlektion früher eingeführt und immer wieder eingesetzt werden.

Die Intervention könnte von Anfang an „Lernprofitraining“ genannt werden. Am Schluss der Förderlektionen würden die SuS einen Ausweis „Lernprofi“ erhalten, auf dessen Rückseite die wichtigsten Strategien aufgelistet sind.

Offene Aufgaben:

Die offenen Aufgaben könnten entsprechend des Anforderungsniveaus gekennzeichnet werden, zum Beispiel durch die Anzahl Sternchen. Um die SHP zu entlasten, wäre es eine Möglichkeit bei bestimmten Lektionen die Aufgabenauswahl vorzugeben, zum Beispiel bei den Lektionen 8 und 9. Die Aufgabensammlung wäre somit für die SHP ab Beginn der Förderlektionen zugänglich.

10. Reflexion der Inhaltsanalyse

Es stellt sich heraus, dass die qualitative Forschungsmethode für die Auswertung der Memos und die Beantwortung der Fragestellung eine passende ist. Die Memos beinhalten Notizen, die entlang der Förderlektionen gemacht wurden. Weil der Inhalt der durchgeführten Förderlektionen aufgrund der Vorgaben bei allen SHP der gleiche ist, wird über ein gemeinsames und bekanntes Thema geschrieben. Somit lässt sich von den Autorinnen nachvollziehen, was die von den SHP selber formulierten Notizen bedeuten oder warum sie aufgeschrieben worden sind. Das für die Inhaltsanalyse zur Verfügung stehende Material in Form von Memos hat einen sehr unterschiedlichen Umfang. Ein Memo ist sehr knapp, ein anderes sehr umfangreich gehalten. Dies hängt vermutlich mit dem in Kapitel 6.2 *Erfahrungen machen und Daten sammeln* vermerkten Vermutung zusammen, dass es oftmals mit der Person, die forscht, und ihrem persönlichen Deutungsprozess zusammenhängt, was als Daten erfasst wird. Es muss also bei der Interpretation berücksichtigt werden, dass die Daten Repräsentanten der Wirklichkeit sind, die aus einer bestimmten Perspektive herausgewählt oder konstruiert werden. Die Interpretationen und die daraus resultierenden Änderungsvorschläge zu den Förderlektionen sind demnach von einer Person sehr stark, von einer anderen Person fast gar nicht beeinflusst worden.

Die Memos enthalten auch interpretierende Passagen, wie dies im Kapitel 6.3 *Forschungstagebuch und Memo* beschrieben wird. Es ist nicht nachzuvollziehen, ob die Interpretationen nur aufgrund von den im Memo beschriebenen Vorkommnissen gemacht wurden oder ob andere Einflüsse auch eine Rolle spielten. Es hilft, nach ähnlichen Interpretationen zu suchen und hier quantitativ vorzugehen um eine gewissen Objektivität beibehalten zu können. Es ist anzunehmen, dass während der Durchführung der Förderlektionen eigene Ideen entstanden sind. In den Memos sind solche Erfahrungen und Theorieverknüpfungen jedoch nicht festgehalten und darum für die Inhaltsanalyse nicht nachvollziehbar. Allerdings wurden mehrmals Hypothesen gebildet, welche codiert worden sind. Die Memoeinträge lassen sich mit der Methode „methodische Notizen“ (Kapitel 6.3) vergleichen, weil Begebenheiten und gemachte Erfahrungen aufgeschrieben oder getroffene Entscheidungen begründet wurden.

Das Führen von Memos hat den Vorteil, dass Beobachtungen jeglicher Art zugelassen sind. Die am Projekt teilnehmende SHP kann sehr offen und kreativ Rückmeldungen geben. Dadurch können auch relevante Aspekte beleuchtet werden, welche bei vorgegebenen Kategorien möglicherweise kein Thema geworden wären.

Die Schwierigkeit bei dieser offenen Vorgabe zeigt sich allerdings darin, dass die Daten der verschiedenen Memos nur schwierig vergleichbar sind. Bei der Inhaltsanalyse lässt sich zum Beispiel nicht nachvollziehen, ob eine Aussage nur einmal erwähnt ist, weil sie nur einmal zum Thema geworden ist oder ob die SHP keine Wiederholungen aufschreiben wollte.

11. Persönliches Fazit

Vor fünfzehn Monaten erfuhren wir zum ersten Mal vom Forschungsprojekt „MOSEL“. Während den vergangenen Monaten setzten wir uns intensiv mit dem Thema „Motivation und Selbstregulation“ auseinander. Der Start war eine grundsätzliche Neugier an der Materie, daraus wurde eine intensive aber interessante Umsetzung in der Praxis und schlussendlich folgte eine intensive Auseinandersetzung mit den Erfahrungen über das Projekt und eine Vertiefung in die Theorie.

Der Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Mitstudenten während der Vorbereitungsphase und der Umsetzung in der Praxis war äusserst bereichernd, ebenso das grosse Fachwissen und die Kenntnisse und Erfahrung des Projektleiters.

In diesem persönlichen Fazit nehmen wir Stellung zu einigen nicht codierten Beobachtungen, welche wir zwar als wichtig erachten, die jedoch innerhalb der Kategorien nicht relevant waren.

Die Durchführung der Intervention war für uns spannend und herausfordernd zugleich. Dabei stellten wir fest, dass kognitiv oder sprachlich schwache SuS, wovon wir zwei in der Kleingruppe vertreten hatten, mit der Intervention überfordert waren. Diese beiden SuS machten in der kurzen Zeit keine ersichtlichen Fortschritte und konnten auch im Tandem keine gewinnbringenden Beiträge leisten. Rückblickend hätten wir aufgrund der ungenügenden Resultate der Vortests (Elfe-Test, MKT) reagieren und andere SuS auswählen sollen. Ausserdem machen wir uns im Nachhinein über das separate Setting tiefgründige Gedanken. Es ist uns bewusst, dass dieses Forschungsprojekt im separativen Setting durchgeführt werden muss, um zu erforschen, ob die Förderlektionen den gewünschten Effekt erzielen. Es sollte in unseren Augen jedoch das Ziel sein, dass eine solche Intervention integrativ umgesetzt wird. Dies setzt voraus, dass auch die KLP die Bedeutsamkeit dieser Strategienvermittlung erkennt. Die Umsetzung müsste verlässlich stattfinden, damit die SuS die erlernten Strategien auch vertiefen und später selbständig anwenden können. Wir gehen davon aus, dass ein regelmässiges Ermuntern sowie gemeinsames Anwenden der Strategien für die Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung ist.

Die Selbstbeobachtung der SuS mittels Filmaufnahmen, welche in Lektion 17 durchgeführt werden sollte, braucht eine gute Vorbereitung der SHP. Diesbezüglich sind verschiedene Rückmeldungen aus den Memos ersichtlich. Weil es wichtig ist, dass den SuS später aussagekräftige Sequenzen gezeigt werden können, müssten die Filmaufnahmen dokumentiert werden.

Wir finden es schade, dass wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen nicht das ganze Potential der Fermi Aufgaben ausgeschöpft werden konnte. Die SHP konnten keinen Einfluss auf die Lösungswege der SuS nehmen und die SuS ihre Lösungswege und Ergebnisse nicht miteinander vergleichen. Dies wären wichtige Punkte des strategischen Arbeitens. Jedoch ist für uns klar, dass durch die Fermi Aufgaben das Ziel des Forschungsprojektes, nämlich das laute Denken, erreicht wurde.

Im Hinblick auf die Weiterführung des Forschungsprojektes machen wir uns Gedanken darüber, ob betreffend der Führung der Memos engere Vorgaben gemacht werden sollen. Vorgegebene Kategorien und zugehörige Ankerbeispiele ermöglichen ein Vergleichen der Aussagen. Wenn die SHP wissen, zu welchen Themen sie Notizen machen sollen, könnte man mittels deren Vergleich die Intervention optimieren.

Dank dieses Projekts beschäftigen wir uns intensiv und auf eine ganz neue Weise mit dem in der Schule alltäglichen Thema Lernen. Die gelesene Theorie gab uns neue Impulse. Es ist für uns naheliegend, dass wir uns auch in Zukunft in diesen Bereichen vertiefen und weiterbilden werden. Durch die praktische Umsetzung konnten wir für unsere Arbeit als SHP neue Erkenntnisse gewinnen. Wir sind hochmotiviert diese in unserem Schulalltag zu integrieren. Grundsätzlich erhielten wir durch die Auseinandersetzung ein neues Bewusstsein gegenüber den Bedürfnissen der SuS. Dafür sind wir sehr dankbar.

12. Dank

Die vorliegende Masterarbeit entstand in Begleitung von Dr. phil. Rupert Tarnutzer von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, welcher die Interventionsstudie „MOSEL“ initiiert hat und die Verantwortung für die Durchführung trägt. Wir danken ihm ganz herzlich für die uns zur Verfügung gestellte Zeit, für die kompetente Unterstützung und gewinnbringende Beratung. Im Weiteren danken wir Jenny Heuberger und Luc Furrer für das Gegenlesen der Arbeit. Ebenso sagen wir allen Danke, welche uns in irgendeiner Art und Weise moralisch unterstützt und motiviert haben.

Ein letztes herzliches Dankeschön gilt unseren Familien, welche uns in den letzten drei Jahren viel Verständnis und Geduld entgegenbringen mussten.

Bildnachweis

Titelbild: <https://www.google.ch/search/Motivation>

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Büchter, A., Herget, W., Leuders, T. & Müller J. H. (2010). *Die Fermi-Box. Lehrerkommentar. 5. bis 7. Klasse*. Stuttgart: vpm.
- Emmer, A., Hofmann B. & Matthes G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Hawellek, Ch. (2017). *Marte Meo im Überblick*. Norderstedt: BoD-Book on Demand.
- Heimlich, U. (2007). Didaktik des gemeinsamen Unterrichts. In J. Walter & F.B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 357–375). Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methode, Praxis, Computerunterstützung*. (3. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Köck, P. (2005). *Handbuch der Schulpädagogik für Studium – Praxis – Prüfung*. Donauwörth: Auer.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. (2. überarbeitete und erweiterte Ausgabe). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Maass, K. (2007). *Mathematisches Modellieren*. Berlin: Cornelson. Scriptor.
- Mayring P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken* (6. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2016). *Was ist guter Unterricht?* (11. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Riedl, A. (2010). *Grundlagen der Didaktik*. (2., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Franz Steiner Verlag
- Stern, Elsbeth. (2016). *Lehrpersonen können die Lernmotivation steuern*. Zugriff am 12.04.2018 unter <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/schulinfo/dialog/lehrpersonen-koennen-die-lernmotivation-steuern>
- Tarnutzer, R. (2015). *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei frühadoleszenten Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich*.

Tarnutzer, R. (2017). *Vorprojekt Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Manual Lektionen 1 – 18.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Dreischritt	41
Tabelle 2: Metakognition 1	61
Tabelle 3: Metakognition 2	64
Tabelle 4: Aufgabenstruktur	68
Tabelle 5: Motivation	71
Tabelle 6: Modeling.....	77

Anhang 1
Beschrieb Förderlektionen

Anhang 2
Codierungsraster Memos